

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Motivation von Kindern mit Trisomie 21 am Beispiel des Lesenlernens

Literaturarbeit mit Ansätzen zur Gestaltung
der heilpädagogischen Arbeit

Eingereicht von: Evelyne Walzer

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 24. Juni 2016

Abstract

In der vorliegenden Literaturlarbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern Kinder mit Trisomie 21 zum Lesenlernen motiviert werden. Motivationstheorien und der aktuelle Stand der Studien zum Lernprofil werden miteinander verknüpft. Das Forschungsvorgehen beruht auf der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Anhand der Erkenntnisse der fachlichen Auseinandersetzung wird ein Kategoriensystem abgeleitet, womit die Literatur genauer untersucht wird. Die Analyse zeigt auf, inwiefern personenbezogene und situationsbezogene Faktoren die Lernmotivation beeinflussen. Die emotionalen Prozesse des Kindes und der Einfluss der Lehrperson erweisen sich als zentral. Aus den theoretischen Erkenntnissen werden Ansätze für die heilpädagogische Umsetzung abgeleitet. Es wird dargestellt, wie Kinder mit Trisomie 21 beim motivierten Lesenlernen unterstützt werden können.

Inhalt

1.	Einleitung	6
1.1	Begründung des Themas aus heilpädagogischer Sicht	6
1.2	Vorverständnis und Eingrenzung des Themas.....	7
1.3	Hypothese und Fragestellungen.....	9
2.	Forschungsmethode	10
2.1	Theorie- und Literaturarbeit	10
2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	11
2.3	Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung	11
2.4	Gütekriterien	13
3.	Motivation und Trisomie 21.....	14
3.1	Personenbezogene Einflüsse	14
3.1.1	Bedürfnisse	14
3.1.2	Emotionen.....	19
3.1.3	Motive	22
3.1.4	Trisomie 21	25
3.1.5	Zusammenfassende Diskussion der personenbezogenen Einflüsse.....	30
3.2	Situationsbezogene Einflüsse.....	31
3.2.1	Tätigkeitsanreize.....	31
3.2.2	Ergebnis- und Folgenanreize.....	32
3.2.3	Bezugsperson	35
3.2.4	Zusammenfassende Diskussion der situationsbezogenen Einflüsse.....	36
3.3	Lernmotivation	36
3.3.1	Intrinsische Motivation	37
3.3.2	Extrinsische Motivation	38
3.3.3	Zusammenfassende Diskussion der Lernmotivation	39
4.	Lesen lernen	40
4.1	Lesemodelle	40
4.1.1	Der erweiterte Lesebegriff	40
4.1.2	Phasenmodell nach Niedermann und Sassenroth	42
4.2	Frühleseprogramme für Kinder mit Trisomie 21	44
4.2.1	Kinder mit Down-Syndrom lernen lesen, Oelwein	44
4.2.2	Inklusives Lesenlernen für Kinder ab drei, Manske.....	46
4.3	Sprachliches Profil Trisomie 21	48
4.4	Zusammenfassende Diskussion über das Lesenlernen bei Trisomie 21	52

5.	Ansätze für die heilpädagogische Umsetzung	54
5.1	Subjekt	54
5.1.1	Körperfunktionen und -strukturen	55
5.1.2	Motive und Motivation	55
5.1.3	Subjektiver Sinn, Lebenserfahrung	55
5.2	Welt.....	55
5.2.1	Themen und Inhalte	56
5.2.2	Lehrpläne	56
5.2.3	Kulturelle und soziale Bedeutungen	56
5.3	Unterrichtsarrangement.....	57
5.3.1	Organisationsformen und Sozialformen	57
5.3.2	Beziehungs- und Interaktionsgestaltung, Kommunikation	57
5.3.3	Impulse und Unterstützung zur Selbststeuerung.....	57
5.3.4	Unterrichtskonzepte	58
5.3.5	Methoden der Lernermöglichkeit und -unterstützung	58
5.3.6	Medien und Material	58
5.4	Präsentationsformen.....	58
6.	Evaluation	59
6.1	Überprüfung der Hypothese	59
6.2	Beantwortung der Fragestellung und derer Unterfragen	59
6.3	Reflexion des Forschungsvorgehens	63
7.	Fazit und Ausblick.....	65
	Tabellenverzeichnis	67
	Abbildungsverzeichnis	67
	Literaturverzeichnis.....	68
	Anhang: Kategoriensystem	74

Vorwort

Bereits während meiner Arbeit als Klassenlehrerin an der Regelschule beschäftigte es mich, wenn Kinder scheinbar ohne Motivation und ohne Freude das Lesen, Schreiben oder Rechnen übten. Mit variierenden Lernangeboten, Unterstützung und Gesprächen versuchte ich sie zu motivieren. Die motivierende Wirkung hielt meist nur für kurze Zeit an. Es interessiert mich, inwiefern dazu beigetragen werden kann, dass die Lernsituation für das Kind hinsichtlich seiner Motivation möglichst optimal verläuft.

In den Praktika an verschiedenen heilpädagogischen Schulen während meines Studiums zur Schulischen Heilpädagogin begegnete ich ähnlichen Situationen. In Mittelstufenklassen übte ich das Lesen mit Kindern mit Trisomie 21. Die Kinder üben das Lesen seit mehreren Jahren. Sie erlesen ein Wort langsam Buchstabe für Buchstabe und verstehen das gelesene Wort häufig nicht. Einige Kinder mit Trisomie 21 versuchten vom Unterricht abzulenken, andere teilten mir mit, dass sie keine Lust zum Lesen hätten. Es ist offensichtlich, dass dieses Lesenüben, das nur sehr kleine Fortschritte mit sich bringt, für Kinder mit Trisomie 21 sehr anstrengend ist. Ich versuchte die Kinder durch Leseunterstützung und Lob zu motivieren. Auch für mich waren die Leselektionen unbefriedigend.

In Hinblick auf meine zukünftige Arbeit als Heilpädagogin möchte ich den Fragen zu Motivation und Lernen in Bezug auf Kinder mit Trisomie 21 und deren Leseunterricht auf den Grund gehen.

Das folgende Zitat von zwei namhaften Trisomie-21-Forscherinnen ist mir zu Beginn des Arbeitsprozesses begegnet und bestätigte mich darin, mit dieser Arbeit auf dem richtigen Weg zu sein: Es „wäre naiv, davon auszugehen, dass alle Kinder mit Down-Syndrom lesen lernen können. Aber! Gibt man ihnen die Möglichkeit dazu, wird die überwiegende Mehrzahl von ihnen, weit über die vielfach erwartete Spanne hinaus, Erfolg haben!“ (Bird & Buckley, 2011, S. 69).

Die Erstellung dieser Arbeit war eine grosse und bereichernde Herausforderung. Neben dem Thema, das mich sehr interessiert, hat auch die Unterstützung meines Umfeldes zu meiner Motivation beigetragen. Ich bedanke mich bei Claude Walzer und Janice Hubli, die mir durch Diskussionen und Gespräche immer wieder halfen, meine Ideen und Gedanken zu sortieren. Franziska Schlüns danke ich für das kritische Gegenlesen der Arbeit und für die hilfreichen Inputs. Andrea Pfister danke ich für die Unterstützung bei allen formalen Fragen. Bei Rita Baumann bedanke ich mich herzlich für die professionelle und unterstützende Beratung und Begleitung.

1. Einleitung

1.1 Begründung des Themas aus heilpädagogischer Sicht

Die Motivation ist in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) als Körperfunktion [Mentale Funktion- Globale mentale Funktion – Funktion der psychischen Energie und des Antriebs – b1301 – Motivation] klassifiziert. Damit gehört die Motivation zu den von der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) definierten Körperfunktionen, womit die aktuelle Funktionsfähigkeit jedes Menschen beschrieben und klassifiziert werden kann (vgl. WHO, 2011).

Motivation ist eine Voraussetzung für jede Handlung. Sie entsteht aus emotionalen Prozessen, welche durch einen Lerngegenstand oder einen Vermittler hervorgerufen werden. Wenn ein Mensch motiviert ist, ist er bereit, die sensorischen, kognitiven und motorischen Funktionen auf die Erreichung eines Ziels auszurichten. Die Motivation ist einer der im Unterricht am meisten beachteten und bekanntesten lernbeeinflussenden Faktoren (vgl. Bundschuh, 2007, S. 185–187).

Trisomie 21 ist ein häufiges genetisches Syndrom, das oft mit einer geistigen Behinderung sehr unterschiedlicher Ausprägung einhergeht.

1952 übernahm die Stadt Zürich die zuvor private Heilpädagogische Hilfsschule für Kinder mit geistiger Behinderung (vgl. Stadt Zürich, 2016).

Damals erachteten die Pädagogen das Lesenlernen für Kinder mit geistiger Behinderung als unnötig, da für sie das Erlernen praktischer Fertigkeiten für die Lebensbewältigung wichtiger war. Der Normalisierungsgedanke hatte zur Folge, dass sich in den 1980er-Jahren ein Wandel abzeichnete. Der Zugang zur Schriftsprache darf nicht verwehrt werden, wenn Lesen und Schreiben einen Zugang zum Kulturerbe darstellen. Die UNESCO (1978) forderte auf, den Analphabetismus zu bekämpfen und somit den Schriftspracherwerb als Grundrecht für jeden Menschen anzuerkennen. Daraufhin wurde das Konzept des erweiterten Lesebegriffs nach Hublow (1985) entwickelt (siehe Kapitel 4.1.1), welches Einzug in die Lehrpläne der Schulen für Kinder mit geistiger Behinderung fand (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 261).

Heute sind sich Pädagogen und Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung einig, dass das Lesen- und Schreibenlernen im Unterricht einen festen Platz einnehmen soll. Lesen und Schreiben gehören zu den bedeutsamsten Kompetenzen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an der Kultur. Sie erhöhen die lebenspraktischen Handlungskompetenzen und damit die Selbstständigkeit, das Selbstbewusstsein und die Lebensqualität (vgl. Günthner, 2013, S. 24 f).

Es existieren Frühleseprogramme, die speziell für Kinder mit Trisomie 21 entwickelt wurden, jedoch kaum empirische Forschungsergebnisse, die deren Wirksamkeit belegen. Die Interventionsforschung steckt noch in den Kinderschuhen (vgl. Aktas, 2012, S. 139). Namhafte Trisomie-21-Forscherinnen und -Forscher wie zum Beispiel Wilken teilen die Beobachtung, dass Kinder mit Trisomie 21 bei Anforderungen leicht eine Verweigerung zeigen oder durch soziale Zuwendung vom Unterricht abzulenken versuchen (vgl. Wilken, 2014, S. 173). In den letzten Jahren wurden viele Studien durchgeführt, welche das syndromspezifische Lernprofil und insbesondere die sprachlichen Besonderheiten von Menschen mit Trisomie 21 untersuchten.

Anhand dieser Forschungsergebnisse und ausgewählter Motivationstheorien soll aufgezeigt werden, was beachtet werden muss, damit ein Kind mit Trisomie 21 möglichst motiviert am Leseunterricht teilnehmen kann.

1.2 Vorverständnis und Eingrenzung des Themas

Motivation wird aus dem lateinischen Wort *movere*, was bewegen bedeutet, abgeleitet. Motivation könnte man somit als Beweggrund übersetzen (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 16).

Die Motivation hat im alltagssprachlichen Bereich wie auch in der Wissenschaft ihren festen Platz. Dabei sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede ersichtlich. Im alltagssprachlichen Verständnis wird unter Motivation etwas in der Person gesehen, das bewirkt, dass sie ein Ziel hat, sich anstrengt und konzentriert arbeitet. Von dieser Motivation hat der Mensch mal mehr und mal weniger. Auch im wissenschaftlichen Verständnis ist Motivation selber nicht beobachtbar und wird deshalb als Gedankenkonstruktion oder hypothetisches Konstrukt bezeichnet. Wahrnehmbar ist nur das Verhalten oder das Ergebnis des Verhaltens, das mit dem hypothetischen Konstrukt Motivation beschrieben wird. Im Gegensatz zum Alltagverständnis ist die Motivation in der Wissenschaft weitergefasst (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 16 f).

Motivation definiert sich als „das **Wirkungsgefüge vieler Faktoren eines gegebenen Personen-Umwelt-Bezuges**, die das **Erleben und Verhalten** auf **Ziele** richten und steuern“ (Heckhausen; zitiert nach Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 17).

Motivation bezeichnet „die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen **positiv bewerteten Zielzustand**. An dieser Ausrichtung sind unterschiedlichste Prozesse im **Verhalten und Erleben** beteiligt, die in ihrem **Zusammenwirken und ihrer Beeinflussbarkeit** wissenschaftlich näher aufgeklärt werden sollen“ (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 16).

Obwohl fast 50 Jahre zwischen den Motivationsdefinitionen von Heckhausen (1965) und Rheinberg und Vollmeyer (2012) liegen, sind viele Ähnlichkeiten erkennbar. Sie sind sich einig, dass sich das Erleben und Verhalten auf ein Ziel ausrichten muss. Bei Rheinberg und Vollmeyer (2012) handelt es sich ausschliesslich um Ziele, die einer positiven Bewertung unterliegen. Heckhausen (1965) schreibt von vielen Faktoren eines gegebenen Personen-Umwelt-Bezuges, Rheinberg und Vollmeyer (2012) verwenden dafür die Begriffe Zusammenwirken und Beeinflussbarkeit. Beide Definitionen vertreten die Ansicht, dass das zielgerichtete Erleben und Verhalten, das wir Motivation nennen, von personenbezogenen und situationsbezogenen Einflüssen geprägt wird.

Rheinberg und Vollmeyer stellen diese Einflüsse auf das Verhalten und Erleben im unten stehenden Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie dar. Sie unterteilen sie in personenbezogene und situationsbezogene Einflüsse. Zu den personenbezogenen Einflüssen gehören beispielsweise Bedürfnisse, Motive und Ziele der Person. Zu den situationsbezogenen Einflüssen werden potenzielle Anreize wie Tätigkeitsanreize oder Folgenanreize gezählt. Wenn sich die Person in einer motivpassenden Situation befindet, kann aus dem Personenmerkmal Motiv eine aktuelle Motivation werden, die das Verhalten der Person beeinflusst (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70).

Abbildung 1: Das Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)

Da es in dieser Arbeit um Kinder mit Trisomie 21 geht, die fürs Lesenlernen Motivation benötigen, konzentriert sich diese Arbeit auf die Lernmotivation im Besonderen. In Anlehnung an die oben stehende Motivationsdefinition von Rheinberg und Vollmeyer (2012) definiert sich Lernmotivation wie folgt:

Lernmotivation beschreibt die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen Lerngegenstand, eine Lerntätigkeit oder ein Lernziel.

Die Schülerschaft wird eingegrenzt, indem nur auf den Unterricht mit Kindern mit Trisomie 21 – auch Down-Syndrom genannt – eingegangen wird. Dabei handelt es sich um die häufigste Chromosomenabweichung, die eine geistige Behinderung zur Folge hat (vgl. Aktas, 2012, S. 139).

Die syndromspezifischen Merkmale wurden erstmals vom Engländer John Langdon-Down beschrieben, was zur Bezeichnung Down-Syndrom führte. Seit 1959 besteht der Beweis, dass das Chromosom Nr. 21 statt paarweise dreimal vorhanden ist. Somit entstand der Begriff Trisomie 21 (vgl. Haveman, 2013, S. 95). In der vorliegenden Arbeit wird die Bezeichnung Trisomie 21 bevorzugt, weil keine negativen Verknüpfungen mit dem Wort down hergeleitet werden können und sie die neusten medizinischen Erkenntnisse über dieses genetische Syndrom benennt.

95% der Betroffenen haben die sogenannte Freie Trisomie 21, wobei das überzählige Chromosom frei in der Zellteilungsfigur sichtbar ist. 3–4% der Kinder mit Trisomie 21 haben die sogenannte Translokations-Trisomie 21, wobei das überzählige Chromosom 21 gebunden an ein anderes Chromosom vorliegt. Beide genannten Formen entstehen durch einen Zellteilungsfehler in der Keimzelle eines Elternteils. Die dritte Form, die Mosaik-Trisomie, kommt bei nur 1–2% der Kinder mit Trisomie 21 vor. Ein Nichtauseinandertrennen der Chromosomen geschieht bei dieser Form erst nach der ersten Zellteilung (vgl. Haveman, 2013, S. 95 f). Für diese Arbeit wird nicht zwischen den verschiedenen Formen des Syndroms unterschieden, da diese bei den Forschungen über das syndromtypische Lernprofil auch häufig nicht beachtet werden.

Die Arbeit schreibt über Kinder mit Trisomie 21, damit sind Kinder mit Trisomie 21 zwischen sechs und dreizehn Jahren gemeint. Die Ansätze zur Gestaltung der heilpädagogischen Arbeit richten sich im Speziellen an Kinder mit Trisomie 21 auf der Mittelstufe, also jene, welche die vierte bis sechste Klasse der Primarstufe besuchen.

Die gewonnenen Erkenntnisse in der Verbindung von Motivation und Trisomie 21 sollen Ansätze für die Gestaltung des Leseunterrichts liefern. Selbstverständlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen Lesen und Schreiben. Diese Arbeit konzentriert sich auf das Lesenlernen, da das Lesen als wichtiger erachtet wird als das Schreiben. Häufig geraten wir im Alltag in Situationen, in denen das Lesen unumgänglich ist, um sofort korrekt handeln zu können. Geht es darum, etwas zu verschriftlichen, kann man sich einfacher Zeit schaffen, die es erlaubt, das Dokument mitzunehmen und eine Vertrauensperson um Hilfe zu bitten. Zudem gilt das Lesen als einfachere Fertigkeit als das Schreiben. Formen wahrzunehmen, aufzufassen und zu deuten ist immer leichter, als sie darzustellen (vgl. Hublow, 1985, S. 58).

Dem Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie von Rheinberg und Vollmeyer (2012) entsprechend, aber dem Inhalt dieser Arbeit angepasst, stellt sich das Modell neu dar. Um dem Leser einen Überblick zu geben, wird im Verlaufe der Arbeit immer wieder auf dieses Modell Bezug genommen.

Abbildung 2: Hauptkategorien (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)

1.3 Hypothese und Fragestellungen

Anhand der persönlichen Erfahrungen zeichnet sich eine Hypothese ab. Nach dem Literaturstudium wurden die folgende Fragestellung und deren Unterfragen formuliert.

Hypothese:

Weil Kinder mit Trisomie 21 lange üben müssen, um sich eine komplexe Fertigkeit wie das Lesen anzueignen, spielt die Motivation für den Lernerfolg eine besonders grosse Rolle.

Fragestellung und deren Unterfragen:

Inwiefern werden Kinder mit Trisomie 21 zum Lesenlernen motiviert?

- Welche Motivationsformen führen zum Lernerfolg?
- Was gehört zum syndromtypischen Lernverhalten von Kindern mit Trisomie 21?
- Welche Leselernmethoden existieren für Kinder mit Trisomie 21?
- Was sind aufgrund der Erkenntnisse die Ansprüche an den Leseunterricht für Kinder mit Trisomie 21?

2. Forschungsmethode

Aufgrund der Fragestellung werden die Wahl des Typs für diese Masterarbeit, die Methode der Analyse und das forschungsmethodische Vorgehen dargestellt und begründet.

2.1 Theorie- und Literaturarbeit

Es liegt eine Vielzahl an Literatur zum Themenbereich Motivation vor. Ausserdem sind in den letzten Jahren viele Studien im Zusammenhang mit dem genetischen Syndrom Trisomie 21 erschienen. Aufgrund dessen wird der Typ Theorie- und Literaturarbeit für die vorliegende Masterthese als geeignet erachtet.

Drei Formen von Theorie- und Literaturarbeiten sind bekannt. Bei einem Review wird der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung zu einer bestimmten Fragestellung zusammengetragen und kritisch bewertet. Eine historisch ausgerichtete Arbeit stellt den aktuellen Erkenntnisstand zu einer bestimmten historisch ausgerichteten Fragestellung und deren Relevanz für die Gegenwart dar. Bei der dritten Form handelt es sich um die Themenverknüpfung. Das bedeutet, dass unterschiedliche Themenbereiche in einer bislang nur wenig untersuchten Kombination verknüpft und analysiert werden (vgl. Wagner Lenzin, 2015).

Zwei Formen von Theorie- und Literaturarbeiten werden in dieser Arbeit berücksichtigt. Zum einen ist dies das Review. Der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung zum genetischen Syndrom Trisomie 21 und ausgewählte Motivationstheorien werden zusammengetragen und kritisch bewertet. Zum anderen wird die Form Themenverknüpfung angewendet, indem die Theorie zum Themenbereich Motivation und die Erkenntnisse der aktuellen wissenschaftlichen Forschungen zu Trisomie 21 zusammengeführt werden.

Die Literaturarbeit besteht aus den folgenden fünf Arbeitsschritten.

Abbildung 3: Arbeitsschritte (in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2011, S. 272)

2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring definiert die Inhaltsanalyse als eine systematische, regelgeleitete und theoriegeleitete Vorgehensweise, um Kommunikation zu analysieren (vgl. Mayring, 2015, S. 13). Sobald Zahlbegriffe bei der Erhebung verwendet werden, muss von quantitativer Analyse gesprochen werden, in allen anderen Fällen von qualitativer Analyse (vgl. Mayring, 2015, S. 17). Qualitative Forschung will neue Sichtweisen aufdecken, die sich aus dem Datenmaterial ergeben (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 158). Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Auswertungsverfahren, das sich gut eignet, um umfangreiches Textmaterial zu strukturieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 272).

Mayring beschreibt drei Techniken qualitativer Inhaltsanalysen, wie Texte systematisch verstanden und interpretiert werden. Bei der Zusammenfassung hat die Analyse das Ziel, das Material auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren. Die Explikation hat das Ziel, zu fraglichen Textteilen zusätzliches Material heranzutragen. Die dritte Technik, die Strukturierung, setzt das Ziel der Analyse beim Herausfiltern bestimmter Aspekte anhand von vorher festgelegten Ordnungskriterien (vgl. Mayring, 2015, S. 67).

Für das vorliegende qualitative Forschungsvorhaben wird die Technik der inhaltlichen Strukturierung angewendet, deren Arbeitsschritte im nächsten Kapitel beschrieben werden.

2.3 Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung

Anhand der Theorie der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wird das Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung zusammengestellt, anschliessend wird jeder Schritt beschrieben.

Abbildung 4: Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung (in Anlehnung an Mayring, 2015, S. 98, 104)

- ❶ Die Hauptkategorien werden dem Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie von Rheinberg und Vollmeyer (2012) entnommen. Sie lauten personenbezogene Einflüsse und situationsbezogene Einflüsse. Nach dem Probedurchlauf wurde die dritte Hauptkategorie Lernmotivation hinzugefügt.
- ❷ Für jede Hauptkategorie werden die Unterkategorien mithilfe der Theorie entwickelt. Es handelt sich dabei um zentrale Faktoren, die das Erleben und Verhalten beeinflussen und Aufschluss darüber geben können, was beachtet werden muss, wenn Kinder mit Trisomie 21 im Lesen unterrichtet werden. Die syndromtypischen Merkmale werden zu den personenbezogenen Einflüssen gezählt. Die Kategorien sind im unten stehenden Modell ersichtlich.
- ❸ Jede Kategorie wird definiert und mit Beispielen versehen. Wenn Abgrenzungsprobleme zwischen den Unterkategorien bestehen, werden Kodierregeln entwickelt, die eine Zuordnung erleichtern. Das Kategoriensystem befindet sich im Anhang.
- ❹ Bei einem ersten, zumindest ausschnittweisen Materialdurchlauf werden Fundstellen bezeichnet, bearbeitet und extrahiert.
- ❺ Der Probedurchlauf zeigt, ob das Kategoriensystem überarbeitet werden muss.
- ❻ Zu jeder Kategorie wird eine Zusammenfassung geschrieben. In Zwischenfazits fließen eigenständige Beiträge ein, indem die gewonnenen Erkenntnisse aufgrund der Zusammenfassungen und im Hinblick auf die Beantwortung der Fragen diskutiert werden (vgl. Mayring, 2015, S. 97–99).
- ❼ Die Gütekriterien werden in Kapitel 2.4 beschrieben.

Abbildung 5: Haupt- und Unterkategorien (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)

Das Kapitel „Lesen lernen“ gibt mithilfe förderdiagnostischer Lesemodellen, Leselernmethoden für Trisomie 21 und des syndromtypischen Sprachprofils einen Überblick über den Leseunterricht bei Kindern mit Trisomie 21. Im Kapitel „Ansätze für die heilpädagogische Umsetzung“ werden die Erkenntnisse der strukturierten Inhaltsanalyse für eine gute Lernmotivation auf den Leseunterricht bei Trisomie 21 angewendet. Somit wird zum Schluss der Arbeit aufgezeigt, was beim Leseunterricht mit Kindern mit Trisomie 21 beachtet werden sollte.

2.4 Gütekriterien

Damit die Inhaltsanalyse zu einer wissenschaftlichen Forschungsmethode wird, muss sie anhand von Gütekriterien eingeschätzt werden. Mayring stellt die acht spezifisch inhaltsanalytischen Gütekriterien nach Krippendorff vor (vgl. Krippendorff; Vergleich in Mayring, 2015, S. 126). Drei dieser Gütekriterien werden für die vorliegende qualitative Inhaltsanalyse ausgesucht, weil sie für die Überprüfung dieses Forschungsvorhabens sinnvoll und gut umsetzbar sind: Die semantische Gültigkeit beurteilt die inhaltlich korrekte Wiedergabe des Materials. Zur Überprüfung wird das Material gesammelt und mit dem Konstrukt verglichen. Die Stabilität lässt sich messen, indem das Analyseinstrument (Kategoriensystem) nochmals auf das Material angewendet wird. Die Exaktheit der Analyse wird durch eine transparente und nachvollziehbare argumentative Entwicklung aufgezeigt (vgl. Mayring, 2015, S. 123–129).

Anhand dieser Gütekriterien wird im Kapitel 6.3 das Forschungsvorgehen reflektiert.

3. Motivation und Trisomie 21

In diesem Kapitel werden die Hauptkategorien und deren Unterkategorien mittels Zusammenfassungen dargestellt. Um die Kategorien zu diskutieren, erfolgen Zwischenfazits.

Zu Beginn des Kapitels der personenbezogenen Einflüsse und der situationsbezogenen Einflüsse gibt das angepasste Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie von Rheinberg und Vollmeyer (2012) einen Überblick über die zugeordneten Unterkategorien.

3.1 Personenbezogene Einflüsse

Abbildung 6: Personenbezogene Einflüsse (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)

3.1.1 Bedürfnisse

Die folgenden Theorien, welche sich mit Bedürfnissen befassen, stammen aus der humanistischen Psychologie, deren Interesse dem subjektiven Erleben einer Person gilt (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 19). Die humanistische Psychologie ist eine Reaktion auf den Behaviorismus, welcher den Menschen auf Reize reagierend sieht, und die Psychoanalyse, welche den Menschen von Trieben bestimmt definiert. Die humanistische Psychologie will die Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung des Menschen fördern (vgl. Konecny & Leitner, 2002, S. 9).

In der Alltagssprache wird ein Bedürfnis gleichgesetzt mit einem Verlangen oder einem Wunsch.

In der Psychologie versteht man unter einem **Bedürfnis** „das Erleben der Notwendigkeit, einen (Mangel-) Zustand ‚abzustellen, zu mildern oder zu korrigieren“ (Krech & Crutchfield; zitiert nach Klauss, 2013, S. 46).

Für die vorliegende Arbeit wird der Begriff Mangel in der Begriffsdefinition von Krech und Crutchfield in Klammer gesetzt. Wie im nächsten Kapitel beschrieben, kann ein Bedürfnis nicht nur aus einem Mangelmotiv, sondern auch aus einem Wachstumsmotiv entstehen.

Grundbedürfnisse

Abraham H. Maslow (1908–1970) gilt als ein Begründer der humanistischen Psychologie. Er stellte fest, dass „der einzelne ein integriertes, organisiertes Ganzes ist“ (Maslow, 2014, S. 46). Das hat zur Folge, dass der Mensch gesamthaft Motivation oder Befriedigung verspürt und nicht nur einzelne seiner Organe. Die Wahrnehmung, die Erinnerung, die Emotionen, der Inhalt des Denkens – alle Fähigkeiten und Funktionen werden von der Motivation eingenommen. Maslow klammert die Berücksichtigung der Situation als motivationsbeeinflussenden Faktor nicht aus, betont jedoch, wie wichtig das Verständnis des Organismus für eine vernünftige Motivationstheorie ist. Der Mensch hat Bedürfnisse, er begehrt fast immer etwas und erlebt selten und nur für kurze Zeit vollständige Befriedigung (vgl. Maslow, 2014, S. 46–51).

1954 stellte Maslow eine Theorie der menschlichen Motivation anhand von fünf grundlegenden Bedürfnisgruppen auf: physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bindungsbedürfnisse, Selbstachtungsbedürfnisse und Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Die untersten drei Bedürfnisse entstehen aus Defizitmotiven, weil der Mensch dabei einen Mangel empfindet. Die letzten beiden Bedürfnisse treten erst später in der Entwicklung auf und resultieren aus Wachstumsmotiven. Maslow geht davon aus, dass die grundlegenden Bedürfnisse bei den meisten Menschen analog der wie in der Pyramide gezeigten Hierarchie angeordnet sind (vgl. Maslow; Vergleich in Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 20).

Abbildung 7: Bedürfnispyramide nach Maslow (Heckhausen; in Hartinger Fölling-Albers, 2002, S. 20)

Maslow erachtete es als unmöglich und sinnlos, einen Katalog der physiologischen Bedürfnisse anzulegen, da sie je nach Differenziertheit anders formuliert werden können. Hunger und Durst sind die klassischen Vertreter der physiologischen Bedürfnisse. Die physiologischen Bedürfnisse werden als die mächtigsten unter den Bedürfnissen bezeichnet, weil beispielsweise ein unbefriedigtes Hungerbedürfnis alle anderen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen kann. Das Bewusstsein dreht sich in dieser Situation fast ausschliesslich um den Hunger und das Verhalten richtet sich darauf aus, einzig das Hungerbedürfnis zu befriedigen.

Sobald die physiologischen Bedürfnisse befriedigt sind, tauchen die Sicherheitsbedürfnisse auf. Unter den Sicherheitsbedürfnissen erwähnt Maslow namentlich das Bedürfnis nach „Sicherheit, Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, Bedürfnis nach Struktur, Ordnung, Gesetz, Grenzen; Schutzkraft und so fort“ (Maslow, 2014, S. 66). Sie können das Verhalten eines Menschen fast ganz einnehmen und dominieren, wenn er beispielsweise bedroht wird. Neben solchen Extremsituationen sind Wünsche nach einem gefüllten Sparkonto

oder nach Versicherungen auf unser Sicherheitsbedürfnis zurückzuführen. Der durchschnittliche Mensch bevorzugt eine sichere, voraussehbare und organisierte Welt.

Wenn physiologische Bedürfnisse und Sicherheitsbedürfnisse zufriedengestellt sind, tauchen die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe auf. In diesem Moment fühlen die Menschen die Abwesenheit ihrer Familie und Freunde besonders stark, sodass die Gefühle von Einsamkeit oder Zurückweisung dominieren.

Auf der nächsten Stufe folgt das Bedürfnis nach Selbstachtung und Achtung seitens anderer. Deren Befriedigung führt zu Selbstvertrauen, Stärke und zum Gefühl, nützlich zu sein. Minderwertigkeit und Hilflosigkeit entstehen bei Frustrierung dieser Bedürfnisse.

Gewöhnlich tritt das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung auf, wenn alle bisher beschriebenen Bedürfnisse befriedigt sind. Ein Mensch kann sich nur dann selbstverwirklichen, wenn er das tut, wozu er dank seiner Fähigkeiten geeignet ist. Mit dem Verlangen nach Selbstverwirklichung will er all seine Möglichkeiten ausschöpfen. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung erscheint dabei sehr individuell: Ein Mensch findet es im Malen von Bildern, jemand anders darin, eine ideale Mutter zu sein oder sportliche Leistungen zu vollbringen (vgl. Maslow, 2014, S. 62–74).

Über kognitive Bedürfnisse ist wenig bekannt, weil sie für die traditionelle medizinisch-therapeutische Arbeit der Psychoanalytiker unwichtig erscheinen. Maslow geht von einem grundlegenden kognitiven Bedürfnis aus. Das Verlangen nach Wissen und Verstehen ist demnach wie die oben beschriebenen Grundbedürfnisse ein Persönlichkeitsbedürfnis. Er berichtet, dass er viele Frauen beobachtet hat, die intelligent, vermögend und unbeschäftigt waren und deshalb eine intellektuelle Leerheit entwickelten. Diejenigen, die sich mit etwas zu beschäftigen begannen, das ihnen entsprach, zeigten Besserung. Im explorativen Spiel von Kindern ist diese angeborene Neugier, also ihr kognitives Bedürfnis, gut beobachtbar (vgl. Maslow, 2014, S. 75–77).

Motivationale Systeme

Joseph D. Lichtenberg, ein Psychoanalytiker, hat sich ebenfalls mit den Grundbedürfnissen des Menschen befasst, deren Erfüllung und Regulierung er den motivationalen Systemen zuschreibt. 1983 hat er anhand von Säuglingsforschungen fünf Grundbedürfnisse und Empfindungen definiert, die durch je ein motivationales System reguliert werden müssen (vgl. Lichtenberg, 2000, S. 7):

- „1. Das Bedürfnis nach psychischer Regulierung physiologischer Erfordernisse,
2. das Bedürfnis nach Bindung und – später – Zugehörigkeit,
3. Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung,
4. Das Bedürfnis, aversiv zu reagieren – mit Antagonismus oder Rückzug,
5. Das Bedürfnis nach sinnlichem Genuss und sexueller Erregung“ (Lichtenberg, 2000, S. 13).

Die Autoren Dornes und Gedo fügten zwei weitere motivationale Systeme hinzu:

6. Bedürfnis nach intersubjektiver Anerkennung (Dornes),
7. Bedürfnis nach Aufrechterhaltung der Selbstintegrität (Gedo) (vgl. Dornes, Gedo; Vergleich in Kostka, 2015a).

Lichtenberg hat die motivationalen Systeme in die Selbstpsychologie integriert. Daniel Stern (1934–2012) war Selbstpsychologe und Säuglingsforscher (vgl. Kostka, 2015b). Stern (2007) liefert folgende Begriffsdefinition:

„Wir empfinden ein **Selbst** als einzelnen, abgegrenzten, integrierten Körper; wir empfinden ein Selbst als Handlungsinstanz, ein Selbst, das unsere Gefühle empfindet, unsere Absichten fasst, unsere Pläne schmiedet, unsere Erfahrungen in Sprache umsetzt und unser persönliches Wissen mitteilt“ (Stern, 2007, S. 18).

In wechselseitigen regulierenden Interaktionen mit den Bezugspersonen leistet jedes System einen Beitrag, um das Selbst zu regulieren. Damit entwickeln, erhalten oder erneuern die Systeme die Kohärenz (Zusammenhang) eines Selbst. Die motivationalen Systeme bleiben ein ganzes Leben erhalten. Je nach Lebensphase dominieren andere Bedürfnisse, was dazu führt, dass sich die motivationalen Systeme in einer anderen Hierarchie arrangieren (vgl. Lichtenberg, 2000, S. 13 f).

Nachfolgend werden die motivationalen Systeme kurz erläutert und ihre Auswirkungen bei erfolgreicher und nicht erfolgreicher Regulierung aufgezeigt:

Das motivationale System rund um das Bedürfnis nach psychischer Regulierung physiologischer Erfordernisse hat die Aufgabe, physiologische Spannung abzubauen. Der Säugling schreit und wird daraufhin gefüttert. Diese frühen Erfahrungen der Wirksamkeit geben dem Säugling Vertrauen in seine Fähigkeiten, mit dem eigenen Tun etwas zu bewirken, und fördern damit die Entwicklung der Selbstregulierung. Funktioniert die Regulierung häufig nicht, kann dies zu mehr Anstrengung oder Resignation des Säuglings führen.

Die Regulierung des Bedürfnisses nach Bindung und Zugehörigkeit ist die Grundlage für das Vertrauen in die anderen und sich selbst. Eine Nichtregulierung zeigt sich in einem Empfinden von seelischer Not und Suchverhalten.

Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung wird befriedigt, wenn dem Säugling die Möglichkeit gegeben wird, seine Neugier mit beispielsweise geeignetem Spielzeug auszuleben; oder wenn seine durch Weinen kommunizierten Grenzen wahrgenommen und berücksichtigt werden. Damit erlebt der Säugling Kompetenz und Wirksamkeit. Menschen, die sich oft als nicht wirksam erleben, können sogenannte Misserfolgsvermeidungsstrategien entwickeln.

Das Bedürfnis, aversiv zu reagieren (mit Abwehr oder Rückzug), entsteht aufgrund von Not oder Verletzung. Wenn das Umfeld dieses Verhalten unterstützt, so entwickelt der Säugling Selbstsicherheit, Kompetenz und Vertrauen.

Das Bedürfnis nach sinnlichem Genuss bezieht sich auf körperlich wohltuende Zuwendung, Lieblingsmusik, Kunst oder anderes, was für die Sinne ästhetisch ist. Wenn dieses System nicht ausgeglichen gelebt werden kann, resultiert dies in einer Ablehnung oder exzessiven Suche nach sinnlichem Genuss.

Das motivationale System des Bedürfnisses nach intersubjektiver Anerkennung will erfahren, dass man für andere wertvoll ist und dass andere an einen glauben. Bei Nichterfüllung sucht es die Anerkennung intensiv mit paradoxen oder ambivalenten Interaktionen.

Das motivationale System des Bedürfnisses nach Aufrechterhaltung der Selbstintegrität trägt Sorge zur eigenen Psyche und Psyche. Sie spielt bei der Entwicklung des Selbst eine wichtige Rolle. Verletzung der Autonomie, Übergriff oder Vernachlässigung bedrohen die Selbstintegrität (vgl. Kostka, 2015a).

Autonomie, Wirksamkeit und soziale Eingebundenheit

Wie Lichtenberg (2000) haben sich auch Deci und Ryan (1993) auf der Basis einer Theorie des Selbst mit der Motivation befasst.

Einerseits prägen angeborene psychologische Bedürfnisse und grundlegende Fähigkeiten und Interessen das Selbst. Andererseits verändert sich das Selbst im Laufe der Entwicklung, indem es sich mit der Umgebung auseinandersetzt. Anhand von empirischen Befunden haben Deci und Ryan (1993) die drei angeborenen psychologischen Bedürfnisse Autonomie, Wirksamkeit und soziale Eingebundenheit als besonders verhaltensbeeinflussend definiert und die Selbstbestimmungstheorie der Motivation aufgestellt.

Der Mensch hat die angeborenen psychologischen Bedürfnisse, etwas zu bewirken und sich dabei selbstbestimmt und einem sozialen Umfeld verbunden zu fühlen. Diese psychologischen Bedürfnisse bilden die energetische Grundlage einer Handlung und beeinflussen die Prozesse, mit denen der Mensch seine Triebe und Emotionen steuert. Das soziale Umfeld hat die Aufgabe, dem Heranwachsenden die Möglichkeit zu geben, seine Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit ausleben zu können (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 223–236).

Die Selbstbestimmungstheorie wird in Kapitel 3.3 ausführlich dargestellt, da sie auch wesentliche Hinweise für die situationsbezogenen Einflüsse liefert.

Zwischenfazit

Die Theorien von Maslow (2014), Lichtenberg (2000) und Deci und Ryan (1993) beschreiben angeborene Bedürfnisse, die das Verhalten des Menschen motivieren. Einerseits nennen sie Bedürfnisse, welche zuerst erfüllt werden müssen, damit Motivation zum Lernen aufgebracht werden kann. Andererseits geben sie Aufschluss über Bedürfnisse, die ein Lernangebot berücksichtigen muss.

Damit sich ein Kind für das Lernen motivieren kann, wollen zuerst Bedürfnisse in den unteren Rängen befriedigt werden. Durst und Hunger müssen gestillt sein; und die Kinder müssen sich sicher und sozial eingebunden fühlen. Demzufolge kann die Lernmotivation gefördert werden, wenn die Kinder vor dem Arbeiten nach Bedarf einen Znüni erhalten (→ physiologische Bedürfnisse), die Lehrperson durch Rituale und Verlässlichkeit Sicherheit vermittelt (→ Sicherheitsbedürfnisse), am Klassenklima gearbeitet wird (→ soziale Bindungsbedürfnisse) und sie von der Klasse und der Lehrperson geschätzt und akzeptiert werden (→ Bedürfnis nach Achtung) (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 22).

Nach Maslow (2014) resultiert das Bedürfnis nach Wissen und Verstehen aus einem Wachstumsmotiv. Demnach kann es zur Gruppe der Selbstverwirklichungsbedürfnisse gezählt werden. Selbstverwirklichung kann nur stattfinden, wenn der Mensch das tut, wofür er geeignet ist. Es ist die Aufgabe der Lehrperson, die Unterrichtsinhalte so anzubieten, dass eine Passung zwischen den Fähigkeiten der Kinder und dem Anforderungsniveau des Lernangebotes entsteht.

Im Gegensatz zu Maslow (2014) spricht Lichtenberg (2000) von keiner festen Hierarchie der Grundbedürfnisse. Mit dem Fokus auf der Lernmotivation erscheint das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung zentral. Es kann als glückliche Fügung betrachtet werden, wenn das Kind beim Lernen gerade eine Dominanz

dieses motivationalen Systems erlebt. Menschen mit Beeinträchtigungen können sich häufig weniger gut ausdrücken. Für die Lehrperson bedeutet dies, dass sie feinfühlig sein muss, um zu erkennen, welches motivationale System zurzeit das Selbst des Kindes dominiert und dieses Bedürfnis zu befriedigen hilft. Diese Regulierung scheint in diesem Moment wertvoller zu sein als das Erzwingen eines geplanten Lernangebotes.

Die Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit erhalten bei Maslow (2014), Lichtenberg (2000) und im Besonderen bei Deci und Ryan (1993) einen wichtigen Platz. Lichtenberg (2000) zeigt, dass sich die Lehrperson bewusst sein muss, dass die Kinder seit Geburt Erfahrungen mit diesen drei psychologischen Bedürfnissen sammeln. Diese positiven und negativen Erfahrungen können sich durchaus im heutigen Verhalten widerspiegeln. Bei Maslow (2014) muss sich das Kind zuerst sozial eingebunden fühlen (→ soziales Bindungsbedürfnis), bevor die Kompetenz (→ Selbststärkungsbedürfnis) und die Selbstbestimmung (→ Selbstverwirklichungsbedürfnis) zum Zuge kommen. Damit das Lernen zu einer positiven Erfahrung wird, müssen Selbstbestimmung, Kompetenz, Wirksamkeit und soziale Eingebundenheit berücksichtigt werden. Bei positiven Erfahrungen spielen auch Emotionen eine wichtige Rolle, die das Thema des nächsten Kapitels sind.

3.1.2 Emotionen

In der Entwicklungspsychologie beschreibt Luxen die emotionalen Vorgänge als unabdingbare Voraussetzung für das motivationale Geschehen (vgl. Luxen, 2003, S. 233).

Nach einem kurzen Überblick über die Entwicklung der Emotionen werden die beiden Emotionen Interesse und Begeisterung näher betrachtet. Die Ausführungen zum Interesse stammen aus der pädagogischen Interessentheorie und diejenigen zur Begeisterung aus der Neurologie.

Emotionen drücken den mangelhaften oder erfüllten Zustand einer Person und ihrer Einstellung zur Welt und ihren Objekten (u.a. zu Gegenständen, anderen Personen und Situation) aus. Sie teilen Personen unmittelbar mit, ob ein Objekt für sie positiv oder negativ ist, und geben damit auch Aufschluss über die zugrunde liegenden Bedürfnisse und Interessen. (Galliker, 2009, S. 327)

Grundemotionen

Es bestehen verschiedene Auslegungen über die Grund- oder Basisemotionen. Je nach Autor werden zwei bis zehn Emotionen dazugezählt. Es handelt sich dabei um genetisch festgelegte Reaktionsmuster, deren kontrollierter Einsatz gelernt werden muss (vgl. Luxen, 2003, S. 234 f).

Darwin hat anhand der mimischen Ausdrucksbewegungen von Säuglingen acht Grundemotionen festgelegt:

1. Interesse
2. Freude
3. Unmut/Trauer
4. Überraschung
5. Furcht
6. Ärger/Wut
7. Ekel

8. Scham

(vgl. Darwin; Vergleiche in Scheffer & Heckhausen, 2010, S. 60)

Zur emotionalen Kompetenz gehören Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation. Nach der Geburt sind die Emotionen dem Bewusstsein noch nicht zugänglich und funktionieren unkontrolliert, das heisst unabhängig von kognitiven Leistungen oder bewusster Wahrnehmung. Innerhalb der ersten zwei Lebensjahre lernt das Kleinkind die willentliche Mimikkontrolle der erlebten Grundemotionen. Ab dem zweiten Lebensjahr kommen Emotionen dazu, die höhere kognitive Fähigkeiten erfordern, wie Stolz, Scham und Neid. Während der ersten sechs Lebensjahre lernt das Kind Emotionen zu verstehen. Es lernt die Emotionen zu benennen und ohne Hilfe der Bezugsperson zu steuern (vgl. Luxen, 2003, S. 236–240).

Interesse

Bereits Darwin hat Interesse als erste Grundemotion definiert.

Als interessant bezeichnet man nicht nur ein Hobby, das praktiziert wird, sondern auch etwas, was einen Bereich betrifft über den man etwas erfahren möchte. Interesse wird als die Motivation bezeichnet, bei der sich die Person besonders selbstbestimmt erleben kann. Interessen werden von angenehmen Gefühlen begleitet (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 43).

Krapp geht mit der pädagogischen Interessentheorie der Frage nach, wie Interessen entstehen. Er beschreibt die Interessengenesse als einen Internalisierungs- und Identifikationsprozess, der aus drei Stufen besteht. Am Anfang steht eine kurzzeitige Neugier an einem bestimmten Sachverhalt, auch situationales Interesse genannt. Wenn dieser Zustand lange genug anhält, kann daraus eine interessenbasierte Lernmotivation für diesen Lerngegenstand entstehen. Dieser Zustand wird auch als intrinsische Motivation benannt, worauf im Kapitel 3.3.1 näher eingegangen wird. In seltenen Fällen schreitet die Interessengenesse zur dritten Stufe, dem individuellen Interesse. Dabei handelt es sich um eine dauerhafte Motivation, sich mit diesem Gegenstandsbereich zu beschäftigen, ohne dass eine Motivation von aussen notwendig ist.

Die Interessengenesse wird von zwei verschiedenartigen Prozessen gesteuert. Die kognitiv-rationalen Prozesse bestehen aus Erwartungen, Hoffnungen oder Befürchtungen, die im Hinblick auf die Folgen bewusst getroffen werden. Die emotionalen, zum Teil subbewusst ablaufenden Prozesse werden vom emotionalen Erleben, den Gefühlen und Stimmungen gesteuert, die bei der betreffenden Tätigkeit ablaufen. Krapp betont, dass eine dauerhafte Auseinandersetzung aus innerer Neigung nur geschehen kann, wenn der Gegenstandsbereich persönlich bedeutsam ist und wenn die emotionalen Erlebnisqualitäten mehrheitlich positiv sind. Die Unterstützung der positiv emotionalen Erlebnisqualität schreibt Krapp den drei psychologischen Bedürfnissen aus Kapitel 3.1.1 zu: Autonomieempfinden, Kompetenzermpfinden und soziale Eingebundenheit (vgl. Krapp, 2005, S. 25 f).

Begeisterung

Gerald Hüther spricht von Begeisterung, wenn der Mensch im Herzen ergriffen wird. Hüther ist ein Neurobiologe, der die Wichtigkeit der emotionalen Zentren im Gehirn für das Lernen betont.

Bei der Geburt sind im Gehirn nur die zum Überleben notwendigen Netzwerke ausgebildet. Das Kind kommt mit zwei wichtigen Grunderfahrungen auf die Welt, die in seinem Gehirn verankert sind: Die Erfahrung engster Verbundenheit und die Erfahrung, über sich hinauswachsen zu können. Aus den beiden Erfahrungen entsteht Vertrauen, was die Grundlage bildet für die grosse Offenheit und Lernfreude. Alles muss in Form von Erfahrungen gelernt und in Form von neuronaler und synaptischer Verschaltungsmuster in der Grosshirnrinde verankert werden. Es wird nur das wahrgenommen, was zu den bisherigen Erfahrungen passt. Ein Kleinkind hat so viel zu entdecken, dass es bis zu fünfzigmal am Tag Begeisterung erlebt (vgl. Hüther, 2012, 2015).

Wenn sich ein Mensch begeistert, werden die emotionalen Zentren im Gehirn aktiviert. Die Nervenzellen, die dort liegen, haben lange Fortsätze, die sich in alle anderen Bereiche des Gehirns ziehen. An den Enden dieser Fortsätze werden neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet, welche dahinter liegende Nervenzellen dazu bringen, neue Eiweisse herzustellen. Diese Eiweisse sorgen für ein Auswachsen neuer Fortsätze, für die Bildung neuer Kontakte und für die Stabilisierung aller Verknüpfungen, die im Hirn zur Bewältigung einer neuen Herausforderung aktiviert werden. Aus diesem Grund können bei einer mit Begeisterung gemachten Handlung viele Fortschritte erbracht werden (ebd.).

Damit Begeisterung aufkommt, muss eine Tätigkeit bedeutsam sein. Für ein Kleinkind ist noch fast alles bedeutsam, was es erlebt. Hüther bedauert, dass vielen Menschen die Begeisterungsfähigkeit abhandenkommt. Schuld daran ist die Gesellschaft, welche einfach funktioniert und in Routinen gefangen ist, wodurch alles gleichermassen bedeutsam oder unbedeutsam wird. Er plädiert nicht für eine Ressourcennutzung, sondern für eine Potenzialentfaltung, wobei sich der Mensch für Neues öffnen muss. Die Erwachsenen sollen sich wieder an den Kindern begeistern, nur so können sie als Vorbild und Motivator wirken (ebd.).

Zwischenfazit

Die Selbstregulation von Emotionen wird als wichtiger Entwicklungsschritt angesehen, der bei unbeeinträchtigter Entwicklung im Vorschulalter erfolgt. Es ist schwierig, sich auf den Unterricht einzulassen, wenn die Emotionen nicht selbstständig gesteuert werden können. Die Lehrperson erhält in diesem Moment die Aufgabe, bei der Emotionsregulation behilflich zu sein. Vielleicht ist es notwendig, ein Kind zu trösten, weil es sich verletzt hat. Andererseits ist es für die Lehrperson einfacher, Informationen über die Befriedigung der Bedürfnisse eines Kindes in Erfahrung zu bringen, da das Kind die Emotionen nicht regulieren, also auch nicht verbergen kann. Es bleibt noch offen, ob Kinder mit Trisomie 21 ihre Emotionen eigenständig regulieren können.

Interesse wird von Darwin als Grundemotion und von Krapp als „zentrale motivationale Grundlage effektiven Lehrens und Lernens“ (2005, S. 23) bezeichnet. Galliker (2009) setzt das Wort Interesse in seiner Definition der Emotionen auf die gleiche Ebene wie die Bedürfnisse. Für diese Arbeit ist die Sicht von Krapp (2005) auf das Interesse relevant, weil die Interessengenese Aufschluss über die Entstehung von Lernmotivation gibt. Die Lehrperson hat zu hohe Erwartungen, wenn sie die Kinder mit ihrem Unterricht in den Zustand des individuellen Interesses versetzen möchte, weil er – wie Krapp (2005) erwähnt – nur selten erreicht wird. Ein schon

bestehendes individuelles Interesse (z.B. Katze) kann jedoch zum Unterrichtsinhalt gemacht werden, um beispielsweise mit Katzenbüchern die Lesemotivation zu fördern. Der Zustand der interessenbasierten Lernmotivation soll im Unterricht das Ziel sein. Ob Kinder mit Trisomie 21 ihre Interessengenese durch kognitiv-rationale Prozesse (Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen) oder emotionale Prozesse (Gefühle, Stimmungen) steuern, muss noch diskutiert werden.

Hüther (2012) kann beweisen, dass mit der Aktivierung der emotionalen Zentren im Gehirn effektiver gelernt werden kann. Für die Aktivierung ist die Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes eine Voraussetzung. Auf die Bedeutsamkeit wird im Kapitel „Situationsbezogene Einflüsse“ näher eingegangen.

Hüther (2012) geht davon aus, dass jedes Kind die Begeisterung für das Lernen von Natur aus mitbringt – vorausgesetzt, es konnte Vertrauen bilden. Es handelt sich um ein Vertrauen in sich selbst und in seine Umgebung. Damit wäre die Verbindung zu Deci und Ryans (1993) Bedürfnissen nach Selbstbestimmung, Wirksamkeit und sozialer Eingebundenheit hergestellt.

Auch Krapp geht davon aus, dass sich Interessen nur bilden, wenn in dem betreffenden Gebiet positive Erfahrungen gemacht werden konnten, weil diese drei grundlegenden Bedürfnisse befriedigt wurden (vgl. Krapp, 2005, S. 32 f).

3.1.3 Motive

Es wird zwischen impliziten und expliziten Motiven unterschieden. Die meist erforschten Motive sind das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv. Schulaufgaben werden wahrscheinlich von allen Schülerinnen und Schülern als Leistungssituation wahrgenommen (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 23). Aus diesem Grund wird das Leistungsmotiv am ausführlichsten betrachtet.

„**Motive** werden als zeitstabile Personenmerkmale konzipiert und stellen eine Neigung dar, bestimmte Themen oder Gegenstände positiv oder negativ zu bewerten“ (Vollmeyer, 2005, S. 10).

Motive prägen das Verhalten einer Person und werden so zu inneren Antriebskräften (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 17 f). Die Motive sind nicht immer aktiviert, sondern werden von der passenden Situation hervorgerufen (vgl. Vollmeyer, 2005, S. 11).

Wenn ein Motiv durch Aufforderungsgehalte in der Umwelt angeregt wurde, erfüllt es drei Funktionen: Es energetisiert, orientiert und bestimmt das Verhalten (vgl. McClelland; Vergleich in Brunstein, 2010, S. 237).

Implizite und explizite Motive

Die impliziten Motive bilden sich durch Erfahrungen, die in der frühen Kindheit gemacht wurden. Es handelt sich um unbewusste, emotional getönte Präferenzen, sich immer wieder mit bestimmten Arten von Anreizen auseinanderzusetzen (vgl. McClelland, Koestner & Weinberger; Vergleich in Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 4). Die Umsetzung eines impliziten Motivs findet unbewusst statt (vgl. Heckhausen & Heckhausen,

2010, S. 5). Implizite Motive können erahnt werden, wenn Geschichten zu Bildern erfunden werden (z.B. motivanregende Bildvorlagen des TAT, thematischer Auffassungstest, um die Stärke des Leistungsmotivs zu messen) (vgl. Brunstein, 2010, S. 238).

Die expliziten Motive sind bewusste Motive, welche sich die Person selber zuschreibt. Explizite Motive repräsentieren die Selbstbilder, Werte und Ziele, mit denen sich die Person identifiziert (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 5). Explizite Motive können durch Befragung in Erfahrung gebracht werden (vgl. Brunstein, 2010, S. 238).

McClelland untersuchte die Beziehung zwischen Motiven und Verhalten. Die impliziten Motive werden durch operantes Verhalten zum Ausdruck gebracht. Dabei geht es um ein spontanes, aus eigener Initiative und ohne grosse Überlegungen initiiertes Verhalten. Die expliziten Motive kommen durch respondentes Verhalten zum Tragen. Das ist ein Verhalten, das bewusst abgewogen und reflektiert wird mit eigenen Bewertungen oder solchen, die von aussen auferlegt werden (vgl. McClelland; Vergleich in Brunstein, 2010, S. 241).

Wenn implizite und explizite Motive nicht übereinstimmen, kann dies zu emotionalen Belastungen führen. Eine Übereinstimmung kann herbeigeführt werden, indem Handlungsziele ohne langes Abwägen eigenständig ausgewählt werden oder indem man sich die emotionale Bedeutung von Handlungsalternativen zu vergegenwärtigen versucht (vgl. Brunstein, 2010, S. 253 f).

Kuhl hat nach Persönlichkeitseigenschaften geforscht, die Aufschluss über dominierende implizite oder explizite Motive geben. Er unterscheidet zwischen handlungsorientierten und lageorientierten Personen. Handlungsorientierte sind in der Lage, negative Emotionen rasch zu regulieren, sich zu entspannen und Zielen zu folgen, die vor allem mit ihren impliziten Motiven übereinstimmen. Lageorientierte Personen hingegen verharren in einer unerwünschten affektiven Lage und folgen eher ihren expliziten Motiven (vgl. Kuhl; Vergleich in Brunstein, 2010, S. 252 f).

Anschluss-, Macht- und Leistungsmotiv

Anschluss-, Macht- und Leistungsmotiv können je nach Mensch unterschiedlich stark sein. Je nach Ausprägung nimmt der Mensch in einer bestimmten Situation verschiedene Aspekte wahr.

Das Anschlussmotiv wird durch Situationen angeregt, in denen mit anderen Menschen Kontakt aufgenommen werden kann. Bei vielen positiven Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen liegt das Ziel im Anschlussmotiv darin, weitere positive Beziehungen herzustellen. Wurden hingegen viele negative Erfahrungen im Beziehungsaufbau gemacht, liegt das Ziel des Anschlussmotivs in der Vermeidung von Zurückweisungen (vgl. Langens, Schmalt & Sokolowski, 2005, S. 72–75).

Das Machtmotiv wird durch Situationen angeregt, in denen andere Menschen beeinflusst, beeindruckt oder kontrolliert werden können. Ziel dabei ist es, die Macht über das Erleben und Verhalten anderer zu gewinnen (ebd.).

Heckhausen definiert das Leistungsmotiv als „das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemassstab für verbindlich hält und dessen Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann“ (Heckhausen; zitiert nach Hartinger & Fölling-Albers,

2002, S. 23). Alle Menschen haben ein Leistungsmotiv, jedoch ist es bei den einen ausgeprägter und bei anderen weniger. Personen mit hohem Leistungsmotiv nehmen in einer Situation bewusst oder unbewusst eher wahr, ob man hierbei etwas richtig oder falsch machen kann. Ein Kind mit einem starken Leistungsmotiv richtet sein Verhalten beispielsweise danach aus, dass es gewinnt. Hingegen wird einem Kind mit einem starken Anschlussmotiv der Spass am Spiel zusammen mit den Mannschaftskollegen wichtiger sein (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 23 f).

Vorschulische Selbstständigkeitsanforderungen beeinflussen das Leistungsmotiv (vgl. Winterbottom; Vergleich in Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 62). Ausschlaggebend für ein sich entwickelndes Leistungsmotiv ist, dass die Anforderungen mit eigener Anstrengung zu schaffen sind. Dies führt zu einem erlebten Zusammenhang zwischen eigenem Bemühen und Erfolg (vgl. Meyer, Trudewind, Veroff; Vergleich in Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 63). Dabei ist zu beachten, dass erst mit dem Wetteifern ab einem Alter von 2½ bis 3 Jahren das Erleben von Erfolg und Misserfolg möglich wird (vgl. Heckhausen & Roelofsen; Vergleich in Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 63). Viele solche Erfolge fördern ein starkes Leistungsmotiv, wobei sich das Leistungsmotiv auch im Erwachsenenalter verändern kann (vgl. Krug, Rheinberg & Krug; Vergleich in Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 63).

Zwischenfazit

Motive werden aktiviert, wenn sie sich in einer motivpassenden Situation befinden (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70). Ziel des Unterrichts sollte sein, die impliziten Motive anzusprechen, weil die Kinder eine Präferenz haben, sich mit diesen zu beschäftigen, und somit eine grössere Lernmotivation besteht. Die expliziten Motive können als durch Umwelteinflüsse verfälschte Motive bezeichnet werden, weil damit beispielsweise einem Vorbild nachgeeeifert wird.

Damit eine Übereinstimmung von Unterricht und implizitem Motiv geschehen kann, ist es von Vorteil, wenn die Lehrperson einen Lerngegenstand aussucht, mit dem das Kind bereits in der frühen Kindheit positive Erfahrungen gemacht hat. Ausserdem wird das implizite Motiv angesprochen, wenn Lernangebote ohne langes Abwägen von den Kindern selbst ausgesucht werden können.

Eine vermehrte Handlungsorientierung und eine reduzierte Lageorientierung sind anzustreben. Damit das Kind überhaupt dem impliziten Motiv entsprechend handeln kann, also handlungsorientiert, müssen zuerst negative Emotionen reguliert werden und eine Entspannung einkehren. Es ist zu klären, ob Kinder mit Trisomie 21 eher handlungsorientiert oder lageorientiert agieren.

In Bezug auf das Leistungsmotiv ist es wichtig, dass der Gütemassstab individuell an die Fähigkeiten des Kindes angepasst wird und individuelle Leistungsrückmeldungen erfolgen.

Unklar ist, ob Menschen mit Trisomie 21 eher ein starkes Leistungsmotiv, Anschlussmotiv oder Machtmotiv besitzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ausprägung von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, da die impliziten Motive von frühen Erfahrungen und die expliziten Motive vom individuellen Umfeld abhängig sind. Da es in dieser Arbeit nicht möglich ist, auf einzelne Menschen einzugehen, erfolgt im nächsten Kapitel eine Zusammenstellung der syndromtypischen Merkmale mit der Erwartung, dass einige der bisher aufgeworfenen Fragen zu den personenbezogenen Einflüssen der Motivation in Bezug auf Trisomie 21 beantwortet werden können.

3.1.4 Trisomie 21

Nach einer Begriffserklärung und einer kurzen Einführung mit den Erkennungsmerkmalen von Menschen mit Trisomie 21 werden die syndromspezifischen Merkmale beschrieben, welche möglicherweise einen Einfluss auf die Lernmotivation haben. Jeder Mensch ist einzigartig, weshalb die syndromspezifischen Merkmale stark variieren. Deshalb muss im konkreten Fall das Lernprofil für jedes Kind individuell ermittelt werden.

Trisomie 21 „ist eine besondere genetische Bedingung, die typische physische und psychische Veränderungen verursacht. Aber trotz vieler syndrombedingter Gemeinsamkeiten ist die Individualität des behinderten Kindes zu betonen“ (Wilken, 2014, S. 9).

Zu den körperlichen Merkmalen von Menschen mit Trisomie 21 gehört häufig eine deutlich unterdurchschnittliche Körpergröße. Sie verfügen über eine zusätzliche Lidfalte, die das Auge mandelförmig erscheinen lässt. Die Nase ist klein und verengt. Der Gaumen ist hoch und der Mundraum ist eng. Hände und Füße sind oft kurz und breit. Die Vierfingerfurche der Hände und der vergrößerte Abstand zwischen der ersten und zweiten Zehe sind ebenfalls syndromtypisch (vgl. Wilken, 2014, S. 25–28).

Zum Bereich der angeborenen gesundheitlichen Probleme gehören unter anderem Herzfehler (ca. 40%), Fehlbildungen des Magen-Darm-Traktes (ca. 10%), Hör- und Sehbeeinträchtigungen (vgl. Wilken, 2014, S. 28–31). Auf die Hörbeeinträchtigungen wird nachfolgend näher eingegangen.

Gehör

Bei mehr als der Hälfte aller Kinder mit Trisomie 21 tritt ständig oder immer wieder eine Schwerhörigkeit auf. Die wiederkehrende Schwerhörigkeit liegt an ihrer Anfälligkeit für Ohrentzündungen, wodurch Verletzungen des Mittelohrs auftreten können (vgl. Wilken, 2014, S. 29). Überwiegend handelt es sich um eine Schallleitungsstörung mit einem Hörverlust von 20–55 Dezibel (vgl. Storm; Vergleich in Wilken, 2014, S. 29). Ein normales Gespräch hat einen Schallpegel von 55 Dezibel.

Die Differenzierung von Konsonanten ist beeinträchtigt und die Auswirkungen auf den Spracherwerb können erheblich sein (vgl. Wilken, 2014, S. 29 f). Weitere 16% der Kinder mit Trisomie 21 leiden an einer Innenohrschwerhörigkeit und 8% an einer kombinierten Schwerhörigkeit (vgl. Schorn; Vergleich in Wilken, 2014, S. 30).

Hypotonie

Menschen mit Trisomie 21 sind meistens ausgeprägt hypoton. Sie haben eine schlaffe Körperhaltung und Schwierigkeiten in der Grob- und Feinmotorik (vgl. Gibson; Vergleich in Aktas, 2012, S. 143). Als Säugling fällt es ihnen schwer, sich aufzurichten oder nach etwas zu greifen. Das erschwert die Exploration der Umwelt. Der schwache Muskeltonus betrifft auch die Gesichts- und Mundmuskulatur. Dies führt zu einer mangelnden Kontrolle der Sprechwerkzeuge, was in Kombination mit dem hohen und engen Gaumen zu Schwierigkeiten bei der Lautbildung und zu schlechter Verständlichkeit führt (vgl. Aktas, 2012, S. 143). Die Hypotonie führt zu

Verzögerungen in der kognitiven und kommunikativen Entwicklung, da diese Entwicklungen in Wechselwirkung voranschreiten (vgl. Wilken, 2014, S. 35).

Intelligenz

Aktas bezeichnet die Intelligenzminderung als Kernsymptom des Trisomie-21-Syndroms, die in ihrem Ausmass mit einem Intelligenzquotienten zwischen 35 und 70 stark variiert. Meistens liegt eine mittelgradige geistige Behinderung vor. Kinder mit Trisomie 21 sind jedoch nicht mit anderen Kindern mit geistigen Behinderungen zu vergleichen, weil sie über ein charakteristisches kognitives Profil verfügen (vgl. Aktas, 2012, S. 140). Kinder mit Trisomie 21 durchlaufen die Entwicklung langsamer als Kinder ohne Behinderung. Der Unterschied des Entwicklungstempos nimmt mit dem Alter zu (vgl. Sarimski, 2003, S. 395). Das bedeutet, dass ihr Lebensalter und ihr Entwicklungsalter, auch mentales Alter genannt, auseinanderklaffen. Zu ihrem charakteristischen kognitiven Profil gehört, dass die Entwicklung der Objektpermanenz und Gestenimitation zwar langsam, aber gleichmässig verläuft. Ein besonderes Entwicklungsproblem liegt in der Planung von Mittel-Zweck-Handlungen (vgl. Sarimski, 2014, S. 236).

Häufig bleiben Menschen mit Trisomie 21 in ihrer kognitiven Entwicklung für eine lange Zeit oder dauerhaft auf dem Niveau eines Kindes im Vorschulalter oder Beginn des Schulalters stehen. Das bedeutet, dass sie eine Anschauung benötigen, um ein Problem zu lösen. Probleme rein denkend zu lösen ist ihnen in dieser Phase nicht möglich. Wilken schreibt die Ursache dem Lang- und Kurzzeitgedächtnis zu (vgl. Wilken, 2014, S. 39 f).

Zimpel zählt die geistige Behinderung nicht zu den syndromtypischen Merkmalen. Seine Forschungsergebnisse zu Trisomie 21 und Menschen mit Trisomie 21 mit Hochschulabschluss zeigen, dass ein Mensch mit Trisomie 21 nicht zwingend eine geistige Behinderung hat (vgl. Zimpel, 2016).

Handlungsplanung

Kinder mit Trisomie 21 bedienen sich aufgrund ihres kognitiven Entwicklungsalters der perzeptiv-begrifflichen Regulationsebene (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 81 f). Als Unterstützung, damit ein Kind mit Trisomie 21 eine Handlung möglichst selbstständig ausführen kann, werden handlungssteuernde Bilder, Zeichnungen oder verbale Anweisungen eingesetzt. Mithilfe dieser Visualisierungen können Kinder mit Trisomie 21 die Handlungsorientierung, -planung, -ausführung und -kontrolle bewusst und zielgerichtet durchführen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 85).

Lang- und Kurzzeitgedächtnis

Studien zeigen, dass es Menschen mit Trisomie 21 schwerfällt, auf bereits erworbene Fähigkeiten zurückzugreifen, wenn sie vor Lernangeboten in ihrem Entwicklungsniveau oder einer Stufe höher stehen (vgl. Wishart & Duffy; Vergleich in Sarimski, 2014, S. 235 f). Wendeler kommt zum Schluss, dass bei Menschen mit Trisomie 21 im Vergleich mit Menschen ohne Behinderung, aber in gleichem mentalem Entwicklungsalter das Behalten ähnlich gut ist, wenn es einmal im Langzeitgedächtnis gespeichert ist, beispielsweise Orts- oder Personennamen (vgl. Wendeler; Vergleich in Wilken, 2014, S. 47).

Im Vergleich zu Menschen mit typischem Entwicklungsverlauf und gleichen mentalen Alters haben Menschen mit Trisomie 21 ein begrenztes auditives Kurzzeitgedächtnis. Das visuelle Kurzzeitgedächtnis unterscheidet sich jedoch nicht und ist somit eine Stärke von Menschen mit Trisomie 21. Das visuell räumliche Kurzzeitgedächtnis ist im oben genannten Vergleich in den jüngeren Jahren signifikant besser als in den älteren. Somit kann das visuell-räumliche Kurzzeitgedächtnis im Kleinkindalter als Stärke bezeichnet werden und im Schulalter als Schwäche (vgl. Frenkel & Bourdin, 2009).

Wahrnehmung und Informationsverarbeitung

Verschiedene Studien zeigen, dass Menschen mit Trisomie 21 visuelle Informationen besser verarbeiten als sprachliche Informationen (vgl. Sarimski, 2014, S. 231). Zudem verarbeiten sie gleichzeitig dargebotene Informationen (z.B. Gesicht) besser als nacheinander dargebotene Informationen (z.B. Bildabfolge) (vgl. Aktas, 2012, S. 140).

Menschen mit Trisomie 21 benötigen auch bei einfachen Bewegungen längere Reaktionszeiten. Aufgrund dessen vermutet Latash, dass die Geschwindigkeitskomponente beeinträchtigt ist. Er meint, Menschen mit Trisomie 21 nehmen lieber die Langsamkeit in Kauf als ein erhöhtes Fehlerrisiko. Somit eignen sie sich schon früh ein Misserfolgsvermeidungsverhalten an (vgl. Latash; Vergleich in Jantzen, 1997, S. 6). Lott spricht von einer insgesamt verlangsamten Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, welche sich auf die Gesamtentwicklung auswirkt (vgl. Lott; Vergleich in Aktas, 2012, S. 144). Ein Beispiel dafür sind die Probleme bei der Lautunterscheidung, weil sie den Reiz zu wenig schnell verarbeiten können (vgl. Eiler, Moroff und Turner; Vergleich in Aktas, 2012, S. 144). Zimpel widerspricht der Auffassung, dass Menschen mit Trisomie 21 langsam sind. Seine Untersuchungen zeigen, dass sie lediglich längere Orientierungs- und Übungsphasen brauchen, weil ihre Aufmerksamkeitsleistungen Grenzen aufzeigen (vgl. Zimpel, 2016).

Aufmerksamkeit

Hirnanatomische Besonderheiten führen zu einer geringen Aufmerksamkeitsspanne. Deshalb haben Menschen mit Trisomie 21 weniger Ausdauer bei konzentrierten Tätigkeiten (vgl. Brown et al.; Vergleich in Aktas, 2012, S. 144). Wilken schreibt, dass die Aufmerksamkeit häufig schwankend ist, weshalb es wichtig ist, Ablenkungen zu vermeiden (vgl. Wilken, 2014, S. 46).

Die Aufmerksamkeitssteuerung ist beeinträchtigt. Zu erkennen ist dies, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Aspekte der Situation gleichzeitig richten müssen oder ihre Aufmerksamkeit verschieben sollten (vgl. Kasari et al.; Vergleich in Aktas, 2012, S. 144). Die Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit ist jedoch kein syndromspezifisches Merkmal, sondern ist auf ihre geistige Behinderung zurückzuführen (vgl. Pennington et al.; Vergleich in Aktas, 2012, S. 145).

Zimpel hingegen hat herausgefunden, dass die Chromosomenanomalie bei Trisomie 21 Auswirkungen auf die Produktion und den Abbau von Neurotransmittern, vor allem auf den Acetylcholin-Stoffwechsel hat. Acetylcholin wird bei Trisomie 21 langsamer gebildet und abgebaut. Damit in Zusammenhang steht die Steuerung von Bewegung, Emotionen und eben auch der Aufmerksamkeit. Das führt zu einer hypotonen Muskulatur, lange andauernden Emotionen und einem verkleinerten Aufmerksamkeitsumfang von 2 bis 3 Einheiten. Damit sind die Anzahl Elemente gemeint, die gleichzeitig simultan erkannt werden können. Durch Bündelungsleistungen

kann dieser Schwäche entgegengewirkt werden. Der verkleinerte Aufmerksamkeitsumfang hat auch positive Folgen, weil er sie zwingt, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, und deshalb einen Schutz bietet in der reizüberfluteten Welt. Zudem weist Zimpel darauf hin, dass die erhöhte Gendosis zwar zu den beschriebenen Veränderungen führt, diese jedoch durch Umweltbedingungen beeinflussbar sind (vgl. Zimpel, 2014).

Lernen

Kinder mit Trisomie 21 lernen nicht beiläufig. Es fällt ihnen schwer, über Analogiebildung Lösungen auf ähnliche Aufgaben zu übertragen (vgl. Aktas, 2012, S. 141). Sarimski fasst die Ergebnisse verschiedener Studien zusammen, die zeigen, dass Kinder mit Trisomie 21 zielgerichtetes Verhalten bei Problemlöseaufgaben wie andere Kinder mit gleichem Entwicklungsniveau entwickeln. Jedoch haben sie die Tendenz, die Lernsituation zu verlassen, auch wenn die Aufgabe ihrem Entwicklungsniveau entspricht oder nur wenig darüber liegt. Entweder fragen sie relativ schnell nach Hilfe oder zeigen ein Ausweichverhalten, indem sie zum Beispiel den Erwachsenen ablenken, nicht mehr auf die Aufgabe schauen oder weggehen (vgl. Sarimski 2014, S. 235–238). Jantzen sieht die Logik im Vermeidungsverhalten darin, dass Menschen mit Trisomie 21 durch ihre Langsamkeit und damit auch durch ihre verlangsamte Selbstkontrolle empfindlicher, ablenkbarer und emotional verletzbarer sind. Wegen ihrer Langsamkeit kommen sie nicht dazu, Korrekturmechanismen aufzubauen (vgl. Jantzen, 1997, S. 7).

Aktas warnt vor der Zuschreibung von zu geringer Anstrengungsbereitschaft und Ausweichverhalten. Sie betont die Beachtung des individuellen Temperaments, der Interessen und Abneigungen bei der Förderung (vgl. Aktas, 2012, S. 143).

Besondere Fähigkeiten

Kinder mit Trisomie 21 zeigen, dass ihr Gedächtnis für Melodie, das rhythmische Gefühl und das Gedächtnis für Rhythmus hoch signifikant besser ist als jenes von Kindern mit anderen geistigen Behinderungen oder Kindern gleichen Intelligenzalters. Im Vergleich zu Kindern mit dem gleichen Lebensalter ohne Beeinträchtigung sind die Leistungen signifikant schwächer (vgl. Rabensteiner; Vergleich in Wilken, 2014, S. 44). Ihre Schwächen in der Fein- und in der Grobmotorik können durch systematisches Üben zu grossen Verbesserungen in der Kondition und Koordination führen (vgl. Wilken, 2014, S. 45). Häufig werden die schauspielerischen Leistungen von Menschen mit Trisomie 21 bewundert, dies hängt mit ihrer guten Imitationsfähigkeit zusammen, die allerdings nicht eindeutig bewiesen ist (vgl. Wilken, 2014, S. 45).

Soziale Fähigkeiten

Schon von den ersten Lebensjahren an zeigen Kinder mit Trisomie 21 ein grosses Interesse an Erwachsenen und anderen Kindern (vgl. Sarimski, 2003, S. 395). Sie richten ihren Blick häufiger auf den Erwachsenen, als dass sie sich mit Spielsachen beschäftigen (vgl. Berger & Cunningham, Gunn et al.; Vergleich in Sarimski, 2014, S. 237). Ihre Stärke in der sozialen Kontaktaufnahme nutzen sie als Strategie, um Defizite zu kompensieren (vgl. Sarimski, 2014, S. 237). Im Gegensatz dazu weinen Säuglinge mit Trisomie 21 selten und zeigen ihre Wünsche kaum durch Lautieren oder entsprechendes Verhalten. Den Bezugspersonen fällt es deshalb

schwerer, ihre Bedürfnisse zu erkennen (vgl. Wilken, 2014, S. 34). Jantzen ist der Meinung, dass die Mütter ihren Kindern mit Trisomie 21 zu wenig Zeit lassen, ihre Wünsche zu kommunizieren. Wenn sich die Mutter nicht zurücknimmt, unterdrückt sie die Sprachanteile des Kindes, was die Sprachentwicklung hemmt (vgl. Mechthild Papousec; Vergleich in Jantzen, 1997, S. 8).

Auf das sprachliche Profil von Kindern mit Trisomie 21 wird im Kapitel 4.3 näher eingegangen.

Zwischenfazit

Alle beschriebenen syndromspezifischen Merkmale nehmen Einfluss auf das Verhalten des Kindes mit Trisomie 21. Es gibt Besonderheiten in ihrem Bewegen, ihrer Kommunikation, ihrem Denken und ihrem Lernen. Mit dem Wissen über diese Merkmale können Kinder mit Trisomie 21 besser verstanden und unterstützt werden.

Die Forscher sind sich über gewisse Merkmale einig, über andere nicht. Zuerst zu den Merkmalen, worüber Einigkeit herrscht. Dazu gehören das Gehör, das häufig beeinträchtigt ist, und die damit verbundenen Nachteile in der Kommunikations- und Sprachentwicklung. Die Hypotonie führt zu Verzögerungen in der kommunikativen Entwicklung. Eine Stärke ist die visuelle Wahrnehmung, deren Verarbeitung und Speicherung im Kurzzeitgedächtnis; im Gegensatz dazu die Schwäche im auditiven Bereich. Die simultane Verarbeitung ist stärker als die sequenzielle Verarbeitung. Die Aufmerksamkeitsspanne, die Aufmerksamkeitssteuerung und der Aufmerksamkeitsumfang sind reduziert.

Sich widersprechende Ansichten zeigen sich in punkto Intelligenz. Während Aktas (2012) die geistige Behinderung als Kernsymptom des Syndroms sieht, ist es bei Zimpel (2016) kein syndromtypisches Merkmal. Es ist davon auszugehen, dass je nach Individuum beide Ansichten ihre Richtigkeit erhalten. Aktas (2012) und Wilken (2014) sind sich einig, dass viele Menschen mit Trisomie 21 auf dem kognitiven Niveau eines Kindes im Vorschulalter oder Beginn des Schulalters stehen bleiben. Dieses kognitive Niveau entspricht der zweiten Hälfte der präoperativen Phase nach Piaget (2000). In der präoperativen Phase zeigt ein Kind, dass es eine innere Repräsentation besitzt, weil es einen Gegenstand sucht, den es nicht mehr sieht (Objektpermanenz). Weiter ist bekannt, dass es Handlungen verinnerlichen kann, weil es diese auch zeitlich verzögert nachahmen kann. Ebenfalls sind Symbolhandlungen beobachtbar, wenn es beim Spielen in verschiedene Rollen schlüpft (vgl. Bigger, 2015). Mit diesen Voraussetzungen ist es dem Kind möglich, während der präoperativen Phase langsam von der konkret-gegenständlichen Aneignungsphase zur konkret-vorstellenden Aneignungsphase zu wechseln. Das bedeutet, dass es zum Denken eine symbolische Anschauung wie Rollenspiele, Darstellungen und Modelle benötigt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108). Handeln nach Anschauung ist notwendig, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen (vgl. Bigger, 2015).

Ob Menschen mit Trisomie 21 verlangsamt sind, ist ein Streitpunkt. Während die einen von einer insgesamt verlangsamteten Informationsverarbeitung sprechen, sieht Zimpel (2016) hinter der angeblichen Langsamkeit die verringerten Aufmerksamkeitsleistungen.

Die Frage, ob ein häufiges Ausweichverhalten bei Herausforderungen ein syndromtypisches Merkmal ist, steht ebenfalls im Raum. Es ist jedoch auffallend, wie häufig es Thema in der Fachliteratur ist.

3.1.5 Zusammenfassende Diskussion der personenbezogenen Einflüsse

Kinder mit Trisomie 21 haben grundsätzlich die gleichen Grundbedürfnisse wie andere Kinder ohne dieses Syndrom. Die drei psychologischen Grundbedürfnisse nach Selbstbestimmung, Wirksamkeit und sozialer Eingebundenheit tauchen immer wieder auf und spielen für die Lernmotivation eine wichtige Rolle. Wegen ihrer Hypotonie ist es wahrscheinlich, dass ihre Körpersprache, Mimik und Lautsprache weniger klar ausdrückt, welche Bedürfnisse gerade dominieren. Ausserdem kommunizieren Säuglinge mit Trisomie 21 ihre Wünsche selten. Aufgrund dessen erfahren sie weniger selbstbestimmte Wirksamkeit, was sich in einem fehlenden Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Misserfolgsvermeidungsstrategien zeigen kann.

Üblicherweise beginnt ein Kind im Vorschulalter seine Emotionen auch selber zu regulieren. Bei Kindern mit Trisomie 21 muss einerseits beachtet werden, ob sie über das mentale Entwicklungsalter eines Vorschulkindes verfügen. Dies entspricht dem Ende der präoperativen Phase. Hinzu kommt, dass die eingeschränkte Produktion und der verzögerte Abbau von Acetylcholin dafür sorgen, dass geweckte Emotionen besonders lange andauern. Das Entwicklungsalter und die neurobiologischen Bedingungen sprechen dafür, dass ein Kind mit Trisomie 21 Schwierigkeiten hat, seine Emotionen selber zu regulieren. Die nach Misserfolgen lang andauernden negativen Emotionen führen bei Kindern mit Trisomie 21 zu Vermeidungsverhalten. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass die Lernangebote so gestaltet werden, dass das Kind Lernerfolge erlebt. In diesem Sinne weiter gedacht, dauern auch positive Emotionen besonders lange an, was der Lernmotivation zugutekommen kann. Die pädagogische Interessentheorie sagt nämlich, dass eine lang anhaltende Neugier zur interessenbasierten Lernmotivation führt.

Weil Menschen mit Trisomie 21 lange in negativen Emotionslagen verharren, sind sie nach Kuhl eher lageorientiert und bevorzugen ihre expliziten Motive (vgl. auch Jantzen, 1997, S. 11). Deshalb ist es besonders wichtig, dass bei Kindern mit Trisomie 21 die impliziten mit den expliziten Motiven übereinstimmen.

Da bereits Säuglinge mit Trisomie 21 häufig Kontakt mit anderen Personen aufnehmen und sich diese Stärke in der sozialen Kontaktaufnahme auch im Erwachsenenalter zeigt, ist davon auszugehen, dass ihr Anschlussmotiv besonders stark ausgeprägt ist. Aufgrund dessen ist es auch in Lernsituationen wichtig, dass sie Kontakt zu anderen Kindern oder zur Lehrperson haben.

Grosse Auswirkungen auf die Lernmotivation können auch der Aufmerksamkeit zugeschrieben werden. Die Anforderung an die Aufmerksamkeitsleistung kann reduziert werden, indem mit dem Gegenstand gearbeitet wird, auf den sich das Kind bereits konzentriert. Um Ablenkungen zu reduzieren, sollte in einer möglichst reizarmen Umgebung gearbeitet werden. Ein Grund für ihr Ausweichverhalten kann auch in ihrer kurzen Aufmerksamkeitsspanne liegen. Es ist nachvollziehbar, dass Kinder mit Trisomie 21 bei nachlassender Aufmerksamkeit Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen, weil sie dies besonders gut und gerne machen.

Die Aufarbeitung der personenbezogenen Einflüsse hat gezeigt, dass sie von den situationsbezogenen Einflüssen kaum zu trennen sind, da diese in Wechselwirkung zueinander stehen. Im nächsten Kapitel wird vertieft, was die Umgebung des Kindes mit Trisomie 21 mitbringen muss, um ihre Lernmotivation zu fördern.

3.2 Situationsbezogene Einflüsse

Abbildung 8: Situationsbezogene Einflüsse (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)

Die folgenden Ausführungen mit dem Fokus auf die Anreize, die zur Lernmotivation führen, erklären das Flow-Erleben (Csikszentmihalyi), das Risikowahl-Modell (Atkinson) und das erweiterte kognitive Motivationsmodell (Rheinberg).

„Alles was Situationen an Positivem oder Negativem einem Individuum verheissen oder andeuten, wird als ‚Anreiz‘ bezeichnet, der einen ‚Aufforderungscharakter‘ zu einem entsprechenden Handeln hat“ (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 5).

Ein Anreiz kann in der Tätigkeit selbst, in einem vorweggenommenen Ergebnis oder in der Folge liegen (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010, S.5). Die verschiedenen Anreize sind oft gleichgesinnt, zum Beispiel wenn der Bergsteiger die Wanderung (Tätigkeitsanreiz) und anschliessend die Aussicht über das Tal geniesst (Folgenanreiz). Es kommt aber auch vor, dass sie sich widersprechen, beispielsweise, wenn trotz Gewichtsproblemen ein wohlschmeckender Kuchen genossen wird. In diesem Moment liegt der Anreiz ausschliesslich in der Tätigkeit, während die Gewichtszunahme kein Anreiz darstellt (vgl. Engeser & Vollmeyer, 2005, S. 59 f).

3.2.1 Tätigkeitsanreize

Eine Tätigkeit wird ausgeführt, weil man ihre Ausführung geniesst, der Anreiz liegt also allein in der Tätigkeit (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 141). Bei Freizeitaktivitäten spielen die Tätigkeitsanreize eine grosse Rolle. Auch bei Lernprozessen sind Tätigkeitsanreize nicht auszuschliessen. Positiv bewertete Tätigkeiten fördern die Lernmotivation, zu negativ bewertete Tätigkeiten behindern die Lernmotivation (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 35).

Flow-Erleben

Csikszentmihalyi bezeichnet das völlige Aufgehen in einer glatt ablaufenden Tätigkeit als Flow-Erleben (vgl. Csikszentmihalyi; Vergleich in Engeser & Vollmeyer, 2005, S. 62). Für das Flow-Erleben gelten zwei Voraussetzungen: Erstens muss eine Passung zwischen Fähigkeiten und Anforderungen gegeben sein. Zweitens müssen Handlungsanforderungen und Rückmeldungen eindeutig sein, sodass nicht darüber nachgedacht werden muss, was zu tun ist. Weitere Merkmale von Flow-Erleben sind flüssig ineinander übergehende Handlungsschritte, automatische Konzentrationsausrichtung auf die Tätigkeit, eingeschränktes Zeiterleben und die Verschmelzung von der Tätigkeit und dem Selbst. Bei einfachen Tätigkeiten ist das Flow-Erleben auch für Anfänger möglich. Bei komplexeren Tätigkeiten hingegen kann das Flow-Erleben erst eintreten, wenn die Basisoperationen automatisiert sind (vgl. Rheinberg; Vergleich in Engeser & Vollmeyer, 2005, S. 62 f). Verschiedene Studien zeigen, dass sich Flow-Erleben leistungsförderlich auswirkt (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 156). Das Flow-Erleben wird nicht wie anzunehmen nur von positiven Gefühlen begleitet, sondern ebenso von negativen Gefühlen, was die Studie von Aellig zeigt. Obwohl die Kletterer ihr Hobby besonders positiv bewerten, waren sie während des Auf- und Abstiegs nicht glücklicher als während alltäglicher Tätigkeiten. Die Glücksgefühle stellten sich erst nach dem Klettern ein (vgl. Aellig; Vergleich in Engeser & Vollmeyer, 2005, S. 65).

Zwischenfazit

Für ein Flow-Erleben muss eine Fertigkeit bereits automatisiert sein. Demnach kann ein Kind beim Lesen erst ein Flow erleben, wenn es einigermaßen fließend lesen und den Text verstehen kann. Der Lesefluss muss unterstützt werden, damit das Lesen einem Flow-Erleben nahekommen kann und das Kind nach dem Lesen zufrieden ist. Wichtig ist, dass das Selbstbestimmungs- und das Kompetenzgefühl trotz Unterstützung erhalten bleiben.

3.2.2 Ergebnis- und Folgenreize

Im Gegensatz zu den Tätigkeitsanreizen sind bei den Ergebnis- und Folgenreizen zweckrationale Überlegungen notwendig.

Erfolgswahrscheinlichkeit

Atkinson entwickelte das Risiko-Wahlmodell, weil er die Erfolgswahrscheinlichkeit als Hauptanreiz einer Situation definiert. Bei der folgenden Erläuterung geht es um subjektiv empfundene Aufgabenschwierigkeiten. Eine sehr einfache Aufgabe führt mit grösster Wahrscheinlichkeit zum Erfolg und verliert deshalb ihren Anreiz. Bei einer sehr schwierigen Aufgabe sinkt die Chance auf Erfolg und damit auch deren Anreiz. Subjektiv mittelschwer empfundene Aufgaben haben den grössten Anreiz und resultieren in der höchsten Leistungsmotivation (vgl. Atkinson; Vergleich in Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 71–76).

Das Risikowahl-Modell gilt nur, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens muss das Leistungsmotiv genug stark ausgeprägt sein. Falls das Anschlussmotiv viel stärker ausgeprägt ist, wird die Tüchtigkeit in den Hintergrund geraten und diejenige Aufgabe ausgesucht, bei der mit anderen zusammengearbeitet werden kann. Oder anders gesagt: Die Situation muss leistungsthematisch aufgefasst werden. Zweitens darf es bei der Aufgabe um nichts gehen, sprich um keine Note oder um keine Belohnung, sonst wird mit höherer Wahrscheinlichkeit eine zu einfache Aufgabe gewählt.

Drittens gilt das Modell nur für überwiegend erfolgsoversichtliche Menschen. Bei Menschen, die überwiegend misserfolgsängstlich sind, gilt das Modell in seiner umgekehrten Form. Das heisst, sie wählen häufiger extrem einfache Aufgaben, weil diese sicher zu schaffen sind, oder extrem schwierige, weil diese sowieso niemand geschafft hätte, aus (vgl. Atkinson; Vergleich in Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 71–76).

Abbildung 9: Risikowahlmodell nach Atkinson, 1957 (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 72)

Erwartungen

Abbildung 10: Erweitertes kognitives Motivationsmodell nach Rheinberg, 1989 (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 142)

Das erweiterte kognitive Modell nach Rheinberg geht von einer Situation aus, führt zur Handlung und deren erwarteten Ergebnis und Folgen.

Rheinberg unterscheidet drei Erwartungstypen: Wenn eine Person eine hohe Situations-Ergebnis-Erwartung ($S \rightarrow E$) hat, ist die Lernmotivation gering, weil sie davon ausgeht, dass sie sowieso ein gutes Ergebnis erzielen wird.

Im Gegensatz dazu steht die Handlungs-Ergebnis-Erwartung ($H \rightarrow E$). Wenn die Handlungs-Ergebnis-Erwartung hoch ist, ist die Lernmotivation hoch, weil die Person glaubt, dass das Lernen Einfluss auf das Ergebnis nimmt.

Für eine Tendenz, zu handeln, ist es ebenso zentral, dass ein Ergebnis als wichtig erscheint. Dies wiederum ist durch die Folgen des Ergebnisses bestimmt. Wenn die Person eine hohe Ergebnis-Folge-Erwartung (E→ F) hat, ist die Lernmotivation hoch.

Die Anreize der künftigen Umwelt- und Binnenzustände spielten im erweiterten kognitiven Modell schon immer eine zentrale Rolle. Je höher die Folgenanreize sind, desto höher ist die Motivation, zu handeln (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 132 f).

Die tätigkeitsspezifischen Vollzugsanreize wurden im erweiterten kognitiven Motivationsmodell erst später aufgenommen (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 132 f). Diese wurden bereits zu Beginn des Kapitels erläutert. Die meisten Menschen berücksichtigen alle Anreiztypen, wobei über verschiedene Situationen hinweg konstante individuelle Unterschiede im Anreizfokus vorliegen (vgl. Rheinberg, Iser & Pfauser; Vergleich in Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 143).

Zwischenfazit

Das Risiko-Wahlmodell zeigt für erfolgsoversichtliche und misserfolgsängstliche Personen eine andere Kurve. Welche Kurve nun auf Kinder mit Trisomie 21 zutrifft, ist wahrscheinlich nicht generell zu beantworten, sondern bleibt von Individuum zu Individuum je nach positiven oder negativen Kompetenzerfahrungen verschieden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Wahrscheinlichkeit für negative frühe Wirksamkeitserfahrungen bei Kindern mit Trisomie 21 höher ist als bei Kindern ohne Trisomie 21. Das würde demnach dafür sprechen, dass Kinder mit Trisomie 21 misserfolgsängstlich sind.

Da davon ausgegangen wird, dass Menschen mit Trisomie 21 über ein hohes Anschlussmotiv verfügen, befassen sie sich weniger mit der Erfolgswahrscheinlichkeit. Es bleibt zu beantworten, inwiefern sich Kinder mit Trisomie 21 aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten überhaupt von Ergebnis- und Folgenanreizen leiten lassen.

Rheinberg (2012) erklärt mit dem erweiterten kognitiven Motivationsmodell, dass die Tätigkeit, das Ergebnis oder die Folge einer Handlung wichtig sein müssen, damit eine Lernmotivation erzielt werden kann. Diese Aussage erinnert an Hüther (2012, 2015), der in diesem Zusammenhang von Bedeutsamkeit spricht (siehe Kapitel 3.1.2). Hüther betont jedoch, dass der Unterrichtsinhalt nicht nur wichtig sein muss, sondern für das Kind persönlich bedeutsam sein muss.

Es stellt sich nun die Frage, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit der Unterricht als persönlich bedeutsam erlebt wird. Hüther erwähnt, dass die Kinder nur wahrnehmen, was zu ihren bisherigen Erfahrungen passt (vgl. Hüther, 2012, S. 229). Eine ausführlichere Antwort ist bei Dietrich (2015) zu finden: „Die Bedeutsamkeit eines Inhaltes steht im Zusammenhang mit den bisherigen Lebenserfahrungen, dem Lebenskontext, der aktuellen Lebenssituation und der künftigen Lebenssituation der einzelnen Schülerinnen und Schüler“ (S. 15).

Die Lehrperson nimmt Einfluss auf die Lernmotivation ihrer Schülerinnen und Schüler. Deshalb widmet sich das nächste Kapitel der Lehrperson und deren Beziehung zueinander.

3.2.3 Bezugsperson

Unter Bezugspersonen werden alle Personen verstanden, die mit dem Kind in regelmässigem und engem Kontakt stehen.

Bindungsverhalten

„Ein affektives Band wird verstanden als Folge bestimmter vorprogrammierter Verhaltensmuster, die auf ein anderes Individuum konzentriert werden. Ihre Wirkung besteht darin, das erste Individuum nahe an das andere heranzubringen und es dort zu halten – deshalb der umfassende Begriff ‚**Bindungsverhalten**‘“ (Bowlby, 1987, S. 23).

John Bowlby, ein englischer Psychiater und Psychoanalytiker, und Mary D. Salter Ainsworth, eine kanadische klinische Psychologin und Persönlichkeitsforscherin, entwickelten die Bindungstheorie. Bowlby lieferte den theoretischen Teil und Ainsworth die empirischen Daten anhand von Mutter-Kind-Beobachtungen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2011, S. 13 f).

Es ist für Menschen charakteristisch, starke affektive Beziehungen miteinander einzugehen. Einige der stärksten Gefühle hängen damit zusammen, wie diese Beziehungen sich entwickeln. Während stabile Beziehungen eine Quelle der Freude und Sicherheit sind, lösen Trennungen, Verlust bzw. drohender Verlust Angst oder Ärger oder Trauer und Depression aus. (Bowlby, 1987, S. 22)

Während der frühen Kindheit ist das Bindungsverhalten besonders gut erkennbar, beispielsweise durch Weinen oder Festhalten der Mutter. Das Bindungsverhalten bleibt dem Menschen ein Leben lang erhalten. Es hängt von frühen Bindungserfahrungen, dem Alter, Geschlecht und den Lebensumständen ab. Das Bindungsverhalten richtet sich auf eine Person oder wenige Personen für einen langen Lebenszeitraum (vgl. Bowlby, 1987, S. 23).

Zwischen dem Kind und der Mutter entsteht eine sichere Bindung, wenn sie bereit ist, freundlich zu interagieren, entweder anwesend ist oder wenn das Kind weiss, wo sie sich aufhält. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Kind aufhören, sein Bindungsverhalten zu zeigen, und beginnen, seine Umwelt zu erkunden. Das Kind hat dabei immer die Möglichkeit, zur Mutter zurückzukehren. Mit der Zeit vergrössert und verlängert das Kind den Abstand zur Mutter (vgl. Bowlby, 1987, S. 25).

Zwischenfazit

Es ist davon auszugehen, dass eine Lehrperson für eine Schülerin oder einen Schüler bedeutsam ist, wenn sie eine sichere Bindung zueinander aufbauen konnten. Dies braucht Zeit und setzt voraus, dass die Lehrperson für eine längere Zeit die Bezugsperson bleibt.

Zu bedenken ist, dass die Schülerin oder der Schüler wie auch die Lehrperson ihre Bindungserfahrungen aus ihrer eigenen Geschichte mitbringen. Feinfühliges Verhalten der Lehrperson fördert eine sichere Bindung. Eine sichere Bindung beruhigt und muss nicht ständig überprüft werden. Die Lehrperson bleibt bei Fragen abrufbar und bildet einen sicheren emotionalen Hafen. Erst dann steht der Unterricht im Vordergrund (vgl. Wagner Lenzin, 2012, S. 15 f).

Oft kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler von mehreren Lehrpersonen unterrichtet werden. Bowlby sagt, dass sich das Bindungsverhalten „meist nach einer klaren Folge der Präferenz“ auf wenige Personen richtet (1987, S. 23).

Es hat eine motivierende Wirkung, wenn die Schülerin oder der Schüler mit der Bezugsperson zusammenarbeiten darf, zu welcher sie bzw. er die sicherste Bindung hat.

3.2.4 Zusammenfassende Diskussion der situationsbezogenen Einflüsse

Es stellt sich die Frage, ob sich Kinder mit Trisomie 21 stärker von Tätigkeits-, Ergebnis- oder Folgenanreizen leiten lassen. Rheinberg schreibt, dass Menschen, die üblicherweise dazu tendieren, zweckrationalen Überlegungen zu folgen, wahrscheinlich dem Ergebnis- oder Folgenanreiz entsprechend handeln werden. Die anderen werden eher die Tätigkeitsanreize bevorzugen (vgl. Rheinberg; Vergleich in Engeser & Vollmeyer, 2005, S. 66).

Die Planung von Mittel-Zweck-Handlungen ist die Voraussetzung für zweckrationale Entscheidungen. Für Kinder mit Trisomie 21 stellt diese Planung ein besonderes Entwicklungsproblem dar. Um zu neuen Erkenntnissen, also auch zu zweckrationalen Entscheidungen zu gelangen, müssen Kinder mit Trisomie 21 handeln. Die Handlungskette wird von der Lehrperson visualisiert angeboten. Das Kind führt die Handlung mithilfe dieser Visualisierungen aus. Eine Handlungskette durchzuführen, um zu einer zweckrationalen Entscheidung zu gelangen, ist wohl in den meisten Fällen nicht sinnvoll.

Ein zweckrationales Überlegen ist für Kinder mit Trisomie 21 am ehesten möglich, wenn das Ergebnis unmittelbar erreichbar ist oder wenn es in Wiederholung geschieht. Beispielsweise erhält ein Kind nach jedem lautierten Buchstaben sofort eine Belohnung. Aufgrund dieser Ausführungen ist stark davon auszugehen, dass sich Kinder mit Trisomie 21 eher von Tätigkeitsanreizen leiten lassen als von Ergebnis- und Folgenanreizen.

3.3 Lernmotivation

Abbildung 11: Lernmotivation (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)

Nach einer ausführlichen Begriffsdefinition der intrinsischen Motivation werden die dazu passenden Erkenntnisse der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993) erläutert. Das Kapitel der extrinsischen Motivation ist entsprechend gleich aufgebaut.

3.3.1 Intrinsische Motivation

Intrinsisch bedeutet innerlich, eigentlich oder wahr (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 149).

Der Begriff der intrinsischen Motivation wird unterschiedlich verwendet (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 36). Mal ist mit innen die Tätigkeit, mal die Handlung, der Gegenstand oder die Person selbst gemeint (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 153).

Intrinsische Motivation ist vorhanden, wenn der Anreiz aus der Handlung selbst entsteht. Andere Anreize sind nicht erforderlich (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 37).

Aus dieser Begriffsdefinition weiterführend wird zwischen zwei Arten von intrinsischer Motivation unterschieden: Einerseits geht es um Handlungen, bei denen die Motivation aus der Tätigkeit (z.B. lesen) entsteht; andererseits geht es um Handlungen, bei denen die Motivation aus der Thematik (z.B. Fahrzeuge) resultiert (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 37). Es wird auch von tätigkeitszentrierter oder gegenstandszentrierter Form der intrinsischen Motivation gesprochen (vgl. Schiefele & Streblow, 2005, S. 40).

Selbstbestimmungstheorie

Deci und Ryan (1993) fassen den Begriff der intrinsischen Motivation enger:

Intrinsisch motivierte Handlungen repräsentieren den Prototyp selbstbestimmten Verhaltens. Das Individuum fühlt sich frei in der Auswahl und Durchführung seines Tuns. Das Handeln stimmt mit der eigenen Auffassung von sich selbst überein. Die intrinsische Motivation erklärt, warum Personen frei von äußerem Druck und inneren Zwängen nach einer Tätigkeit streben, in der sie engagiert tun können, was sie interessiert. (Deci & Ryan, 1993, S. 226)

Die Selbstbestimmungstheorie geht davon aus, dass für das Zustandekommen von Motivation drei Energiequellen – nämlich physiologische Bedürfnisse, Emotionen und psychologische Bedürfnisse – notwendig sind. Von besonderer Bedeutung sind für die Selbstbestimmungstheorie die psychologischen Bedürfnisse nach Kompetenz oder Wirksamkeit, Autonomie oder Selbstbestimmung und soziale Eingebundenheit (siehe Kapitel 3.1.1). Intrinsische Motivation ist vor allem mit den Bedürfnissen nach Kompetenz und Selbstbestimmung verbunden. Einerseits sind intrinsische Verhaltensweisen auf die Gefühle der Kompetenzerfahrung und Autonomie angewiesen, andererseits tragen die intrinsischen Verhaltensweisen zur Entstehung dieser Gefühle bei (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 223–236).

Deci und Ryan tragen hemmende und förderliche Faktoren von intrinsischer Motivation aus eigenen und fremden Studien zusammen. „Im Allgemeinen ergab sich, dass kontrollierende Massnahmen und Ereignisse, die

als Druck erlebt werden, die intrinsische Motivation untergraben“ (Deci & Ryan, 1993, S. 230). Materielle Belohnungen, Strafandrohungen, Bewertungen, Termindruck, aufgezwungene Ziele und besondere Auszeichnungen wirken autonomiehemmend und zerstören damit die intrinsische Motivation. Als autonomiefördernd gelten Wahlmöglichkeiten und die Äusserung anerkennender Gefühle von Bezugspersonen; sie fördern die intrinsische Motivation.

Das optimale Anforderungsniveau einer Aufgabe und ein informatives Feedback wirken kompetenzfördernd. Ein optimales Anforderungsniveau ist weder zu leicht noch zu schwierig. Ein informatives Feedback ist eine nicht kontrollierend wirkende Rückmeldung, die sich auf Sachverhalte bezieht (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 230–232).

Mit den von Deci und Ryan zusammengetragenen förderlichen und hemmenden Faktoren der intrinsischen Motivation wurde bereits das Thema der extrinsischen Motivation angeschnitten, das im nächsten Kapitel ausführlicher aufgezeigt wird.

3.3.2 Extrinsische Motivation

Extrinsisch bedeutet äusserlich oder nicht wirklich dazugehörend (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 149).

Extrinsische Motivation ist vorhanden, wenn sich der Anreiz ausserhalb der eigentlichen Handlung befindet (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 149).

Das bedeutet, eine Handlung wird ausgeführt, um positive Folgen herbeizuführen oder negative Folgen zu vermeiden (vgl. Schiefele & Streblow, 2005, S. 41).

Selbstbestimmungstheorie

Deci und Ryan unterscheiden zwischen verschiedenen Formen von extrinsischer Motivation, die sich in ihrem Selbstbestimmungsgrad unterscheiden. Extrinsisch motivierte Verhaltensweisen können durch Internalisation und Integration zu selbstbestimmtem Handeln werden. Das bedeutet, der Mensch hat die Fähigkeit, sozial vermittelte Verhaltensweisen zu verinnerlichen und ihre Ziele und Verhaltensnormen in das eigene Selbstkonzept zu integrieren (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 226 f). Dazu müssen die Aufforderungen von einer Person kommen, die derjenigen oder demjenigen etwas bedeutet. Die Beziehungsqualität hängt von der erlebten Autonomieunterstützung und persönlichen Anteilnahme ab (vgl. Deci & Ryan 1993, S. 232).

„Unter ‚**Selbstkonzept**‘ ... versteht man das mentale Modell einer Person über ihre Fähigkeiten und Eigenschaften“ (Moschner & Dickhäuser, 2010, S. 760).

Deci und Ryan unterscheiden vier Typen von extrinsischer Verhaltensregulation, die nachfolgend in der Reihenfolge ihres wachsenden Selbstbestimmungsgrades beschrieben werden:

Bei der externalen Regulation geht es um Verhaltensweisen, die aufgrund einer externalen Belohnung oder Bestrafung durchgeführt werden. Dieses Verhalten ist zwar intentional, aber von äusseren Steuerungsfaktoren abhängig und damit am wenigsten selbstbestimmt.

Die introjizierte Regulation kommt zum Zuge, wenn der Mensch innerem Druck folgt; etwas tut, weil er weiss, dass es sich so gehört.

Bei der identifizierten Regulation werden die Ziele für persönlich wichtig und wertvoll erachtet.

Bei der integrierten Regulation sind die Ziele, Normen und Handlungsstrategien in das kohärente Selbstkonzept integriert. Die integrierte Regulation ist somit der extrinsische Verhaltensregulationstyp mit der höchsten Selbstbestimmung. Die letztgenannte integrierte Regulation und die intrinsische Motivation bilden die Basis des selbstbestimmten Handelns (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 227 f).

3.3.3 Zusammenfassende Diskussion der Lernmotivation

Es wurde von gegenstandszentrierter und tätigkeitstzentrierter intrinsischer Motivation gesprochen. Es ist gut vorstellbar, dass die gegenstandszentrierte intrinsische Motivation beim Üben von komplexen Fertigkeiten wie dem Lesen einfacher zu erreichen ist als die tätigkeitstzentrierte intrinsische Motivation. So kann die intrinsische gegenstandszentrierte Motivation aufgrund der zur Verfügung stehenden Tierbücher so gross sein, dass sich der Schüler auf die anstrengende Tätigkeit wie das Lesen einlässt, weil Tiere zu seinen individuellen Interessen gehören.

Eine grosse Anzahl von Untersuchungen zeigt, dass bei einer intrinsischen Motivation der Lernerfolg höher ist als bei einer extrinsischen. Dies deshalb, weil sich die Schülerinnen und Schüler mit dem beschäftigen, was sie interessiert (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 82) und nicht weil eine Belohnung in Aussicht steht.

Deci und Ryan (1993) verglichen verschiedene Studien, die den Einfluss der verschiedenen Motivationsprozesse auf das Lernen untersuchten. Dabei kamen sie zu folgendem Ergebnis:

„Lernmotivation kann sowohl durch (äussere) Kontrollmechanismen als auch durch selbstbestimmte Formen der Verhaltensregulation erzeugt werden. Mit qualitativ hochwertigen Lernergebnissen ist v.a. dann zu rechnen, wenn die Motivation durch selbstbestimmte Formen der Handlungsregulation bestimmt wird“ (Deci & Ryan, 1993, S. 234).

Für den Unterricht bedeutet dies Folgendes: Wenn ein Kind mit Trisomie 21 mitarbeitet, weil der Lerngegenstand oder die Lerntätigkeit einen Anreiz darstellt und somit mit seinem Selbstkonzept übereinstimmt, ist dies ideal. Dieses Mitarbeiten geschieht in diesem Fall aus eigenem innerem Antrieb, also selbstbestimmt. Wenn zudem das Anforderungsniveau der Aufgabe stimmt, fühlt sich das Kind kompetent, was ebenfalls Voraussetzung für die Lernmotivation ist.

Druck und Kontrolle, die häufig bei extrinsischer Motivation zum Zuge kommen, schaden der Lernmotivation. Extrinsische Motivationsformen können durch Integration ebenfalls zu einer Art intrinsischer Motivation werden. Zu beachten ist, dass dies nur möglich ist, wenn der äussere Anreiz von einer für das Kind bedeutsamen Person kommt.

4. Lesen lernen

Es ist ein Ziel dieser Arbeit, anhand des Leseunterrichts aufzuzeigen, wie die Erkenntnisse zu Trisomie 21 und Motivation ihre praktische Umsetzung finden. Dieses Kapitel soll einen Überblick über das Lesenlernen verschaffen. Lesemodelle und Leselernmethoden werden mit dem typischen Sprachprofil von Menschen mit Trisomie 21 diskutiert.

4.1 Lesemodelle

Es wird zwischen dem Lesen im engeren Sinne und dem Lesen im erweiterten Sinne unterschieden:

„**Lesen im engeren Sinne** bedeutet das ‚Entziffern und Verstehen unserer Buchstabenschrift‘“ (Hublow, 1985, S. 47).

Lesen umfasst **im erweiterten Sinne** „das Wahrnehmen, Deuten und Verstehen von konkreten, bildhaften und symbolhaften oder abstrakten Zeichen und Signalen. Diese können sprachfrei oder sprachgebunden sein. Es geht um Informationen, die auf uns wirken“ (Kostka, 2015c, S. 6).

Nachfolgend werden zwei Lesemodelle vorgestellt. Es handelt sich um förderdiagnostische Instrumente, die den Entwicklungsverlauf des Lesens darstellen.

4.1.1 Der erweiterte Lesebegriff

Viele Schüler mit geistiger Behinderung benötigen eine Förderung unterhalb der alphabetischen Stufe, deshalb wurde der erweiterte Lesebegriff entwickelt (vgl. Ratz, 2013a, S. 343).

1977 beschrieb Hublow den erweiterten Lesebegriff, welcher später von verschiedenen Autoren diskutiert und weiterentwickelt wurde. Hublow (1985) unterscheidet sechs Lesestufen:

1. Situationslesen: Ein Schüler liest im freundlichen Gesicht seiner Lehrerin.
2. Bilderlesen: Ein Kind liest ein Bilderbuch.
3. Bildzeichenlesen, Symbollesen: Eine Schülerin liest das Toilettenschild mit dem Damensymbol und betritt darauf die richtige Toilette.
4. Signalwortlesen: Ohne Buchstabenkenntnis liest ein Kind auf der Flasche das mit weisser Schrift auf rotem Hintergrund gedruckte Signalwort Coca-Cola.
5. Ganzwortlesen: Ein Kind erkennt seinen Namen anhand der Gesamtgestalt.
6. Schriftlesen: Der Schüler liest einen Text im Lesebuch (vgl. Hublow, 1985, S. 52).

Das Kind durchläuft beim Lesenlernen die Stufen nicht nach einem idealtypischen Modell, sondern verweilt länger bei einer Lesestufe oder überspringt gar eine Stufe. Der Mensch benutzt und verbessert die Lesestufen

ein Leben lang, keine Lesestufe wird jemals abgeschlossen. Aus diesen Gründen plädiert Dönges dafür, nicht von Lesestufen, sondern von Lesearten zu sprechen (vgl. Dönges, 2007, S. 339).

Für den Unterricht bedeutet dies, dass die Kinder in zwei verschiedene Richtungen gefördert werden müssen. Einerseits nach vorn zur nächsthöheren Leseart und andererseits zurück zu den bereits erworbenen Lesearten, um diese zu festigen (vgl. Günthner, 2013, S. 47).

Verschiedene Kritikpunkte am erweiterten Lesebegriff von Hublow führten zum revidierten Lesebegriff-Modell nach Koch (2008) (siehe Abbildung 12). Die Bedeutung des Lesens sehen Euker und Koch wie bereits Schurad et al. darin, „dass das Zeichen die Welt für den Leser verfügbar machen kann, ohne dass die Dinge der Welt physisch anwesend sein müssen“ (Schurad et al.; zitiert nach Euker & Koch, 2010, S. 263). Somit gilt das Situationslesen nicht mehr als Leseart, sondern als Voraussetzung für das Lesen (vgl. Schurad et al.; Vergleich in Euker & Koch, 2010, S. 263).

Weiter nennen Euker und Koch zwei besonders schwierige Hürden beim Schriftspracherwerb. Vielen Kindern fällt es schwer, nach den Abbildungen auch die Symbole zu verstehen, mit der zweiten Leseart Lesen von ikonischen Zeichen wurde die Hürde zwischen Bilderlesen und Lesen von Symbolen verkleinert. Um diese Hürde zu meistern, muss ein Kind nach Piaget (2000) in der präoperativen Phase sein. Objektpermanenz, Erkennen von Mittel-Zweck-Relationen und verzögerte Nachahmungen sind Voraussetzungen für die Fähigkeit der symbolischen Repräsentation (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 265).

Als zweite grosse Hürde bezeichnen Euker und Koch das alphabetische Lesen. Sie weisen auf die Wichtigkeit der phonologischen Bewusstheit hin (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 266).

Abbildung 12: Revidiertes Modell des erweiterten Lesens in Anlehnung an Günther (Koch, 2008, S. 48)

„**Phonologische Bewusstheit** ist die Fähigkeit, einzelne Segmente der Sprache zu erkennen und die Wörter in kleinstmögliche Einheiten, die Phoneme, zu gliedern bzw. aus diesen Teilen zusammensetzen, einzelne Phoneme auszutauschen etc.“ (Hänni, 2007, S. 12).

Auch Koch ist der Meinung, dass eine phonologische Bewusstheit Voraussetzung ist, um das alphabetische Lesen zu lernen. Er kommt zu den Erkenntnissen, dass es für eine beachtliche Zahl von Menschen mit Trisomie 21 möglich ist, jene phonologischen Bewusstheitsfertigkeiten zu erwerben, die es für den Erwerb der alphabetischen Schrift braucht (vgl. Koch, 2008, S. 148).

Ratz hingegen hinterfragt die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Syndromspezifische Besonderheiten geben mehr Aufschluss über den Leseerfolg als die Beherrschung der phonologischen Bewusstheit (vgl. Ratz, 2013a, S. 350).

4.1.2 Phasenmodell nach Niedermann und Sassenroth

Niedermann und Sassenroth unterteilen die kindliche Leseentwicklung in sieben Phasen, die aufeinander aufbauen. In der Realität sind die Phasen häufig nicht klar voneinander abzugrenzen. Es ist gut möglich, dass sich ein Kind in mehreren Phasen gleichzeitig befindet. Jede Phase bedient sich einer besonderen Lesestrategie, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind (vgl. Niedermann & Sassenroth, 2002, S. 7 f).

Tabelle 1: Lesephasen nach Niedermann und Sassenroth (2002, S. 7)

Phase	Lesestrategie
Phase 1: Präliterale-symbolische Leistungen	Umgang mit Bilderbüchern
	Unterscheidung von Schrift und Bildern
Phase 2: Logographische Leistungen	Benennen von Firmenzeichen/Emblemen und Wörtern mit speziellem Schriftzug
	Kontext als Erkennungshilfe
Phase 3: Logographemische Leistungen	Benennen des Wortes anhand einzelner Grapheme aufgrund visueller Merkmale
	Kontext als Entschlüsselungshilfe
Phase 4: Erste Graphem-Phonem-Korrespondenz	Auditive Diskrimination der Laute
	Kontext als Entschlüsselungshilfe
Phase 5: Vollständiges Synthetisieren	Der Kontext wird als Entschlüsselungshilfe gemieden
Phase 6: Fortgeschrittenes Erlesen	Segmentation des Wortes in Verarbeitungseinheiten
	Lesesinnverständnis im Hintergrund
Phase 7: Flüssiges Lesen	Automatisierung der Lesestrategien
	Flexible Anwendung der Verarbeitungseinheiten
	Lesesinnverständnis im Zentrum

Niedermann und Sassenroth bezeichnen den Phasenwechsel als kritisch. Sobald das Kind genug Erfahrungen mit einer phasenspezifischen Strategie gemacht hat, erfährt es die Schwächen dieser Strategie und es sucht nach neuen Strategien, was zu einem Phasenwechsel führt. Das Wissen aus der vorherigen Phase wird dabei in die neue Phase integriert. Insbesondere Kinder ohne Leselernmotivation müssen beim Phasenwechsel unterstützt werden, weil ihnen die Eigenaktivität zum Phasenwechsel fehlt (vgl. Niedermann & Sassenroth, 2002, S. 13).

Für die Förderung der im Vorwort beschriebenen Kinder mit Trisomie 21, die langsam synthetisieren und das Gelesene oft nicht verstehen, sind insbesondere die Übergänge zu Phase 5 und Phase 6 von Interesse, welche nachfolgend ausführlich beschrieben werden.

Phase 5: Vollständiges Synthetisieren

In der Phase 5 übersetzt das Kind einzelne Buchstaben in Laute und verbindet die Laute zu einem Wort. Da das Synthetisieren die volle Aufmerksamkeit verlangt, kann der Kontext für das Leseverständnis noch nicht einbezogen werden. Bekannte Wörter werden erlesen, als ob sie unbekannt wären. Das Synthetisieren verlangt eine grosse Abstraktionsleistung, weil sich erstens sogar beim schnellen Zusammenschleifen der Buchstaben (t – a – g) nicht der Klang des Wortes (Tag) ergibt, zweitens der Buchstabenname für Verwirrung sorgen kann (d wird als de gelesen) und sich drittens der Klang der Laute je nach Wort verändert (Ofen/offen). Neben der grossen Abstraktionsleistung ist auch eine genaue auditive Analyse notwendig (vgl. Niedermann & Sassenroth, 2002, S. 10, 11, 16).

Phase 6: Fortgeschrittenes Erlesen

Im Gegensatz zur Phase 5 erliest das Kind in Phase 6 schneller und leichter. Dafür bildet es Verarbeitungseinheiten, die aus Buchstabengruppen bestehen, dies wird auch Segmentierung genannt. In der Phase 5 verarbeitete das Kind die kleinste Verarbeitungseinheit, nämlich einen Einzelbuchstaben. In der Phase 6 werden die Verarbeitungseinheiten grösser, was folgende Segmentationsstrategien zeigen:

- Buchstabengruppe: (z.B. au, ch, sch)
- Sprechsilben: Kleinste Sprechereinheit (z.B. hal-ten)
- Morpheme: Kleinste bedeutungstragende Einheit (z.B. back in backen)
- Signalgruppe: Häufige Buchstabenfolge (z.B. ack in Macke, Sack, hacken)
- Ganzworterfassung: Auch Sichtwörter genannt, sind Wörter, die häufig vorkommen

Jeder Leser hat seine bevorzugten Segmentationsstrategien. Gute Leser lesen in grösseren Verarbeitungseinheiten und reduzieren dadurch die Anzahl Items, die das Kurzzeitgedächtnis speichern muss. Es handelt sich um eine komplexe Leistung, an der Speicherungs-fähigkeiten beteiligt sind. Nachdem das Kind erkannt hat, dass eine Signalgruppe in verschiedenen Wörtern vorkommt, kommt das Langzeitgedächtnis ins Spiel. Die Signalgruppe wird im Langzeitgedächtnis abgespeichert und beim nächsten Lesen wieder hervorgerufen. Auch in der Phase 6 bleibt das Leseverständnis im Hintergrund, weil die Aufmerksamkeit vom Erlesen eingenommen wird (vgl. Niedermann & Sassenroth, 2002, S. 11 f).

Phase 7: Flüssiges Lesen

In dieser Phase kommen keine neuen Fertigkeiten hinzu. Die Segmentationsstrategien werden automatisiert und die Verarbeitungseinheiten vergrössert. Dadurch können sich die Leserinnen und Leser auf den Inhalt des Geschriebenen konzentrieren (vgl. Niedermann & Sassenroth, 2002, S. 12 f).

Zwischenfazit

Nach einer Diagnose mit dem erweiterten Lesebegriff oder dem Phasenmodell sollen Kinder in der dominierenden Leseart die Hauptförderung erhalten. Die bereits erworbenen Lesearten sollten trotzdem weiter gefördert werden. Der erweiterte Lesebegriff liefert einen guten Überblick über alle Lesearten.

Euker und Koch (2010) erklären, dass das Situationslesen keine Leseart, sondern eine notwendige Voraussetzung ist.

Diese Voraussetzung trifft nicht auf alle Menschen zu. Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen können lesen lernen, auch wenn ihnen das Situationslesen Schwierigkeiten bereitet. Zu beachten ist, dass es auch eine Anzahl Menschen mit Trisomie 21 gibt, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben. Diese Kombination kann in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden.

Ratz (2013b) hat in einer Studie das Leselevel von 190 Kindern und Jugendlichen mit Trisomie 21 eruiert. Fast die Hälfte aller untersuchten Kinder und Jugendlichen mit Trisomie 21 lesen auf dem alphabetischen Level. Dieses Resultat deckt sich mit den persönlichen Erfahrungen, die im Vorwort erläutert wurden. Infolgedessen ist die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler mit Trisomie 21 nach Hublow (1985) auf der sechsten Stufe

Schriftlesen, nach Koch (2008) auf der Stufe Alphabetisches Lesen und nach Niedermann und Sassenroth (2002) in der Phase 5 Vollständiges Synthetisieren.

Niedermann und Sassenroth (2002) halten fest, dass die Lehrperson den Kindern eine Segmentierungsstrategie beibringen muss, wenn der Wechsel in Phase 6 nicht automatisch geschieht.

Buchstabengruppen (z.B. sch) sollten die erste Segmentierungsstrategie bilden, weil sie in der deutschen Sprache häufig vorkommen und nicht durch Synthetisieren hergeleitet werden können.

Die im folgenden Kapitel beschriebenen Frühleseprogramme geben Hinweise, wie Kinder mit Trisomie 21 das Lesen lernen.

4.2 Frühleseprogramme für Kinder mit Trisomie 21

Leselehmethoden bedienen sich unterschiedlicher Verfahren, die nachfolgend definiert werden (vgl. Marx, 2007, S. 107).

Beim **synthetischen Verfahren** werden zuerst die Laute zu jedem Buchstaben gelernt, anschliessend werden die Laute verschmolzen, damit schliesslich das Wort in einem gelesen werden kann (vgl. Topsch; Vergleich in Marx, 2007, S. 107).

Beim **analytisch-synthetischen Verfahren** zerlegt das Kind zuerst Wörter in Einzellaute, dann werden den Einzellaute die Schriftzeichen zugeordnet. Die gelernten Schriftzeichen verbindet das Kind später zu Wörtern (vgl. Marx, 2007, S. 107 f).

Das **ganzheitliche Verfahren** lehrt das Kind ein logographisches Lesen. Das heisst, das Kind merkt sich das Wort anhand von grafischen Merkmalen. In einem zweiten Schritt werden die Graphem-Phonem-Korrespondenz eingeführt und das Erlesen erlernt (vgl. Marx, 2007, S. 107).

4.2.1 Kinder mit Down-Syndrom lernen lesen, Oelwein

„Kinder mit Down-Syndrom lernen lesen“ ist ein Frühleseprogramm, das von Oelwein entwickelt wurde. Es handelt sich um ein ganzheitliches Verfahren. Es hat das Ziel, das Sprechenlernen zu unterstützen und die allgemeinen Sprachkompetenzen zu fördern (vgl. Wilken, 2014, S. 98). Die syndromtypischen Stärken im visuellen Bereich werden genutzt und die Schwächen im auditiven Bereich kompensiert. Erst wenn das Kind über einen Grundwortschatz an Sichtwörtern verfügt, werden die Kinder ins alphabetische Lesen eingeführt (vgl. Oelwein, 1998, S. 69). Das Frühleseprogramm „Kinder mit Down-Syndrom lernen lesen“ wird in vier Phasen unterteilt:

Phase 1: Lesen von Sichtwörtern

Mittels der Methode Ganzwortlesen lernen die Kinder im ersten Lernschritt ihren eigenen Namen und die Namen ihrer engsten Bezugspersonen den entsprechenden Fotos zuzuordnen. Im zweiten Lernschritt lernen sie die passende Wortkarte zum gehörten Wort oder zur passenden Gebärde herauszusuchen. Zum Schluss lernt das Kind das Wort verbal oder mit Gebärde zu benennen. Ziel der ersten Phase ist es, ein individuelles Sichtwort-Lesebuch herzustellen. Anschliessend werden die ersten Verben und Pronomen eingeführt (vgl. Oelwein, 1998, S. 79–109).

Phase 2: Das Alphabet

Nun wird der Übergang von der logographischen zur alphabetischen Strategie angestrebt, indem die Anfangsbuchstaben der gelernten Sichtwörter eingeführt werden. Die Anfangsbuchstaben werden den Sichtwörtern zugeordnet, herausgesucht und benannt. Zu jedem Buchstaben wird eine Seite mit dem Gross- und Kleinbuchstaben und den zugehörigen persönlichen Wörtern angefertigt. Daraus entsteht ein individuelles Alphabet-Buch (vgl. Oelwein, 1998, S. 109–127).

Phase 3: Lautlehre – Wortfamilien

Ab einem Sichtwortschatz von 50 bis 100 Wörtern werden die ersten Wortfamilien eingeführt. „Es handelt sich hierbei nicht um Wortfamilien im lexikalischen Sinn, sondern eher im ‚dichterischen‘“ (Oelwein, 1998, S. 129). Mittels Wörtern (z.B. Daumen, Haus), die eine gleiche Lautgruppe (z.B. au) an der gleichen Stelle im Wort (z.B. in der Mitte des Wortes) enthalten, wird das phonetische Regelwissen geübt. Zuerst wird der Diphthong (aus zwei Vokalen gebildeter Laut) au wie ein Sichtwort geübt. Anschliessend wird das au in den Wörtern der au-Familie (z.B. Baum, Daumen) gesucht. Diese Aktivitäten sollen „dabei helfen, den Trick zu entdecken, der aus einzelnen Buchstaben ein Wort macht“ (Oelwein, 1998, S. 130). Auf diese Weise werden schwierige Diphthonge, Vor- und Endsilben, Endungen und Sonderfälle (z.B. ch) geübt (vgl. Oelwein, 1998, S. 128–136).

Phase 4: Schreiben und Buchstabieren

Der Name des Kindes wird zuerst als Sichtwort gelesen, dann wird das Buchstabieren des Namens gelernt. Die Lehrperson buchstabiert vor und das Kind spricht nach, bis es seinen ganzen Namen buchstabieren und mit Buchstaben legen und später schreiben kann (vgl. Oelwein, 1998, S. 159–163).

Oelwein widmet in ihrem Praxisbuch für Eltern und Lehrer das Kapitel 5 „Erfolg ist der Schlüssel“ der Lesemotivation. Während Erfolg motiviert zum Weitermachen, frustriert Versagen und lehrt Situationen zu vermeiden. Kinder mit Down-Syndrom können den langfristigen Lohn ihrer Bemühungen nicht einsehen und haben es deshalb noch schwieriger, Fehler einzustecken und sich wieder zu motivieren. Aus diesem Grund hat Oelwein ihr Leselehrmittel darauf ausgerichtet, Kinder mit Down-Syndrom zu motivieren. Das Lesenlernen muss Spass machen und Befriedigung bringen. Da Fehler die Motivation stören, ist es für Oelwein wichtig, dass das Kind mindestens 80% der gestellten Aufgaben korrekt lösen kann. In der ersten Phase lernen die Kinder die Namen ihrer Familie und Freunde. Da diese Namen für die Kinder eine Bedeutung haben, wirken sie motivierend. Wenn sich das Kind trotzdem nicht motivieren lässt, reicht ihm vielleicht die Aufmerksamkeit, die es von den Erwachsenen bekommt, wenn es nicht lesen will. Oelwein setzt in diesem Fall Verstärkungen in Form von Lieblingessen ein. Aus den 70er-Jahren ist in Amerika die M&M-Ära bekannt. Dadurch, dass das Kind ein

M&M essen möchte, lässt es sich auf die Aufgabe ein und kann erfahren, dass es die Aufgabe erfolgreich lösen kann (vgl. Oelwein, 1998, S. 56–64).

4.2.2 Inklusives Lesenlernen für Kinder ab drei, Manske

Mit dem Frühleseprogramm „Inklusives Lesenlernen für Kinder ab drei“ will Manske Kleinkindern mit Trisomie 21 oder anderen Kleinkindern, deren Zugang zur Sprache erschwert ist, während ihrer sensitiven Phase der Sprachentwicklung das Sprechen beibringen. Entwicklungsverzögerungen, die aus der Muskelhypotonie und den Hördefiziten entstehen, soll vorgebeugt werden. Der Leseunterricht orientiert sich an der Entwicklungspsychologie Vygotskijs und der etappenweisen Bildung geistiger Handlungen von Galperin (vgl. Manske, 2013, S. 12). Es handelt sich um ein synthetisches Verfahren.

Vygotskij unterscheidet fünf Entwicklungsstufen:

- Säuglingsalter: Gemeinsam geteiltes Empfinden und Wahrnehmen
- Kleinkind: Gemeinsam geteiltes Agieren mit Objekten
- Vorschulalter: Gemeinsam geteiltes Symbolisieren
- Schulkind: Gemeinsam geteiltes Denken
- Jugendliche: Gemeinsam geteiltes Bewerten

(vgl. Manske, 2013, 48–73)

Galperin beschreibt die Stufen der Aneignung, welche von aussen nach innen verlaufen, oder anders gesagt vom Sozialen zum Individuellen:

- Motivation: Das Kind und die Lehrperson entwickeln ein gemeinsames Lernmotiv, das heisst, sie erfahren eine gemeinsam geteilte Bedeutung des Lerngeschehens.
- Orientierung: Das Kind erhält Hilfsmittel, damit es selber arbeiten kann. Von Versuch und Irrtum über Nachahmung soll es zum prinzipiellen Arbeiten gelangen.
- Handlung und Kommunikation: Kind und Lehrperson handeln zuerst gemeinsam mit Gegenständen. Alle Sinne werden angesprochen. Die Handlung wird lautsprachlich oder mit Gebärden begleitet.
- Materialisierte Handlung und Kommunikation: Es findet eine gemeinsame symbolische Tätigkeit statt (z.B. Foto, Zeichnung, Figur formen). Das Kind richtet seine Sprache, die in Form von Anweisungen vorerst nur nach aussen gerichtet ist, nach innen. Mit der inneren Sprache (zuerst flüstern, dann denken) leitet es sich selber zu Handlungen an.
- Sprache: Das Kind gibt sprachliche Anweisungen.
- Schriftsprache: Das Kind verständigt sich mit Schriftzeichen.

(vgl. Manske, 2013, S. 79 f)

Im folgenden Unterrichtsbeispiel zur Einführung des Buchstaben M werden die Entwicklungsstufen von Vygotskij und die Lernschritte der Aneignung von Galperin berücksichtigt:

Das Kind ist auf der Entwicklungsstufe eines Kleinkindes, also muss ein gemeinsames Agieren mit Objekten stattfinden. Kind und Lehrperson kochen zusammen einen Pudding. Wenn sie den Pudding anschliessend

gemeinsam essen, sagen sie genüsslich M und streichen sich über den Bauch. Diese Bewegung wird geübt, sie entspricht von nun an der Gebärde für den Buchstaben M. Das Kind wird beim Ausführen der Handgebärde fotografiert. Nun übt das Kind den Buchstaben M, indem es ihn stempelt, knetet, backt oder anhand von Richtungspunkten malt. Zum Schluss setzt es den Buchstabe M unter das Foto. Wäre das Kind bereits auf der Entwicklungsstufe eines Vorschulkindes, würde die Lektion mit einem gemeinsam geteilten Symbolisieren beginnen. Dies kann in Form eines Rollenspiels „Pudding kochen“ geschehen. Jeder Buchstabe wird in der Einheit Handlung (Pudding kochen), Symbol (Handgebärde für M) und Zeichen (Buchstabe M) erarbeitet. Die Handgebärde leitet sich immer aus der Handlung ab (vgl. Manske, 2013, S. 78).

Wenn das Kind ungefähr 15 Buchstaben beherrscht, wird ihm das Wörterlesen beigebracht. Es werden Wörter ausgesucht, die dem Kind viel bedeuten (z.B. Dino). Das Kind malt oder formt eine Dinofigur aus Knet. Die Lehrperson diktiert die Buchstaben mittels Lautsprache und der gelernten Handzeichen. Das Kind legt oder stempelt die passenden Buchstaben. Zum Schluss liest das Kind das Wort mittels Handzeichen und Lautsprache. Nach den Nomen werden Verben auf die gleiche Art eingeführt (vgl. Manske, 2013, S. 114).

Das Zusammenziehen der Buchstaben zu Silben lernen die Kinder, indem sie mit Hilfe der Handzeichen die Lippenbewegung steuern. Es gilt: 1. das Wort silbenmässig laut zu sprechen, 2. das Wort mit Hilfe der Handzeichen mit Holz- bzw. Plastikbuchstaben zu legen, zu stempeln oder zu schreiben, 3. das Wort mit Hilfe von Handzeichen zu lesen. (Manske, 2013, S. 116)

Zwischenfazit

Die Frühleseprogramme wurden entwickelt, um Kindern mit Trisomie 21 das Sprechen beizubringen. In dieser Arbeit werden sie darauf untersucht, ob sie auch zum Lesenlernen hilfreich sind.

Das Programm von Oelwein startet mit dem Ganzwortlesen.

Das Ganzwortlesen führte in den 80er-Jahren zu einem Methodenstreit. Die Befürworter des Ganzwortlesens versprachen sich davon, die alphabetische Phase zu umgehen und direkt in die orthographische Phase zu gelangen. Sie begründeten dies damit, dass geübte Leser auch ganze Wörter simultan erfassen. Heute ist man sich einig, dass sich die Lernenden beim Ganzwortlesen nicht an der Buchstabenform, sondern an einzelnen Buchstabenmerkmalen orientierten (vgl. Ratz, 2013a, S. 347).

Das bedeutet, dass die Graphem-Phonem-Korrespondenz nach dem Ganzwortlesen geübt werden muss, Oelwein entwickelte dafür die Phase 2.

Mittels Ganzwörterlesen können Kinder mit Trisomie 21 eine grosse Anzahl von Sichtwörtern abspeichern, weil die Wörter damit simultan und visuell dargeboten werden. Die Programme verlangen sehr viele Übungseinheiten, die sehr erwachsenzentriert sind. Aus diesem Grund ist es nicht einfach, die Motivation der Kinder aufrechtzuerhalten (vgl. Aktas, 2012, S. 163 f).

Oelwein (1998) verwendet in Phase 1 und in Phase 2 dieselben Lernschritte: Zuordnen, herausuchen, benennen. Die immer gleiche Abfolge kann dazu führen, dass sich Kinder mit Trisomie 21 an den Ablauf gewöhnen und mit der Zeit selber sagen können, welcher Lernschritt als nächstes an der Reihe ist. Somit wird das vorerst erwachsenzentrierte Lernen, wie es Aktas benennt, selbstbestimmter.

Wilken (2014) kritisiert das „inklusive Lesenlernen für Kinder ab drei“ von Manske: „Besonders problematisch ist allerdings an diesem Verfahren die festgelegte Bedeutung der Buchstaben Das Wort ‚ich‘ besteht dann aus I=Ekel und CH=Schnarchen“ (S. 100). Im Frühleseprogramm nach Oelwein kann ein Kind bereits mit zehn bis fünfzehn Sichtwörtern positive Erfahrungen machen, mit fünfzehn sinngebenden Lauten ist das beim Programm von Manske kaum möglich (vgl. Wilken, 2014, S. 100 f).

Manske (2013) gibt jedem Buchstaben eine für das Kind persönlich wichtige Bedeutung, dies hat eine motivierende Wirkung. Wilkens (2014) Einwand, dass diese Bedeutung beim Lesen von Wörtern verwirrend ist, scheint gerechtfertigt zu sein. Ausserdem ist davon auszugehen, dass das Kind mit dem synthetischen Verfahren von Manske eine geringere Lernmotivation zeigt, weil es lange dauert, bis es ein Wort lesen kann.

Wilken schreibt, dass nicht in erster Linie die Wahl der Leselehrmethode ausschlaggebend ist für den Leseerfolg, sondern ob regelmässige und tägliche Übungseinheiten stattfinden und ob gemeinsame Übungssituationen mit den anderen Schülerinnen und Schülern Platz haben (vgl. Wilken, 2014, S. 188).

Die Aussage von Wilken erinnert an das hohe Anschlussmotiv der Kinder mit Trisomie 21. Partner- und Gruppenarbeiten sollten deshalb in den Unterricht eingebaut werden.

Bei Oelwein (1998) üben die Kinder in der Phase 3 das Sichtwortlesen von dichterischen Wortfamilien. Da es sich um keine einheitliche Segmentierungsstrategie (Vorsilben/Endsilben/Buchstabengruppen/Sonderfälle) handelt, wird damit das selbstständige Segmentieren nicht geübt. Das Synthetisieren wird bei Oelwein (1998) erst in der Phase 4 mithilfe des Buchstabierens und Schreibens von Wörtern angebahnt. Auch bei Manske (2013) wird zuerst geschrieben, bevor das synthetisierende Lesen gelernt wird. Manske lässt die Kinder beim Synthetisieren gleichzeitig die Handgebärden zeigen, weil die Handzeichen helfen, die Buchstaben zusammenzuziehen.

Oelweins Erläuterungen über die Leselernmotivation decken sich grösstenteils mit den Erkenntnissen dieser Arbeit. Zu zwei Aussagen ist etwas anzumerken: Die Begründung, dass Kinder mit Trisomie 21 nicht lesen möchten, weil ihnen die Aufmerksamkeit des Erwachsenen genügt, scheint zu pauschal zu sein. Auch Kinder mit Trisomie 21 möchten etwas lernen. Die Belohnung mit M&Ms sollte vorsichtig eingesetzt werden, weil die extrinsische Motivation wie in Kapitel 3.3 beschrieben zu geringerem Lernerfolg führt.

4.3 Sprachliches Profil Trisomie 21

Kinder mit Trisomie 21 haben ein typisches Sprachprofil, das nicht alleine durch ihre kognitiven Schwierigkeiten erklärbar ist (vgl. Miller; Vergleich in Wilken, 2014, S. 57). Trotz grosser Heterogenität können gemeinsame Stärken und Schwächen erkannt werden (vgl. Wilken, 2014, S. 57).

Aktas (2012) hat die Stärken und Schwächen des kommunikativen und sprachlichen Profils von Kindern mit Trisomie 21 in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Diese Stärken und Schwächen bilden die Unterkapitel dieses Kapitels.

Tabelle 2: Kommunikatives und sprachliches Profil von Kindern mit Trisomie 21 (Aktas, 2012, S. 143)

Relative Stärken	Relative Schwächen
Pragmatik	Lautbildung und Verständlichkeit
Verwendung von Gesten	Morphologie und Syntax
Wortschatz	Gedächtnis für Sprache

Lautbildung und Verständlichkeit

Kinder mit Trisomie 21 beginnen durchschnittlich später die ersten Laute zu produzieren. Ausserdem lautieren sie seltener als Kinder mit typischem Entwicklungsverlauf (vgl. Lynch et al.; Vergleich in Aktas, 2012, S. 147). Meistens haben Menschen mit Trisomie 21 dauerhaft Probleme mit der Lautbildung, dies aus Gründen der hypotonen Mundmuskulatur, orofazialen Besonderheiten und ungenauer kinästhetischer Wahrnehmung im Mundbereich (vgl. Wilken, 2014, S. 56). Durch die undeutliche Aussprache sind Kinder und Jugendliche mit Trisomie 21 auch für ihre Eltern oft schwer verständlich (vgl. Kumin; Vergleich in Aktas, 2012, S. 143).

Verwendung von Gesten

Im Gegensatz zu Kleinkindern mit unbeeinträchtigter Entwicklung und Kleinkindern mit anderen Syndromen setzen Kinder mit Trisomie 21 symbolische Gesten zur Kommunikation intensiv und sehr lange ein (vgl. Chapman, Kay-Raining Bird et al., Chan & Iacono; Vergleich in Aktas, 2012, S. 148). Damit gelingt es ihnen teilweise, ihre lautsprachliche Schwäche zu kompensieren (vgl. Aktas, 2012, S. 148). Visuelle Informationen (z.B. Gesten) können Kinder mit Trisomie 21 gut nachahmen. Ihre Imitationsfähigkeit wird als Stärke bezeichnet (vgl. Abbeduto et al.; Vergleich in Aktas, 2012, S. 146). Zimpel bestätigt, dass Menschen mit Trisomie 21 durch Imitation gut lernen, weist aber darauf hin, dass sie aufgrund des Aufmerksamkeitsumfangs an ihre Grenzen stossen (vgl. Zimpel, 2016). Jantzen erklärt, dass Kinder mit Trisomie 21 keine Schwierigkeiten mit der räumlichen Zuordnung haben, sie können folgender Anweisung folgen: Nimm den kleinen Kreis und lege ihn auf das grüne Quadrat. Hingegen zeigen sie Schwierigkeiten bei zeitlichen Umordnungsaspekten, welche folgendes Beispiel enthält: Bevor du das grüne Quadrat berührst, nimmst du den kleinen Kreis auf. Diese Schwierigkeit führt zu Sprachproduktions- und Sprachverständnisschwierigkeiten. Jantzen vermutet, dass die Gebärdensprache für den frühen Aufbau von Grammatikkompetenzen nützlich ist, weil sie nicht wie die Lautsprache über eine zeitlich organisierte, sondern eine räumlich organisierte Grammatik verfügt (vgl. Jantzen, 1997, S. 9). Wilken plädiert für den Einsatz von Gebärden-unterstützter Kommunikation (GuK), die sich vor allem für Kleinkinder eignet, die hören, aber noch nicht sprechen können. Einfache Gebärden begleiten das Sprechen, bis das Kind ausreichend sprechen kann. Dadurch soll die Kommunikation erleichtert und der Spracherwerb gefördert werden. Gebärden können die lautsprachliche Entwicklung fördern, weil ihnen damit der Sinn der gesprochenen Sprache bewusst wird (vgl. Adam; Vergleich in Wilken, 2014, S. 79). Durch die visuelle und taktile Wahrnehmung beim Gebärden wirkt diese als Erinnerungshilfe an den betreffenden Laut oder das Wort (vgl. Wilken, 2014, S. 82).

Sprachproduktion und Sprachverständnis

Der Unterschied zwischen Sprachverständnis und Sprachproduktion ist bei Kindern mit Trisomie 21 auffallend gross. Bis zu einem mentalen Alter von 18 Monaten ist der Unterschied zwischen Sprachproduktion und Sprachverständnis mit einem Kind ohne Beeinträchtigung gleichen mentalen Alters vergleichbar. Mit zunehmendem mentalem Alter bleiben die sprachproduktiven Leistungen zurück.

Ähnlich verläuft die Entwicklung des Sprachverständnisses im Vergleich zur mentalen Entwicklung. Bis zu einem Alter von drei bis fünf Jahren verlaufen die beiden Entwicklungen parallel, anschliessend verschlechtert sich das Sprachverständnis im Vergleich zur kognitiven Entwicklung (vgl. Miller, Vergleich in Aktas, 2012, S. 142).

Bird und Buckley schreiben, dass das Sprachverständnis mit den nonverbalen kognitiven Fähigkeiten übereinstimmt (vgl. Bird & Buckley; Vergleich in Wilken, 2014, S. 56). Es ergeben sich jedoch Verständnisschwierigkeiten bei langen, grammatikalisch komplizierten, abstrakten und unbedeutsamen Inhalten (vgl. Wilken, 2014, S. 56).

Wortschatz

Die Spannweite der ersten gesprochenen Wörter reicht von 9 Monaten bis 7 Jahre (vgl. Fowler; Vergleich in Aktas, 2012, S. 141). Zuerst sprechen Kinder mit Trisomie 21, wie beim ungestörten Spracherwerb, Wörter, die ihnen etwas bedeuten, wie Namen für Bezugspersonen oder Lieblingsobjekte (vgl. Gillham, Oliver & Buckley; Vergleich in Aktas, 2012, S. 149).

Der Wortschatzerwerb entwickelt sich langsam, aber stetig bis ins Erwachsenenalter (vgl. Miller, Cardoso-Marins, Mervis & Mervis; Vergleich in Aktas, 2012, S. 141). Der rezeptive Wortschatz übersteigt im Erwachsenenalter das kognitive Entwicklungsalter (vgl. Rondal; Vergleich in Aktas, 2012, S. 150). Besonders gut können sie sich Wörter merken, die sich auf eigene Erlebnisse beziehen (vgl. Aktas, 2012, S. 150).

Morphologie und Syntax

Die grammatischen Schwierigkeiten halten trotz fortschreitender sprachlicher Fähigkeiten beharrlich an. Grammatische Funktionswörter (z.B. Präpositionen) werden oft weggelassen. Häufig passieren Fehler in der Kasusmorphologie (z.B. Nominativ statt Akkusativ), Subjekt-Verb-Kongruenz (z.B. Infinitiv statt 3. Person Singular) oder pronominalen Koreferenz (z.B. Max wäscht *sich*). Ihre syntaktischen Fähigkeiten sind besser, sodass sie üblicherweise bei einfachen Sätzen die korrekte Satzstruktur einhalten, beispielsweise: Der Vater schenken Tochter Puppe (vgl. Schaner-Wolles; Vergleich in Aktas, 2012, S. 151).

Pragmatik

Wilken identifiziert den sozialen Sprachgebrauch und die pragmatischen Fähigkeiten als Stärke von Menschen mit Trisomie 21. Mit zunehmendem Alter fällt ihnen das Kommunizieren einfacher (vgl. Wilken, 2014, S. 56). Die schlechte Verständlichkeit und ihre vielen formalsprachlichen Fehler kompensieren sie durch Gesten, Mimik und Körperhaltung (vgl. Wilken; Vergleich in Aktas, 2012, S. 142). Trotzdem sind die kommunikativ-prag-

matischen Fähigkeiten nicht altersentsprechend, aber besser als bei Kindern mit anderen Syndromen entwickelt (vgl. Aktas, 2012, S. 142). Aktas sieht im Grund keine sozialen Schwierigkeiten, sondern die grammatischen Probleme (vgl. Aktas, 2012, S. 142).

Gedächtnis für Sprache

In der Regel ist das phonologische Arbeitsgedächtnis von Menschen mit Trisomie 21 massiv beeinträchtigt (vgl. Aktas, 2012, S. 141). Diese Beeinträchtigung, kombiniert mit einer allfälligen Hörbeeinträchtigung, steht im Zusammenhang mit der unvollständigen phonologischen Repräsentation von Wörtern, was schlussendlich zu Artikulationsproblemen führt (vgl. Dodd & Thompson; Vergleich in Aktas, 2012, S. 145).

Das phonologische Arbeitsgedächtnis unterstützt den Worterwerb und die Entwicklung grammatischer Kompetenzen (vgl. Hasselhorn & Körner; Vergleich in Aktas, 2012, S. 145). Aktas schreibt, dass die Informationsverarbeitungskapazität nicht ausreicht, um gleichzeitig den Sprechinhalt zu bestimmen, die grammatischen Regeln zu beachten und die Laute korrekt zu produzieren (vgl. Aktas, 2012, S. 147).

Nur mithilfe von Gebärden ist es Kindern mit Trisomie 21 ihrem Entwicklungsalter entsprechend möglich, Ähnlichkeiten zu erkennen, Generalisierungen zu machen, semantische Bezüge herzustellen und sprachliche Regeln zu verwenden (vgl. Wilken, 2014, S. 56). Aktas schreibt dem beeinträchtigten Arbeitsgedächtnis die Hauptursache für die syndromtypischen Sprachauffälligkeiten zu (vgl. Aktas, 2012, S. 146).

Zwischenfazit

Im Vergleich zu anderen Kindern, aber auch zur eigenen motorischen, kognitiven und sozialen Entwicklung ist die sprachliche Entwicklung bei Kindern mit Trisomie 21 verlangsamt (vgl. Wilken, 2014, S. 55). Die verschiedenen sprachlichen Kompetenzen entwickeln sich zudem in einem unterschiedlichen Tempo. Die schwächere Sprachproduktion lässt nicht vermuten, dass die kognitiven Fähigkeiten und das Sprachverständnis stärker sind. Deswegen besteht die Gefahr, dass Kinder mit Trisomie 21 unterfordert werden und in der Folge an Lernmotivation verlieren (vgl. Bird & Buckley; Vergleich in Wilken, 2014, S. 56).

Bei der Förderung gilt es die Stärken zu nutzen, um die Schwächen zu kompensieren:

Die Stärke in der Pragmatik kann genutzt werden, indem anhand von realen Situationen das Lesen geübt wird. Beispielsweise wird eine Restaurantsituation gespielt, bei der etwas im Restaurant bestellt wird. Natürlich muss etwas bestellt werden, das in der Speisekarte gelesen wurde.

Vieles spricht für den Einsatz von Gebärden beim Sprechenlernen, es sei denn, das Kind hat grosse motorische Schwierigkeiten. Alle drei Schwächen, nämlich die Lautbildung, die grammatischen Fähigkeiten und das Gedächtnis für Sprache, werden damit kompensiert. Nun stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Gebärden auch das Lesenlernen unterstützen kann. Lautgebärden können eine Erinnerungshilfe bieten, wenn die Phonem-Graphem-Zuordnung Schwierigkeiten bereitet.

Koch sagt, dass der Einsatz von Lautgebärden das Segmentieren erschwert, weil sie zu zeitintensiv sind und somit das Synthetisieren verlangsamen (vgl. Koch, 2008, S. 152). Diese Aussage ist nachvollziehbar, jedoch im Widerspruch zu Manskes Programm.

Der passive Wortschatz von Kindern mit Trisomie 21 ist grösser als der aktive Wortschatz. Sobald sie nicht mehr ihre ganze Aufmerksamkeit für das buchstabenweise Synthetisieren brauchen, werden sie die Möglichkeit haben, auf ihren oft unterschätzten passiven Wortschatz zuzugreifen, um die zu lesenden Wörter schnell zu erkennen und zu verstehen.

4.4 Zusammenfassende Diskussion über das Lesenlernen bei Trisomie 21

Das Lesenlernen mit dem ganzheitlichen Verfahren eignet sich für Kinder mit Trisomie 21 am besten. Das Verfahren berücksichtigt mit dem logographischen Lesen, das zuerst geübt wird, ihre Stärken im visuellen und simultanen Wahrnehmen und Verarbeiten. Das Kind erlebt mit dem ganzheitlichen Verfahren einen schnelleren Leseerfolg als mit einem synthetischen Verfahren. Phase 1 nach Oelwein (siehe Kapitel 4.2.1) gibt genauere Hinweise über die Durchführung.

Wenn die Kinder über einen Sichtwortschatz verfügen, kann parallel dazu mit dem Üben der Graphem-Phonem-Korrespondenz gestartet werden. Phase 2 nach Oelwein erscheint hier zu theoretisch. Es sollte mit Aktivitäten wie beispielsweise Backen oder Basteln der Buchstaben, wie es Manske vorschlägt, erweitert werden. Wenn die Graphem-Phonem-Korrespondenz der häufigsten Buchstaben beherrscht wird, sollen sehr kurze und bekannte Wörter synthetisiert werden. Während das Schreiben das Synthetisieren unterstützt (vgl. Manske & Oelwein), behindern die Lautgebärden das schnellere Synthetisieren (vgl. Koch, 2008).

Ratz (2013b), Koch (2008) und die persönlichen Erfahrungen aus der Einleitung dieser Arbeit decken sich: Viele Kinder mit Trisomie 21 bleiben in ihrer Leseentwicklung beim langsamen Synthetisieren stehen.

Nach der differenzierten Betrachtung ihres syndromtypischen Profils ist es nachvollziehbar, warum dies geschieht. Die Schwäche des buchstabenweisen Recodierens ist auf ihre Schwäche bei der auditiven Informationsverarbeitung und im auditiven Gedächtnis zurückzuführen (vgl. Cupples, Iacone, MacKenzie & Hulme; Vergleich in Koch, 2008, S. 145).

Kochs Untersuchungen zeigen, dass eine „relative Stärke im Verarbeitungsprozess von grösseren schriftsprachlichen Strukturen“ liegt (vgl. Koch, 2008, S. 145). Koch plädiert für ein silbenorientiertes Lesenlernen, wie es in den Leselehrgängen für Kinder mit erschwerten Bedingungen von Born (1984) und Schmitt (1989) zu finden ist (vgl. Koch, 2008, S. 151).

Niedermann und Sassenroth (2002) schreiben, dass in der Phase 5 den Kindern eine Segmentationsstrategie beigebracht werden sollte, wenn sie sich diese nicht selber aneignen können.

Das Segmentieren in Silben eignet sich für Kinder mit Trisomie 21, weil Silben immer etwa gleich lang sind und die Silbensegmentierung kein bewusstes grammatikalisches Wissen erfordert, sondern mit Rhythmus-sprechspielen schon früh geübt werden kann (vgl. Schmitt, 1989, S. 32).

Beim Silbenlesen können die Anzahl Items, die im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden, reduziert werden. Damit wird das Lesen dem reduzierten Aufmerksamkeitsumfang von Kindern mit Trisomie 21 gerecht, welcher zwei bis drei Items umfasst.

Aufgrund ihres syndromspezifischen Profils ist das Silbenlesen ein empfehlenswertes Leselernverfahren. Hinsichtlich der Lernmotivation ist dieses Verfahren zu überdenken. Die Silben sollten möglichst schnell zu einem Wort zusammengesetzt werden, damit das Gelesene eine Bedeutung erhält. Anschliessend müssen die Wörter in Situationen angewendet werden, die für ihr Leben bedeutsam sind.

Ebenfalls für Lernmotivation sorgen Silben-Rhythmus-Spiele und Lieder (vgl. Schmitt, 1989, S. 32), da viele Kinder mit Trisomie 21 darin eine Stärke und Vorliebe haben.

5. Ansätze für die heilpädagogische Umsetzung

Anhand des untenstehenden „didaktischen Modells inklusiven Unterrichts“ von Dietrich (2015) wird aufgezeigt, wie die gewonnenen Erkenntnisse zur Leselernmotivation didaktisch umgesetzt werden können. Die nachfolgenden didaktischen Hinweise richten sich im Speziellen an die Kindergruppe, wovon im Vorwort die Rede war. Es handelt sich um Kinder mit Trisomie 21 auf der Mittelstufe, die seit Längerem langsam synthetisieren.

Abbildung 13: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (Dietrich, 2015, S. 22)

In der inklusiven Didaktik geht es „... darum, Unterricht so zu planen, zu gestalten und durchzuführen, dass im Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler Aktivitäten ermöglicht werden, die Lerngelegenheiten enthalten“ (Dietrich, 2015, S. 5). „Die Frage ‚wer lernt was und wie?‘ führt durch die Dimensionen inklusiver Didaktik“ (Dietrich, 2015, S. 4).

5.1 Subjekt

Das Subjekt steht für das Wer, hier werden die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler beschrieben (vgl. Dietrich, 2015, S. 5).

5.1.1 Körperfunktionen und -strukturen

Bei Kindern mit Trisomie 21 ist das Chromosom Nr. 21 dreimal statt paarweise vorhanden. Oft ist das Hörvermögen beeinträchtigt. Dieses genetische Syndrom führt zu einem charakteristisch kognitiven Profil. Häufig liegt eine mittelgradige geistige Beeinträchtigung vor. Viele Kinder mit Trisomie 21 befinden sich in der zweiten Hälfte der präoperativen Phase nach Piaget. Sie verfügen über eine Objektpermanenz, zeigen verzögerte Nachahmungen und erste Symbolhandlungen. Sie bedienen sich der Aneignungsmöglichkeit konkret-vorstellend. Das bedeutet, sie handeln anhand von Anschauung, um Probleme zu lösen. Ein besonderes Entwicklungsproblem liegt in der Mittel-Zweck-Handlung. Der verzögerte Acetylcholin-Stoffwechsel führt zu einer hypotonen Muskulatur, lange andauernden Emotionen und einem verkleinerten Aufmerksamkeitsumfang. Die Aufmerksamkeitsspanne und -steuerung sind beeinträchtigt. Visuell und simultan dargebotene Informationen verarbeiten und speichern sie am besten. Das phonologische Arbeitsgedächtnis ist in der Regel massiv beeinträchtigt (vgl. Kapitel 3.1.4 & 4.3).

5.1.2 Motive und Motivation

Kinder mit Trisomie 21 lassen sich beim Lesenüben durch persönliche Interessenthemen, durch bedeutsame und lebensnahe Lesesituationen und durch den Kontakt mit anderen Menschen motivieren. Von Ergebnis- und Folgeanreizen lassen sie sich nur leiten, wenn sie unmittelbar oder in wiederholender Form eintreten. Es ist besonders wichtig, dass Kinder mit Trisomie 21 das Lernen mit positiven Emotionen verbinden können. Dafür müssen sie sich selbstbestimmt, wirksam, kompetent und sozial eingebunden fühlen (vgl. Kapitel 3).

5.1.3 Subjektiver Sinn, Lebenserfahrung

Wenn ein Kind mit Trisomie 21 lesen kann, erhöht sich seine Selbstständigkeit im täglichen Leben. Das Lesekönnen hat einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl und vermittelt ein höheres gesellschaftliches Zugehörigkeitsgefühl. Die ausgewählten Leseanlässe und Lesebücher sollen immer an den bisherigen Lebenserfahrungen des Kindes anknüpfen. Das Kind muss erfahren, wozu Lesen gut ist und was es durch Lesen bewirken kann.

Bei Kindern mit Trisomie 21 besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie als Säugling oder Kleinkind negative Wirksamkeitserfahrungen gemacht haben. Diese Erfahrungen können dazu führen, dass sich Kinder mit Trisomie 21 das Lesen weniger zutrauen.

Wenn Kinder mit Trisomie 21 frühe positive Erfahrungen beim gemeinsamen Anschauen von Bilderbüchern machen konnten, hat dies positive Auswirkungen auf den Leseunterricht.

5.2 Welt

Die Welt steht für das Was, die Inhalte werden ausgewählt und aufbereitet (vgl. Dietrich, 2015, S. 5).

5.2.1 Themen und Inhalte

Es werden Situationen aus dem Alltag des betreffenden Kindes ausgesucht, in denen Lesen notwendig ist. Mögliche Leseanlässe: an der Bushaltestelle, am Bahnhof, im Einkaufsladen, im Restaurant, an der Kinokasse etc.

Lesebücher sollen die persönlichen Interessengebiete des Kindes berücksichtigen.

5.2.2 Lehrpläne

In der Vernehmlassungsfassung des Lehrplans 21 des Kantons Zürichs steht im Fachbereich Deutsch folgende Grundfertigkeit beim Kapitel Lesen: „Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen“ (D-EDK, 2016).

Dem Bayerischen Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind im Kapitel Schriftspracherwerb folgende Handlungsmöglichkeiten in steigendem Schwierigkeitsgrad zu entnehmen:

Laut- und Buchstabensynthese:

- Die Abfolge der Buchstaben als Reihenfolge der Laute erkennen
- Zwei gelesene Laute sprachlich miteinander verbinden: im, am
- Einsilbige Wörter lesen: Bus, Arm
- Gleichlautende Silben zu Wörtern zusammenlesen: Ma-ma, Pa-pa, Mo-mo
- Sinnvolle Lautfolgen sprachlich miteinander verbinden: Hase, Besen

Sinnentnahme:

- Laut lesen und den Sinn des Gelesenen verstehen
- Den Sinn des Gelesenen mithilfe von Zuordnungsaufgaben erfassen: Wort/Text-Gegenstand, Wort/Text-Handlung, Wort/Text-Bild
- Gleiche Buchstaben in unterschiedlichen Kombinationen zusammenschleifen und unterschiedliche Sinnbedeutung erkennen: Tor, Ort, Rot
- Bewegliche Sinnerwartung entwickeln: Lesen von Sinn- und Unsinnssätzen, Emil im Boot – Emil im Brot (ISB, 2003, S. 154)

5.2.3 Kulturelle und soziale Bedeutungen

Lesen gehört wie auch das Schreiben und das Rechnen zu den heutigen Kulturtechniken. Günthner zählt das Lesen zu den Bereichen, „die mit einem bestimmten, gesellschaftlich hoch erwünschten Prestige in Verbindung gebracht werden“ (2013, S. 25). Es wird davon ausgegangen, dass ein Mensch lesen kann. Die modernen Kommunikations- und Informationsmittel, wie beispielsweise E-Mail, SMS oder Internet, verlangen, dass der Benutzer lesen und schreiben kann (vgl. Günthner, 2013, S. 13). Die Gesellschaft sieht die Hauptaufgabe der Schule in der Vermittlung der Kulturtechniken. Aus all diesen Gründen ist es nachvollziehbar, dass Eltern Druck ausüben, wenn ihr Kind in der Mittelstufe noch nicht lesen kann.

5.3 Unterrichtsarrangement

Das Unterrichtsarrangement steht für das Wie, es wird eine abgestimmte Lernunterstützung geplant und angeboten (vgl. Dietrich, 2015, S. 5).

5.3.1 Organisationsformen und Sozialformen

Der Leseunterricht soll täglich und in kurzen Sequenzen durchgeführt werden. Zu Beginn einer Lesesequenz dürfen sich die Kinder selbst für ein Leseangebot entscheiden. Die Lesesequenzen verlaufen immer nach dem gleichen Ablauf. Im Ablauf sind regelmässig Aufgaben geplant, die es mit anderen Kindern oder mit der Lehrperson zusammen ausführen darf.

5.3.2 Beziehungs- und Interaktionsgestaltung, Kommunikation

Die Kommunikation soll in klaren, kurzen und einfachen Sätzen stattfinden, damit Missverständnisse minimiert werden und das Kompetenzgefühl des Kindes gefördert wird. Wenn das Lesen für das Kind ein schwieriges Thema darstellt, ist es von Vorteil, wenn diejenige Bezugsperson mit ihm das Lesen übt, welche die sicherste Bindung zu ihm aufbauen konnte. Die Bezugsperson äussert anerkennende Gefühle, wenn das Kind einen Leseerfolg selber erreicht hat, zeigt emotionale Beteiligung und gibt informative Feedbacks (vgl. Kapitel 3.2.3 & 3.3)

5.3.3 Impulse und Unterstützung zur Selbststeuerung

Wenn immer möglich erhält das Kind mit Trisomie 21 Lernangebote, die es selbstständig oder mit Unterstützung von Hilfsmitteln durchführen kann. Die Handlung wird in Orientierung, Planung, Ausführung und Kontrolle strukturiert.

Tabelle 3: Strukturmerkmale (in Anlehnung an Bühler et al., 2010, S. 11)

Strukturmerkmal	Definition	Beispiel für eine Umsetzung im Unterricht
Handlungsorientierung	Die Entscheidung, aktiv zu werden oder nicht	Schüler entscheiden sich für eine Lernumgebung (z.B. Restaurant oder Einkaufsladen).
Handlungsplanung	Mittel und Weg finden	Schüler liest die Speisekarte und wählt eine Speise aus.
Handlungsausführung	Handeln	Schüler bestellt.
Handlungskontrolle	Ergebniskontrolle, emotionale Reaktion	Schüler erhält die genannte Speise.

Die Lehrperson ist feinfühlig und erkennt die Bedürfnisse und Emotionen der Kinder. Sie schreitet bei Bedarf ein. Ablenkungen werden möglichst geringgehalten.

5.3.4 Unterrichtskonzepte

Mühl entwickelte das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts, das sich als geeignet für Schulen für geistig Behinderte zeigte (vgl. Mühl; Vergleich in Pitsch & Thümmel, 2011, S. 289). „Das Ziel ‚Handlungsfähigkeit‘ als bewusstes, kontrolliertes und zielgerichtetes Tun ist in der Geistigbehindertenpädagogik von hoher Bedeutung“ (Pitsch & Thümmel, 2011, S. 290). Handlungsorientierter Unterricht will Menschen mit geistiger Behinderung zu einem möglichst selbstständigen Handeln innerhalb der Gesellschaft führen. Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst reale Handlungssituationen üben und unter Aufsicht der Lehrperson in der Realität selber handeln (vgl. Pitsch & Thümmel, 2011, S. 290).

5.3.5 Methoden der Lernermöglichung und -unterstützung

Das Synthetisieren soll dem Kind mit Trisomie 21 einfacher und schneller gelingen, wenn ihm zuerst die Segmentierungsstrategie Buchstabengruppen (z.B. sch, au, ch) beigebracht wird. Anschliessend wird die Segmentierungsstrategie Sprechsilben eingeführt.

Die Buchstabengruppen und später Silben sollen als Sichtwort erarbeitet werden. Die Lernschritte nach Oelwein (1998) Zuordnen, Heraussuchen und Benennen eignen sich dazu gut.

Das Segmentieren von Wörtern in Silben soll mittels Rhythmusspielen geübt werden. Durch gleichzeitiges Patschen, Klatschen und den Einsatz von Perkussionsinstrumenten kann das Üben lustvoll variiert werden.

So schnell wie möglich werden die ersten gelernten Silben zu Wörtern zusammengesetzt. Später werden die Silben im Wort mit verschiedenen Farben markiert, damit das Erkennen leichter fällt. Die zusammengesetzten Wörter werden in Rollenspielen lebensnaher Lesesituationen angewendet. Nach einer guten Vorbereitung sollen die Situationen, vorerst unter Aufsicht der Lehrperson, in der realen Welt ausprobiert werden (vgl. Kapitel 4.2 & 4.4).

5.3.6 Medien und Material

Stabile Silbenkarten eignen sich für den mehrfachen Gebrauch und für Kinder, die feinmotorische Schwierigkeiten haben. Die Rollenspiele werden mit möglichst echten Requisiten gespielt.

5.4 Präsentationsformen

Die Präsentationsformen stehen für das Wie, es werden passende Zugänge geschaffen (vgl. Dietrich, 2015, S. 5).

Die Präsentationsform muss sich nach der Aneignungsform konkret-vorstellend der Kinder mit Trisomie 21 richten. Gelesene Wörter und Texte sollen immer mit den passenden Fotos oder Bildern in Beziehung gebracht werden, damit die Kinder eine Vorstellung vom Gelesenen erhalten. Die Rollenspiele geben den Kindern die Möglichkeit, sich die Situationen vorzustellen und zu üben, damit sie auf die reale Welt vorbereitet sind (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108).

6. Evaluation

In diesem Kapitel wird die Hypothese überprüft. Die Hauptfragen und deren Unterfragen werden beantwortet.

6.1 Überprüfung der Hypothese

Hypothese: Weil Kinder mit Trisomie 21 lange üben müssen, um sich eine komplexe Fertigkeit wie das Lesen anzueignen, spielt die Motivation für den Lernerfolg eine besonders grosse Rolle.

Die Motivation spielt für den Lernerfolg eine grosse Rolle. Das Lesenlernen ist bei Kindern mit Trisomie 21 meistens ein langer Prozess. Je länger der Prozess dauert, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind auch schlechte Lernerfahrungen sammelt und in der Folge die Motivation verliert. Bei Kindern mit Trisomie 21 wirken schlechte Lernerfahrungen besonders lange nach. Deshalb ist es von grosser Wichtigkeit, dass das Kind keine schlechten Lernerfahrungen erlebt, sondern in kurzen Abständen regelmässige Lernerfolge feiern kann.

6.2 Beantwortung der Fragestellung und derer Unterfragen

Hauptfrage: Inwiefern werden Kinder mit Trisomie 21 zum Lesenlernen motiviert?

Schon von Geburt an haben gewisse Erfahrungen Einfluss auf die Leselernmotivation. Frühe positive Erfahrungen mit Kinderbüchern können dazu führen, dass der Umgang mit Büchern zu einem impliziten Motiv wird.

Die grundlegenden Bedürfnisse müssen befriedigt sein, damit ein Kind Lernmotivation aufbringen kann. Physiologische Bedürfnisse wie Durst und Hunger; Sicherheitsbedürfnisse in Form von Ritualen und Verlässlichkeit der Lehrperson; soziale Bindungsbedürfnisse durch ein gutes Klassenklima und das Selbstachtungsbedürfnis, indem das Kind akzeptiert und geschätzt wird, wollen zuerst erfüllt werden. Ist das motivationale System nach Exploration und Selbstbehauptung dominant, so ist dies die optimale Voraussetzung, um etwas zu lernen. Andernfalls ist es besser, zuerst das gerade dominierenden Bedürfnis zu befriedigen und erst danach mit dem Leseunterricht zu starten.

Damit das Lesenlernen zu einem positiven Erlebnis wird, muss das Lernangebot die drei psychologischen Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit befriedigen. Gerade weil Kinder mit Trisomie 21 Emotionen lange andauernd erleben, haben die Emotionen grossen Einfluss auf das motivationale Verhalten. Deshalb sollte das Lernen möglichst fehlerarm geschehen. Kinder mit Trisomie 21 steuern ihr Verhalten vor allem durch emotionale Prozesse wie Gefühle und Stimmungen. Grundsätzlich müssen Lernangebote für das Kind bedeutsam sein, indem sie in Zusammenhang mit dem Leben des Kindes stehen. Dann kann sich das Kind begeistern, wodurch seine emotionalen Zentren im Gehirn aktiviert werden und in der Folge für die Bildung neuer Kontakte im Gehirn sorgen.

Kinder mit Trisomie 21 lassen sich durch tätigkeitszentrierte und gegenstandszentrierte Anreize leiten. Beim Lesenlernen können insbesondere gegenstandszentrierte Anreize motivieren, wenn sie mit den persönlichen Interessen des Kindes übereinstimmen. Ergebnis- oder Folgeanreize, beispielsweise Belohnungen, sollen nur eingesetzt werden, wenn sich das Kind nicht mehr auf das Lesen einlässt. Die Belohnung muss das Kind unmittelbar nach dem Leseerfolg bekommen. Kinder mit Trisomie 21 verfügen meist über ein hohes Anschlussmotiv, das mit regelmässigen Partnerarbeiten berücksichtigt werden soll. Die Lehrperson ist darum besorgt, eine sichere Bindung zum Kind aufzubauen, die Autonomie des Kindes zu unterstützen und ihre persönliche Anteilnahme zu zeigen. So entsteht die Möglichkeit, dass das Kind ihre vermittelten Ziele und Verhaltensnormen in seinem Selbstkonzept integrieren kann. Indem die Lehrperson an den Leseerfolg des Kindes glaubt und informatives Feedback gibt, leistet sie einen weiteren Beitrag zur Leselernmotivation des Kindes.

(vgl. Kapitel 3)

Welche Motivationsformen führen zum Lernerfolg?

Die intrinsische Motivation fördert den Lernerfolg. Dazu braucht das Kind ein Lernangebot, wofür es sich interessiert. Es muss sich während des Lernens selbstbestimmt und kompetent erleben können.

Die integrierte Regulation ist die extrinsische Motivationsform mit dem höchsten Selbstbestimmungsgrad und fördert ebenfalls den Lernerfolg. Wenn das Kind die Aufforderung zum Lernen von einer Person erhält, die ihm persönlich wichtig ist, kann es deren Ziele in sein Selbst integrieren. In der Folge fühlt sich das Kind wie bei der intrinsischen Motivationsform selbstbestimmt.

(vgl. Kapitel 3.3)

Was gehört zum syndromtypischen Lernverhalten von Kindern mit Trisomie 21?

Jedes Kind ist ein Individuum, trotzdem zeigen sich syndrombedingte Gemeinsamkeiten, die Aufschluss darüber geben, wie Kinder mit Trisomie 21 lernen und dabei am besten unterstützt werden können.

Viele Kinder mit Trisomie 21 stehen in der zweiten Hälfte der präoperativen Phase nach Piaget. Sie bedienen sich der Aneignungsmöglichkeit konkret-vorstellend. Kinder mit Trisomie 21 verfügen über ein charakteristisch kognitives Profil. Visuell und simultan dargebotene Informationen verarbeiten und speichern sie am besten. Ihre Emotionen halten lange an, was dazu führt, dass Kindern mit Trisomie 21 schlechte Lernerfahrungen besonders nahe gehen. Häufig besteht deshalb ihre Strategie im Ausweichen oder Vermeiden der Lernsituation. Kinder mit Trisomie 21 wirken langsam, weil ihre Muskulatur hypoton ist und ihre Aufmerksamkeitssteuerung beeinträchtigt ist. Ihr verkleinerter Aufmerksamkeitsumfang verlangt ein Bündeln der dargebotenen Informationen. Ihre kurze Aufmerksamkeitsspanne verlangt nach kurzen Lerneinheiten.

Kinder mit Trisomie 21 verfügen über ein deutlich grösseres Sprachverständnis, als dies ihre Sprachproduktion vermuten lässt. Ihre Sprachproduktionsschwierigkeiten hängen mit ihrem beeinträchtigten phonologischen Arbeitsgedächtnis, einer häufig vorkommenden Hörbeeinträchtigung, hypotoner Mundmuskulatur, orofazialen

Besonderheiten und ungenauer kinästhetischer Wahrnehmung im Mundbereich zusammen. Ihre Schwierigkeiten in der Lautsprache kompensieren sie mit Gesten, Mimik und Körperhaltung. Auch ihre Fähigkeit und Vorliebe, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen, trägt zu ihren guten kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten bei. Die grammatischen Schwierigkeiten halten trotz fortschreitender sprachlicher Fähigkeiten beharrlich an, wobei die syntaktischen Fähigkeiten besser sind als die morphologischen.

Kinder mit Trisomie 21 zeigen besondere Fähigkeiten wie ein gutes rhythmisches Gefühl und ein gutes Gedächtnis für Musik. Auch eine gute Imitationsfähigkeit wird ihnen nachgesagt.

(vgl. Kapitel 3.1.4 & 4.3)

Welche Leselernmethoden existieren für Menschen mit Trisomie 21?

Die beiden Frühleseprogramme „Kinder mit Down-Syndrom lernen lesen“ von Oelwein (1998) und „Inklusives Lesenlernen für Kinder ab drei“ von Manske (2013) wurden entwickelt, um Kindern mit Trisomie 21 das Sprechen beizubringen. Durch das Visualisieren der Sprache mittels Graphemen und Gebärden werden die syndromtypischen Stärken im visuellen Bereich genutzt. Ein Schriftbild lässt ihnen mehr Zeit zur Wahrnehmung und Verarbeitung als ein gehörtes Wort. Mit beiden Programmen soll im Kleinkindalter begonnen werden. Auch im Schulalter kann mit den Programmen gestartet werden, das Kind wird jedoch langsamer Fortschritte machen.

Das Programm „Kinder mit Down-Syndrom lernen lesen“ von Oelwein (1998) bedient sich des ganzheitlichen Verfahrens, das Lesen zu lernen. Das Programm startet mit dem Üben des logographischen Lesens, weshalb die Kinder sehr schnell lesen können und erfahren, was sie damit bewirken können. Diese bildlichen und ikonischen Darstellungen entsprechen den Bedeutungsträgern der präoperativen Phase, in der sich die meisten Kinder mit Trisomie 21 befinden. Um das anschliessende Üben der Graphem-Phonem-Korrespondenz kommen sie aber trotzdem nicht herum, wenn sie alphabetisch lesen möchten. Indem die Kinder dichterische Wortfamilien in ihren Sichtwortschatz aufnehmen, werden verschiedene Segmentierungsstrategien wie Buchstabengruppen oder Silben angebahnt.

Das Programm „Inklusives Lesenlernen für Kinder ab drei“ von Manske (2013) bedient sich des synthetischen Verfahrens, das Lesen zu lernen. Erfahrungsgemäss zeigen Kinder mit Trisomie 21 ein grosses Interesse für abstrakte Zeichen (vgl. Zimpel, 2014, S. 21), was schon beim Programmstart genutzt werden kann. Das Programm startet mit dem Üben der Graphem-Phonem-Korrespondenz unter Berücksichtigung der Entwicklungsstufen von Vygotskij und der etappenweisen Bildung geistiger Handlung von Galperin. Damit werden die Kinder auf eine für sie bedeutsame und motivierende Art mit den Buchstaben vertraut gemacht. Es dauert lange, bis das Kind mit diesem Programm ein Wort lesen kann. Sobald es über das Lesen eines Buchstabens hinausgeht, zeigt das Programm seine Schwächen. Da die einzelnen Buchstaben schon selbst eine Bedeutung erhalten (z.B. ch = Schnarchen), wird es sehr komplex, wenn nun damit Wörter gebildet werden, die wiederum eine andere Bedeutung haben.

In beiden Frühleseprogrammen legen und schreiben die Kinder die Buchstaben, um die Synthese zu unterstützen.

(vgl. Kapitel 4.2)

Was sind aufgrund der Erkenntnisse die Ansprüche an den Leseunterricht für Kinder mit Trisomie 21?

Der Leseunterricht soll täglich, in kurzen Sequenzen, immer gleich strukturiert und mit regelmässig eingebauten Partnerarbeiten stattfinden. Die Kinder dürfen zwischen zwei verschiedenen für sie bedeutsamen Lernangeboten auswählen. Es ist ein möglichst fehlerfreies Lernen anzustreben. Es soll in einer ablenkungsarmen Umgebung gearbeitet werden. Die Lernangebote sollen so organisiert werden, dass möglichst wenig Aufmerksamkeitswechsel notwendig sind.

Die bereits erworbenen Lesearten, beispielsweise Bildzeichen lesen, sollen immer wieder geübt werden. Ein ganzheitliches Leselernverfahren ist zu bevorzugen, damit sich das Kind möglichst schnell als kompetenter Leser fühlen kann. Sobald sich das Kind für Buchstaben interessiert, werden die Buchstaben eingeführt. Anschliessend sollen kurze und bekannte Wörter synthetisiert werden.

Die Synthese wird durch das gleichzeitige Legen oder Schreiben von Buchstaben unterstützt (vgl. Hänni, 2007, 17).

Damit die Kinder vom buchstabenweisen, langsamen Synthetisieren wegkommen, sollen ihnen Segmentationsstrategien beigebracht werden. Zuerst werden Buchstabengruppen (z.B. sch) in den Sichtwortschatz aufgenommen und später häufig verwendete Silben. Das Segmentieren in Silben kann mit Rhythmusspielen geübt werden.

Die gelernten Silben sollen möglichst bald zu Wörtern zusammengesetzt werden, damit sie eine Bedeutung bekommen. Die daraus gewonnenen Wörter sollen in lebensnahen, persönlich bedeutsamen Situationen in Rollenspielen geübt werden. Wenn die Kinder gut vorbereitet sind, soll die Situation vorerst im Beisein der Lehrperson in der realen Welt ausprobiert werden.

Wenn das Kind keine Freude am alphabetischen Lesen zeigt, soll vorübergehend wieder auf das Ganzwortlesen zurückgegriffen werden. Zeigt das Kind zu einem späteren Zeitpunkt wieder Interesse an den einzelnen Buchstaben, kann das Üben des alphabetischen Lesens wieder aufgenommen werden.

(vgl. Kapitel 3, 4 & 5)

6.3 Reflexion des Forschungsvorgehens

Das Forschungsvorgehen wird anhand eines persönlichen Beitrags und der Gütekriterien aus Kapitel 2.4 reflektiert.

Jeder und jede meint, über Motivation Bescheid zu wissen, und benutzt den Begriff im Alltag selbstverständlich. Nach einem ersten Literaturstudium wurde klar, dass die verschiedenen psychologischen und pädagogischen Forschungstraditionen verschiedene Ansichten über die Entstehung von Motivation vertreten. Aufgrund der Fülle an Literatur über Motivation erwies sich eine Literaturliste als ideal und herausfordernd.

Die Auswahl eines Reviews für das Thema Trisomie 21 zeigte sich als geeignet, da sehr viele Studien vorliegen, die Aufschluss geben über syndromtypische Eigenschaften, im Besonderen über das Sprachprofil. Ursprünglich sollte die Auswahl der Studien anhand ihres Erscheinungsjahrs auf die letzten zehn Jahre eingegrenzt werden. Nach dem Studium von Sammelwerken über Studienergebnisse wurde klar, dass dies keinen Sinn macht, weil es durchaus auch ältere Studien gibt, die heute noch von Bedeutung sind. Da keine Studien zum Syndrom Trisomie 21 in Bezug auf Motivation zu finden waren, erwies sich die Themenverknüpfung als dankbar.

Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse in der Form einer inhaltlichen Strukturierung konnte eine Übersicht des Materials gegeben werden. Die Auswahl der Kategorien fiel nicht leicht, daher nahmen das Literaturstudium und die Erstellung des Kategoriensystems sehr viel Zeit in Anspruch. Das Ziel der Auswahl bestand darin, möglichst verschiedene Erkenntnisse zur Motivation zu beleuchten, die auch heute noch aktuell sind.

Das Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie nach Rheinberg und Vollmeyer (2012) brachte die Hauptkategorien „personenbezogene Einflüsse“ und „situationsbezogene Einflüsse“ hervor. Die Theorien wurden grundsätzlich jener Einflussgruppe zugeordnet, welcher sie die grössere Bedeutung zuschrieben. Zu Beginn des Arbeitsprozesses sollten die syndromtypischen Merkmale der Trisomie 21 losgelöst von dem Kategoriensystem als separates Kapitel dargestellt werden. Dass sie schlussendlich im Kategoriensystem zu den personenbezogenen Einflüssen gezählt wurden, erscheint logisch. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, zuerst das syndromtypische Profil zu erläutern und erst nachher die anderen personenbezogenen Einflüsse zu beschreiben. Somit hätten viele der aufgeworfenen Fragen in Bezug zur Trisomie 21 sofort beantwortet werden können.

Nach einem ersten Materialdurchlauf wurde die dritte Hauptkategorie „Lernmotivation“ hinzugefügt, damit Theorien Platz fanden, welche die personenbezogenen und situationsbezogenen Einflüsse bereits verknüpfen. Diese dritte Hauptkategorie wurde auch aus dem Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie nach Rheinberg und Vollmeyer (2012) entnommen.

Die semantische Gültigkeit wird gewährleistet, indem regelmässige Zwischenfazit geschrieben wurden, wobei eine erneute Auseinandersetzung mit den Theorien stattfand. Nicht selten wurden dabei die Zusammenfassungen nochmals überarbeitet. Bei den zusammenfassenden Diskussionen der Kapitel geschah dies erneut.

Da die Arbeit auf dem Kategoriensystem aufbaut, konnte ein durchgehender Fokus gewährleistet werden. Nur das Kapitel der Trisomie 21 musste teilweise vom Kategoriensystem abweichen, da sich hierzu noch eine Kategorie „Intelligenz“ und eine Kategorie „soziale Fähigkeiten“ aufdrängten.

Um die Objektivität zu gewährleisten, wurden verschiedene Forschungstraditionen und Theorien zum gleichen Thema konsultiert und verglichen. So wurden beispielsweise beim Thema Emotionen die Grundbedürfnisse aus der Entwicklungspsychologie, das Interesse aus der pädagogischen Interessentheorie und die Begeisterung aus der Neurologie berücksichtigt. Einerseits gab es damit genug Material, um ein Fazit zu schreiben, andererseits musste der Vergleich sorgfältig geschehen, weil die verschiedenen Theorien gleiche Begriffe unterschiedlich verwenden.

Dadurch, dass die Zwischenfazits regelmässig und in kurzen Abständen erfolgten, ist es einfacher, die argumentative Entwicklung transparent zu halten. Es war nicht immer einfach, zu entscheiden, wann eine Wiederholung eines Fazits angebracht und wann es überflüssig war. Die argumentative Entwicklung wurde von einer schulischen Heilpädagogin auf ihre Nachvollziehbarkeit überprüft.

7. Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel bildet den Abschluss der vorliegenden Arbeit. Die wichtigsten Erkenntnisse werden zusammengefasst wiedergegeben. Weitere Forschungsfragen, die das Projekt hervorrufen, werden aufgeführt.

In der Masterarbeit wurde eine breite Palette an Faktoren aufgezeigt, welche die Lernmotivation beeinflussen. Kinder mit Trisomie 21 bringen zum Lesenlernen förderliche wie auch hemmende syndromspezifische und individuelle Merkmale mit. Ebenso wirkt die Umwelt mit fördernden und hemmenden Faktoren auf die Leselernmotivation des Kindes ein.

Zu den einflussreichsten Faktoren, welche das Verhalten von Kindern mit Trisomie 21 steuern, zählen die emotionalen Prozesse. Ein Kind mit Trisomie 21 kann seine unbefriedigten Bedürfnisse, seine unpassenden Motive und seine syndromcharakteristisch lang anhaltenden Emotionen nicht durch kognitiv-rationale Prozesse aus der Welt schaffen. Dies ist auch ein Vorteil, weil Verhaltensweisen, die nicht im Selbst integriert sind, ohnehin nicht zu einer intrinsischen und somit lernerfolgsfördernden Motivation führen.

Die Herausforderung für die Lehrperson liegt darin, Lernangebote zu schaffen, die beim Kind positive Emotionen hervorrufen:

- Die Unterrichtsmethode nutzt die syndromtypischen Stärken und stellt die Schwächen in den Hintergrund. Das Lernangebot muss dem Kind die Möglichkeit geben, etwas zu bewirken. Das Kind fühlt sich kompetent und wirksam.
- Die passende Präsentationsform gibt dem Kind die Möglichkeit, selbstgesteuert zu lernen. Das Kind fühlt sich selbstbestimmt.
- Das Kind wird im Klassenverband geschätzt und lernt mit anderen zusammen. Das Kind fühlt sich sozial eingebunden.

Eine besondere Rolle kommt der Lehrperson zu. Für Kinder mit Trisomie 21 ist es besonders wichtig, dass sie zur Lehrperson eine sichere Bindung aufbauen können. Die Lehrperson muss dem Kind zeigen, dass sie sich am Lernprozess emotional beteiligt und an den Leselerfolg glaubt.

Um den Kreis zu schliessen, soll nochmals auf die Situation eingegangen werden, die zur Auseinandersetzung mit dem Thema dieser Arbeit führte: Kinder mit Trisomie 21, die meist seit Jahren langsam synthetisieren und das Gelesene häufig nicht verstehen. Während des Schreibens dieser Arbeit wurde klar, dass die Synthese spezifischer Fähigkeiten bedarf, die zu den syndromtypischen Schwächen von Kindern mit Trisomie 21 gehören. Die Arbeit zeigt deshalb Möglichkeiten auf, wie durch eine motivationsfördernde Lernumgebung diese Schwächen kompensiert und vielleicht trotzdem ein Lernerfolg erzielt werden kann. Dieser Lernerfolg im Bereich des Lesens wiederum bewirkt langfristig eine erhöhte lebenspraktische Handlungskompetenz, eine grössere Selbstständigkeit und eine bessere Lebensqualität.

Die vorliegende Arbeit wirft folgende weiterführenden Forschungsfragen auf:

- Es existieren Trainings zur Motivationsförderung. Wie sieht ein geeignetes Motivationstraining für Kinder mit Trisomie 21 aus?
- Die vorliegende Arbeit konzentrierte sich auf das Lesen. Inwiefern wirkt sich das Schreiben auf die Leselernmotivation und den Leselerfolg aus?
- Anstelle einer Literaturarbeit kann eine empirische Arbeit geschrieben werden. Wie erlebten oder erleben Erwachsene oder Kinder mit Trisomie 21 das Lernen, im Speziellen das Lesenlernen? Welche Konsequenzen können daraus für die Unterrichtsgestaltung gezogen werden?

Es ist mir ein persönliches Anliegen, wenn meine Masterarbeit dazu beiträgt, dass Kinder mit Trisomie 21 das Lesen mit Freude und Erfolg lernen. Die Auseinandersetzung mit den offenen Fragen würde weitere Beiträge dazu liefern.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lesephasen nach Niedermann und Sassenroth (2002, S. 7)	42
Tabelle 2: Kommunikatives und sprachliches Profil von Kindern mit Trisomie 21 (Aktas, 2012, S. 143)	49
Tabelle 3: Strukturmerkmale (in Anlehnung an Bühler et al., 2010, S. 11)	57

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70).....	8
Abbildung 2: Hauptkategorien (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)	9
Abbildung 3: Arbeitsschritte (in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2011, S. 272)	10
Abbildung 4: Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung (in Anlehnung an Mayring, 2015, S. 98, 104).....	11
Abbildung 5: Haupt- und Unterkategorien (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70).....	12
Abbildung 6: Personenbezogene Einflüsse (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)	14
Abbildung 7: Bedürfnispyramide nach Maslow (Heckhausen; in Hartinger Fölling-Albers, 2002, S. 20)	15
Abbildung 8: Situationsbezogene Einflüsse (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70)	31
Abbildung 9: Risikowahlmodell nach Atkinson, 1957 (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 72).....	33
Abbildung 10: Erweitertes kognitives Motivationsmodell nach Rheinberg, 1989 (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 142)	33
Abbildung 11: Lernmotivation (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 70).....	36
Abbildung 12: Revidiertes Modell des erweiterten Lesens in Anlehnung an Günther (Koch, 2008, S. 48)	41
Abbildung 13: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (Dietrich, 2015, S. 22)	54

Literaturverzeichnis

- Aktaş, M. (2012). *Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung. Theorie und Praxis*. München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Bigger, A. (2015). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Teil 2*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bird, G. & Buckley, S. (2011). *Handbuch für Lehrer von Kindern mit Down-Syndrom*. (3. Aufl.) Zirndorf: G&S.
- Born, L. (1984). Lesenlernen unter erschwerten Bedingungen. Ergebnisse eines Versuchs mit einer Leselernmethode auf Silbenbasis und Begründung des methodischen Vorgehens. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 35 (4), 280–286.
- Bowlby, J. (1987). Bindung. In K. E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (S. 22–26). (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brunstein, J. C. (2010). Implizite und explizite Motive. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 237–256). (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer.
- Bühler, A., Bigger, A., Suter, B. & Wettstein, S. (2010). Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werk Tätigkeiten. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik Konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung*. (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Deci, E. L. & Ryan, M. R. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 2, 223–238.
- D-EDK. (2016). *Lehrplan 21 Vernehmlassungsfassung Kanton Zürich. Sprache – Deutsch – 2 Lesen – A Grundfertigkeiten*. Zugriff am 18.05.2016 unter <http://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=b|1|11|2|1>
- Dietrich, A. (2015). *Wer lernt was und wie? Herausforderung inklusive Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dönges, Ch. (2007). Lesen- und Schreibenlernen an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Modifikationen zum erweiterten Lesebegriff. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 338–344.

- Engeser, S. & Vollmeyer, R. (2005). Tätigkeitsanreize und Flow-Erleben. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 59–71). (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Euker, N. & Koch, A. (2010). Der erweiterte Lesebegriff im Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung – Bestandsaufnahme und Neuorientierung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7, 261–268.
- Frenkel, S. & Bourdin, B. (2009). Verbal, visual, and spatio-sequential short-term memory: assessment of the storage capacities of children and teenagers with Down's syndrome. *Journal of Intellectual Disability Research*, 53 (2), 152–160.
- Galliker, M. (2009). *Psychologie der Gefühle und Bedürfnisse. Theorien, Erfahrungen, Kompetenzen*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Grossmann, K. E. & Grossmann, K. (2011). Die Beiträge zur Bindungsforschung von Mary Ainsworth und John Bowlby: Eine Einführung. In K. E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (S. 13–21). (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Günthner, W. (2013). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff*. (4. völlig überarbeitete Aufl.). Dortmund: Modernes Lernen.
- Hänni, T. (2007). *Lesen und Schreiben lernen unter erschwerten Bedingungen. Materialien zu jeder Lesestufe für Kinder und Erwachsene*. Luzern: Edition SZH/ CSPS.
- Hartinger, A. & Fölling-Albers, M. (2002). *Schüler motivieren und interessieren. Ergebnisse aus der Forschung, Anregungen für die Praxis (Erziehen und Unterrichten in der Schule)*. (7. Aufl.). Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
- Havemann, M. (2013). Down-Syndrom, Trisomie 21. In G. Theunissen, W. Kulig & K. Schirbort (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (S. 95–96). (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2010). Motivation und Handeln. Einführung und Überblick. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 1–10). (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.) Berlin: Springer.
- Hublow, Ch. (1985). Lebensbezogenes Lesenlernen bei geistig behinderten Schülern. *Geistige Behinderung*, 2, 47–70.

- Hüther, G. (2012). Voraussetzungen für gelingende Bildungsprozesse aus neurobiologischer Sicht. *Erziehung und Unterricht*, 3–4, 226–234.
- Hüther, G. (n.d.). *Begeisterung ist Doping für Geist und Hirn. Neue Erkenntnisse der Hirnforschung – Wie Elter lernen können, sich selbst und ihre Kinder zu begeistern*. Zugriff am 15.08.2015 unter <http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/begeisterung-gerald-huether/index.php>
- ISB: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München. (2003). *Lehrpläne Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – Grund- und Hauptschulstufe. Deutsch*. Zugriff am 18.05.2016 unter <https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/lehrplan/foerderschulen/lehrplaene-foerderschwerpunkt-geistige-entwicklung/geistige-entwicklung/159/>
- Jantzen, W. (1997). *Zur Neubewertung des Down-Syndroms. Vortrag am 5. November 1997 bei der Lebenshilfe in Rotenburg/Wümme*. Zugriff am 21.08.2015 unter <http://userpages.uni-koblenz.de/~proedler/res/down35.html>
- Klauss, T. (2013). Bedürfnisse, Bedürfnisorientierung. In G. Theunissen, W. Kulig & K. Schirbort (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (S. 46–48). (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Koch, A. (2008). *Die Kulturtechnik Lesen im Unterricht für Schüler mit geistiger Behinderung. Lesen lernen ohne Phonologische Bewusstheit?* Zugriff am 22.08.2015 unter <http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2008/6247/index.html>
- Konecny, E. & Leitner, M.-L. (2002). *Psychologie*. Wien: Braumüller.
- Kostka, V. (2015a). *Integrative Didaktik. Das Konzept der Motivationalen Systeme*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kostka, V. (2015b). *Frühe Interaktionserfahrungen. Die Theorie der Selbstentwicklung nach Daniel Stern*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kostka, V. (2015c). *Fachdidaktik Sprache PMGB. Lesen und Schreiben lernen unter erschwerten Bedingungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Krapp, A. (2005). Psychologische Bedürfnisse und Interessen. Theoretische Überlegungen und praktische Schlussfolgerungen. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 23–38). (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Langens, T. A., Schmalt, H.-D. & Sokolowski, K. (2005). Motivmessung: Grundlagen und Anwendungen. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 72–91). (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lichtenberg, J. D., Lachmann, F. M. & Fosshage, J. L. (2000). *Das Selbst und die motivationalen Systeme. Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik*. (1. Aufl.). Frankfurt A.M: Brandes & Apsel.
- Luxen, U. (2003). Emotionale und motivationale Bedingungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. In D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung. Psychologische Grundlagen, Konzepte und Tätigkeitsfelder* (S. 230–267). Göttingen, Bern, Toronto & Seattle: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Manske, C. (2013). *Inklusives Lesenlernen für Kinder ab drei. Mit Down-Syndrom, für Leseratten und Legastheniker*. Berlin: Lehmanns Media.
- Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn: Schöningh.
- Maslow, A. H. (2014). *Motivation und Persönlichkeit*. (13. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Moschner, B. & Dickhäuser, O. (2010). Selbstkonzept. In D.H. Roost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 760–767). (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Niedermann, A. & Sassenroth, M. (2002). *Lesestufen. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Leseentwicklung. Kommentar und Auswertungsbogen zum Bilderbuch Dani hat Geburtstag*. (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Oelwein, P. L. (1998). *Kinder mit Down-Syndrom lernen lesen. Ein Praxisbuch für Eltern und Lehrer*. Zirndorf: G&S.
- Piaget, J. (2000). *Psychologie der Intelligenz*. (10. Aufl.) Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: Athena.
- Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit Geistigbehinderten. Lehren und Lernen mit behinderten Menschen Band 2*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Oberhausen: Athena.

- Ratz, Ch. (2013a). Zur aktuellen Diskussion und Relevanz des erweiterten Lesebegriffs. *Empirische Sonderpädagogik*, 4, 343–360.
- Ratz, Ch. (2013b). Do students with Down syndrome have a specific learning profile for reading? *Research in Developmental Disabilities*, 34, 4504–4514.
- Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2012). *Motivation. Grundriss der Psychologie Band 6*. (8., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten Im Lehramtsstudium. Recherchieren, Schreiben, Forschen*. (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Sarimski, K. (2003). Syndromtypische Entwicklungsverläufe und Verhaltensweisen. In D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung. Psychologische Grundlagen, Konzepte und Tätigkeitsfelder* (S. 389–411). Göttingen, Bern, Toronto & Seattle: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Sarimski, K. (2014). *Entwicklungspsychologie Genetischer Syndrome*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe, 2014.
- Scheffer, D. & Heckhausen, H. (2010). Eigenschaftstheorien der Motivation. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 43–72). (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer.
- Schiefele, U. & Streblow, L. (2005). Intrinsische Motivation – Theorien und Befunde. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 39–58). (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmitt, L. (1989). Versuch einer Standortbestimmung der Silbe innerhalb des Leselernprozesses von Schülern der Schule für Lernbehinderte. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 40 (1), 26–37.
- Stadt Zürich. (2016). *Stadt Zürich. Heilpädagogische Schule. Geschichte*. Zugriff am 09.06.2016 unter <https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/hps/ueberuns/portrait/geschichte.html>
- Stern, D. (2007). *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. (9. erweiterte Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Eine Einführung in Didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: Schöningh.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. (Vol. 3677). München: Reinhardt.

- Vollmeyer, R. (2005). Einführung: Ein Ordnungsschema zur Integration verschiedener Motivationskomponenten. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 9–22). (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wagner Lenzin, M. (2012). *Herausforderndes Verhalten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wagner Lenzin, M. (2015). *Workshop zur Masterarbeit. Typen: Theorie- und Literaturarbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Weinert, F. E. (2010). Entwicklung, Lernen, Erziehung. In D.H. Roost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 132–143). (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- WHO. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.
- Wilken, E. (2014). *Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom. Mit Ausführlicher Darstellung des GuK-Systems*. (12., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Zimpel, A. F. (2014). *Bessere Bildungschancen für Menschen mit Trisomie 21. Ergebnisse einer neuropsychologischen Studie*. Zugriff am 04.03.2016 unter <http://www.behindertemenschen.at/content/view/full/5344>
- Zimpel, A. F. (n.d.) *Aufmerksamkeitsstudie Trisomie 21. Irrtümer über Trisomie 21*. Zugriff am 04.03.2016 unter <http://www.ask.uni-hamburg.de/irrtuemer.html>

Anhang: Kategoriensystem

Hauptkategorie: Personenbezogene Einflüsse			
Kategorie	Definition	Fundstelle	Ankerbeispiel
Bedürfnisse:	In der Psychologie versteht man unter einem Bedürfnis „das Erleben der Notwendigkeit, einen Mangel-Zustand abzustellen, ‚zu mildern oder zu korrigieren“ (Krech & Crutchfield, zitiert nach Klaus, 2013, S. 46).		
Grundbedürfnisse	Gemeinsam sind allen Menschen grundlegende physiologische und psychologische Bedürfnisse (vgl. Maslow, 2014).	Maslow (2014) Heckhausen (2010) Scheffer & Heckhausen (2010) Hartinger & Fölling-Albers (2002)	Feste Hierarchie der physiologischen und psychologischen Grundbedürfnisse; Physiologische Bedürfnisse (=grundlegende Defizitbedürfnisse) müssen zuerst erfüllt sein, bevor z.B. gelernt werden kann. Wachstumsbedürfnisse werden später erfüllt.
Motivationale Systeme	Die 7 Motivationalen Systeme sorgen für die Erfüllung und Regulierung der Grundbedürfnisse (vgl. Lichtenberg, 2000).	Lichtenberg (2000) Kostka (2015a)	Je nach Lebenssituation haben die motivationalen Systeme eine andere Hierarchie. Sie haben die Funktion, das Selbst zu entwickeln.
Selbstbestimmung, Wirksamkeit, Soziale Eingebundenheit	Es handelt sich um die drei psychologischen Bedürfnisse, die das Verhalten von Menschen besonders beeinflussen (vgl. Deci & Ryan, 1993).	Deci & Ryan (1993)	Damit das Lernen zu einer positiven Erfahrung wird, müssen diese drei Bedürfnisse befriedigt werden.
Emotionen:	Emotionen drücken den mangelhaften oder erfüllten Zustand einer Person und ihrer Einstellung zur Welt und ihren Objekten ... aus. Sie teilen Personen unmittelbar mit, ob ein Objekt für sie positiv oder negativ ist, und geben damit auch Aufschluss über die zugrunde liegenden Bedürfnisse und Interessen“ (Galliker, 2009, S. 327).		
Grundemotionen	Es handelt sich um genetisch festgelegte Reaktionsmuster, deren kontrollierter Einsatz gelernt werden muss (vgl. Luxen, 2003, S. 234 f).	Scheffer & Heckhausen (2010) Luxen (2003)	Zur emotionalen Kompetenz gehören Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation (vgl. Luxen, 2003, S. 236 f).
Interesse	Individuelles Interesse ist eine dauerhafte Motivation, sich mit einem Gegenstand zu beschäftigen (vgl. Krapp, 2005).	Krapp (2005) Hartinger & Fölling-Albers (2002)	Interesstheorie (Krapp, 2005): 1. situationales Interesse, 2. interessenbasierte Lernmotivation, 3.individuelles Interesse =>Kognitive oder emotionale Prozesse sind beteiligt
Begeisterung	Wenn ein Mensch im Herzen ergriffen wird, ist er begeistert (Hüther).	Hüther (2012, 2015)	Lernen muss die emotionalen Zentren aktivieren.
Motive:	„Motive werden als zeitstabile Personenmerkmale konzipiert und stellen eine Neigung dar, bestimmte Themen oder Gegenstände positiv oder negativ zu bewerten“ (Vollmeyer, 2005, S. 10).		
Implizite Motive	Es handelt sich um unbewusste emotionale Präferenzen (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010).	Heckhausen & Heckhausen (2010)	Sie bilden sich durch positive frühe Kindheitserfahrungen (vgl. Brunstein, 2010).
Explizite Motive	Es handelt sich um bewusste Selbstbilder, Werte und Ziele (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010).	Brunstein (2010)	Sie bilden sich bei reflektierten Entscheidungen (vgl. Brunstein, 2010).

Hauptkategorie: Personenbezogene Einflüsse			
Kategorie	Definition	Fundstelle	Ankerbeispiel
Leistungsmotiv, Anschlussmotiv, Machtmotiv	Hohes Leistungsmotiv: Man sieht, ob etwas falsch oder richtig gemacht werden kann. Hohes Anschlussmotiv: Man möchte mit anderen zusammen sein. Hohes Machtmotiv: Man möchte über andere bestimmen.	Brunstein (2010) Hartinger & Fölling-Albers (2002) Rheinberg & Vollmeyer (2012) Langens, Schmal & Sokolowski (2005)	Je nach Ausprägung wird anderes wahrgenommen.
Syndromtypische Eigenschaften	„Trisomie 21 ist eine besondere genetische Bedingung, die typische physische und psychische Veränderungen verursacht“ (Wilken, 2014, S. 9)		
Gehör	Schwerhörigkeit, Innenohrschwerhörigkeit	Wilken (2014), Aktas (2012)	Bei mehr als der Hälfte tritt ständig oder immer wieder Schwerhörigkeit auf.
Hypotonie	Schwacher Muskeltonus	Wilken (2014), Aktas (2012)	Hypotonie führt zu Verzögerungen in der kognitiven Entwicklung. Hypotonie führt zu ungenauer Aussprache.
Handlungsplanung	Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung, Handlungskontrolle	Pitsch und Thümmel (2005, 2011)	Denken durch Handeln
Kurz- und Langzeitgedächtnis	Man bezeichnet „den Aufmerksamkeitsumfang gern als ‚Arbeitsgedächtnis‘ oder auch als ‚Kurzzeitgedächtnis‘. Gewöhnlich verschwindet eine Wahrnehmung in wenigen Sekunden aus unserem unmittelbaren Gedächtnis. Durch aktive Auseinandersetzung kann jedoch eine Erinnerung viele Minuten lang präsent bleiben“ Zimpel, 2014, S. 22). „Weil neu einströmende Reize beständig die ‚alten‘ Informationen im Kurzzeitspeicher verdrängen, findet ein fortwährender Vergessensprozess statt. Soll dieser verhindert werden, so müssen die Informationen permanent memoriert, mit dem individuell verfügbaren Wissen verknüpft und strategisch bearbeitet werden, um in das <u>Langzeitgedächtnis</u> ... zu gelangen“ (Atkinson & Shiffrin; zitiert nach Weinert, 2010, S. 138)	Sarimski (2014) Wilken (2014), Aktas (2012) Frenkel & Bourdin (2009) Zimpel (2014)	Das visuelle Kurzzeitgedächtnis ist besser als das auditive Kurzzeitgedächtnis. Es gibt Schwierigkeiten, auf bereits erworbene Fähigkeiten zurückzugreifen.
Wahrnehmung und Informationsverarbeitung	Simultan / sequenziell Visuell / auditiv	Sarimski (2014) Aktas (2012)	Die simultane und visuelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung ist am besten.
Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeitsspanne, -steuerung und -dauer sind beeinträchtigt.	Zimpel (2014) Koch (2008) Jantzen (1997)	Verzögerter Acetylcholin-Stoffwechsel führt zu verkleinertem Aufmerksamkeitsumfang (2–3 Items), Hypotonie und lang andauernden Emotionen (vgl. Zimpel, 2014). Bündelungsleistung: Silbenlesen-Technik berücksichtigt den verkleinerten Aufmerksamkeitsumfang (vgl. Koch, 2008).
Lernen	Sich etwas aneignen	Aktas (2012) Jantzen (1997) Sarimski (2014)	Ausweichverhalten bei Herausforderungen Analogien bilden fällt schwer
Besondere Fähigkeiten	Stärken	Wilken (2014)	Musik und Rhythmus Imitationsfähigkeit, Rollenspiele Kontakt aufnehmen mit anderen Menschen

Hauptkategorie: Personenbezogene Einflüsse			
Kategorie	Definition	Fundstelle	Ankerbeispiel
Soziale Fähigkeiten	Kontaktaufnahme	Sarimski (2003, 2014) Willken (2014) Jantzen (1997)	Schon Kleinkinder mit Trisomie 21 zeigen ein grösseres Interesse an der Kontaktaufnahme als am Spielzeug.
Intelligenz	Meist mittelgradige geistige Behinderung, ca. IQ 40-50	Willken (2014), Aktas (2012)	Mentales Alter eines Vorschulkindes Präoperative Phase nach Piaget

Hauptkategorie: Situationsbezogene Einflüsse			
Kategorie	Definition	Fundstelle	Ankerbeispiel
Anreiz	„Alles was Situationen an Positivem oder Negativem einem Individuum verheissen oder andeuten, wird als ‚Anreiz‘ bezeichnet, der einen ‚Aufforderungscharakter‘ zu einem entsprechenden Handeln hat. Dabei können Anreize an die Handlungstätigkeit selbst, das Handlungsergebnis und verschiedene Arten von Handlungsergebnisfolgen geknüpft sein“ (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 5).		
Tätigkeitsanreiz	Der Anreiz liegt allein bei der Durchführung der Tätigkeit.	Rheinberg & Vollmeyer (2012) Hartertinger & Fölling-Albers (2002)	Die Handlung macht Spass, es sind positive Vollzugsanreize vorhanden. Es gilt also, die Lernumgebung so zu gestalten und Aufgaben so zu wählen, dass das Lernen mit angenehmen Tätigkeiten verknüpft wird.
Ergebnis- und Folgenanreiz	Der Anreiz liegt im Ergebnis oder in der Folge.	Hartertinger & Fölling-Albers (2002) Rheinberg & Vollmeyer (2012)	Erfolgswahrscheinlichkeit: Risikowahlmodell nach Atkinson Erwartungen: Erweitertes kognitives Motivationsmodell nach Rheinberg
Bezugsperson:	Die Person, die mit dem Kind in regelmässigen und engem Kontakt steht		
Bindung	„Ein Affektives Band ...“ (Bowlby, 1987).	Bindungstheorie nach Bowlby & Ainsworth (Grossmann & Grossmann, 2011)	Es ist eine sichere Bindung anzustreben.

Hauptkategorie: Lernmotivation			
Kategorie	Definition	Fundstelle	Ankerbeispiel
Intrinsische Motivation	Intrinsische Motivation ist vorhanden, wenn der Anreiz aus der Handlung selbst entsteht. Andere Anreize sind nicht erforderlich (Hartertinger & Fölling-Albers, 2002, S. 37)	Schiefele & Streblov (2005) Deci & Ryan (1993) Rheinberg & Vollmeyer (2012)	„Eine so motivierte Person erlebt die Tätigkeit deshalb als intrinsisch, weil sie sich mit den Zielen und Aufgaben ihres Interessengebietes voll und ganz identifiziert und somit keine Diskrepanz zwischen ihren aktuell für persönlich bedeutsam erachteten Wünschen und Zielen und den mit dieser Tätigkeit verbundenen Anforderungen erlebt“ (Vollmeyer & Brunstein, 2005, S. 34 f).
Extrinsische Motivation	Extrinsische Motivation ist vorhanden, wenn sich der Anreiz ausserhalb der eigentlichen Handlung befindet (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 149).		Intrinsische wie auch bestimmte Formen extrinsischer Motivationen werden als selbstbestimmt erlebt. Extrinsische Motivation kann zu einer Art intrinsischer Motivation werden (Deci & Ryan, 1993).